

2018

Сборник материалов
Международного конкурса курсовых,
научно-исследовательских и выпускных
квалификационных работ

**«НАУЧНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»**

15 июня 2018 г.
Россия, г. Кемерово

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**НАУЧНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ**

*Сборник материалов
Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных
квалификационных работ*

15 июня 2018 г.

г. Кемерово

УДК 33 + 61 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 8 + 34;
DOI 10.5281/zenodo.1297583
ГРНТИ 12.09.11
ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

7. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

9. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

10. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

11. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

12. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Научные и творческие достижения в рамках современных образовательных стандартов: сборник материалов Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ (15 июня 2018 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 103 с.

ISBN 978-5-6040761-8-7

Сборник материалов конкурса содержит выпускные квалификационные работы, курсовые и творческие проекты, научно-исследовательские работы, учебно-методические комплексы отечественных и зарубежных авторов, посвященные гуманитарным, естественным, техническим, медицинским, экономическим и юридическим наукам.

Предназначен для научно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых тезисов.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов тезисов, опубликованных в сборнике.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных тезисов

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

1. ПЕРФЕКЦИОНИЗМ И ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ФЕНОМЕНЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ7
Максименкова Л. О.
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.11
Светоносова А.С.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
БИОЛОГИИ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ"14
Чевтаева В.Г.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ХОЗЯЙСТВЕ ОАО
САФ «РУСЬ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ15
Васильева М.С.
5. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА ПИТЬЕВОГО,
РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ОМСКА.....17
Темерболинова Д.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

6. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА «ОРБИТА»21
Дорин Д.А., Бирюзова Е.А.
7. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО ПРОФИЛЮ
«РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»25
Мицай Д.А.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

8. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
СЕМЕЙ30
Карасева А. С

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

9. УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНКОМ РЕГИОНА: ЭКОНОМИКО-
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ.....34
Медведева К.Э.
10. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....37
Сергеева М.А.
11. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА40
Федюкина С. Д.

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ**

- 12. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ43**
Михненко П.А.

- 13. РАЗВИТИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....46**
Сидорова А.В.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

- 14. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ RLC-ЦЕПИ. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ И РЕЗОНАНС.....50**
Щербакова Д. А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 15. ВЛИЯНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ54**
Ефремова А.И., Бирюзова Е.А.

- 16. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О РАВЕНСТВЕ ДИСПЕРСИЙ С ПОМОЩЬЮ КРИТЕРИЯ ФИШЕРА57**
Нечай И.Д.

- 17. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОЗОННОЙ И ДВУХЗОННОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.....60**
Рубцова К.А., Бирюзова Е.А.

- 18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СОТОВОЙ64**
Терентьев О.Ю.

- 19. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕВАТОРА В ИТП ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ66**
Файрушина А.И, Бирюзова Е.А.

- 20. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ.....69**
Царегородцев М.М., Бирюзова Е.А.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 21. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА72**
Сергеева М.А.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 22. ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАСЧЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И В РАБОЧЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ75**
Бирюзова Е.А.

- 23. ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВ МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ77**
Кузнецов С.М., Кузнецова К.С.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 24. РАССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ83**
Гарига О.А.

**ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ**

- 25. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ОПЫТОВ
«ЭКСПЕРИМЕНТУМ» В ШКОЛЕ86**
Бойкова С.В.

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ**

- 26. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА.....90**
Фомичев М.Н., Лоскот В.А., С.А.Кириянов С.А., С.Е.Федотова С.Е
- 27. ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....94**
Сорокина О.С.
- 28. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....99**
Лабутина А.А., Фомичев М.Н.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ И ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ФЕНОМЕНЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

Максименкова Л. О. – студентка 1 курса (маг.)
Научный руководитель – Макушина О. П., к. психол. н., доцент
Воронежский государственный университет
Россия, г. Воронеж

В современном мире все больше людей стремятся соответствовать неким стандартам, эталонам, идеалам. У многих есть определенная норма успешности, которую нужно достичь, чтобы быть удовлетворенным собственной деятельностью и жизнью в целом. Но желание преуспеть иногда сопровождается бескомпромиссным стремлением все сделать безупречно, а ввиду осознания невозможности этого может формироваться привычка откладывать дела «на потом». В этой связи уместно будет остановиться на таких понятиях, как «перфекционизм» и «прокрастинация», которые являются пока еще достаточно молодыми и относительно мало изученными.

Перфекционизм представляет собой склонность предъявлять завышенные требования к себе и другим и следовать высоким стандартам. Перфекционизм в последнее время интересует многих ученых и исследователей ввиду того, что он является составной частью или способствующим фактором многих личностных расстройств и зависимостей. В то же время однозначно дать перфекционизму оценку как позитивного или негативного явления не представляется возможным, ввиду его многогранности, неоднозначности и зависимости от степени выраженности.

В контексте перфекционизма многие ученые рассматривают такой феномен, как прокрастинация, понимая под ним сознательное откладывание дел, сопровождающееся негативными эмоциональными переживаниями и чувством внутреннего дискомфорта [8]. Прокрастинация в настоящий момент довольно распространена среди представителей разных возрастов и зачастую приводит к снижению успешности и продуктивности, росту чувства вины и неудовлетворенности собственной деятельностью и проявлениями себя как личности. Несмотря на то, что история изучения данного понятия насчитывает всего несколько десятилетий, в настоящий момент в этом направлении можно констатировать неоднородность теоретической базы и наличие множества гипотез.

Таким образом, актуальность нашего исследования заключается в необходимости дополнения теоретических построений, относящихся к феноменам «перфекционизм» и «прокрастинация». Изучены общие признаки и отличительные особенности данных понятий, их типы и виды, структура, но при этом многие вопросы по-прежнему требуют своего разрешения, а именно, как соотносятся эти личностные особенности и имеется ли между ними связь. В том числе остается открытым вопрос: прокрастинация – это проблема или попытка разрешить другие проблемы, к числу которых можно отнести перфекционизм? Кроме того, очевидна потребность в новых научных фактах, касающихся данных феноменов и полученных эмпирическим путем, которые позволят расширить теорию и сферу ее применения.

В качестве проблемы исследования выступает противоречие между различными представлениями о взаимосвязи перфекционизма и прокрастинации, имеющимися в науке. С одной стороны, многими учеными (И. Г. Гаранян, Э. Паркер, А. Б.

Холмогорова и др.) отмечается положительная связь между данными феноменами [3; 5 и др.]. Перфекционизм в данном случае рассматривается как деструктивный фактор, который побуждает человека откладывать выполнение важных дел, и носит невротический характер. С другой стороны, с точки зрения некоторых авторов (А. А. Золотарева, Н. Н. Карловская, И. Л. Шистакова и др.), перфекционизм и прокрастинация отрицательно коррелируют, и эта обратная связь позволяет рассматривать перфекционизм как «оптимализм», как своего рода ресурс, а прокрастинацию как противоположное по своей природе и потенциалу продуктивности явление [4 и др.]. Кроме того, встречаются и данные об отсутствии связи между данными феноменами (Н. Фьоре и др.) [7].

Цель исследования – изучение перфекционизма и прокрастинации как феноменов современной психологии личности.

Объект исследования – личностные особенности человека.

Предмет исследования – перфекционизм и прокрастинация как личностные особенности человека.

В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, что между перфекционизмом и прокрастинацией существует прямая связь, а именно – чем выше у человека уровень перфекционизма, тем выше у него уровень прокрастинации.

Подобного рода гипотезу позволяют выдвинуть теоретические изыскания и умозаключения некоторых авторов (Т. Бен-Шахар, Я. И. Варваричева, П. Стил и др.), согласно которым прокрастинация является неотъемлемой составляющей перфекционизма: испытывая страх перед возможными неудачами, перфекционист стремится максимально отдалить начало какой-либо деятельности [1; 2; 9]. К тем же выводам пришла Е. А. Тащилина в результате проведения эмпирического исследования [6]. Изучив связь перфекционизма и прокрастинации, автор выявила положительную корреляцию между данными переменными. Она установила: стремясь все сделать идеально и понимая невозможность этого, человек испытывает определенное внутреннее напряжение и откладывает выполнение важных дел «на потом».

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы в работе решались следующие задачи.

1. Рассмотрение перфекционизма как стремления к совершенству. Исследование сущности понятия «перфекционизм», его признаков, видов, структуры и причин.

2. Изучение прокрастинации как сознательного откладывания выполнения дел. Рассмотрение сущности понятия «прокрастинация», его признаков, видов, структуры и причин.

3. Изучение взаимосвязи перфекционизма и прокрастинации.

4. Разработка программы эмпирического исследования перфекционизма и прокрастинации.

5. Формулирование рекомендаций для психологов-исследователей по дальнейшему изучению феноменов перфекционизма и прокрастинации.

Теоретическую базу исследования составили научные разработки как отечественных ученых (концепция перфекционизма Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогоровой, исследования прокрастинации Н. В. Боровской, Я. И. Варваричевой, Е. П. Ильина, Е. Л. Михайловой, Н. Шуховой, типологизация феномена прокрастинации Р. А. Барановой, Н. Н. Карловской и др.), так и зарубежных (концепция перфекционизма П. Л. Хьюитта и Г. Л. Флетта, концепция перфекционизма Р. Фроста, теория временной мотивации П. Стила, исследование прокрастинации К. Х. Лэй, Н. Милграма, Дж. Перри, Н. Фьоре, изучение сущности феномена откладывания и его положительных аспектов Дж. Н. Чой и А. Х. К. Чу и др.).

Итак, перейдем к результатам нашего исследования.

В рамках теоретической части мы рассмотрели перфекционизм как стремление к совершенству (исследовали сущность понятия «перфекционизм», его признаки, виды, структуру, причины и факторы формирования), а также прокрастинацию как сознательное откладывание выполнения дел (изучили сущность понятия «прокрастинация», ее положительные и отрицательные аспекты, отличительные особенности, виды, структуру и теоретические подходы к исследованию причин данного феномена). Кроме того, мы проанализировали теоретические и эмпирические исследования различных авторов, посвященные вопросу взаимосвязи перфекционизма и прокрастинации. Затем, перейдя к составлению программы эмпирического исследования, мы составили батарею психодиагностических методик в соответствии с поставленной целью, состоящую из «Многомерной шкалы перфекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта» в адаптации И. И. Грачевой, «Опросника для изучения склонности личности к прокрастинации» Н. С. Козловой и др. и «Шкалы прокрастинации для студентов» С. Лэй в адаптации Т. Ю. Юдеевой, Н. Г. Гаранян и Д. Н. Жуковой.

В качестве общих выводов по работе можно обозначить следующие.

Во-первых, перфекционизм и прокрастинацию можно рассматривать не только как самостоятельные научные проблемы, но и как взаимосвязанные психологические явления.

Во-вторых, в большинстве научных работ отмечается положительная связь перфекционизма и прокрастинации – чем больше человеку свойственен перфекционизм, тем в большей степени он склонен к прокрастинации.

В-третьих, в некоторых работах делается акцент на важности разделения нормального и невротического перфекционизма. При этом авторы полагают, что нормальный перфекционизм является своего рода «оптимализмом» и отрицательно связан с прокрастинацией, в то время как невротический, наоборот, коррелирует с ней положительно.

В-четвертых, говоря о взаимосвязи перфекционизма и прокрастинации, большинство ученых настаивают на их причинно-следственном рассмотрении, при этом перфекционизм выступает как причина или исходный феномен, способный привести к прокрастинации.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично, поскольку мы установили, что в большинстве случаев (но не во всех!) различные авторы указывают на прямую связь перфекционизма и прокрастинации. В целом, можно отметить, что нам удалось добиться поставленной цели в теоретическом аспекте работы и составить программу будущего эмпирического исследования.

Полученные при анализе литературы данные могут использоваться в процессе индивидуального консультирования, профессиональной подготовки психологов в вузах, а также в ходе научной работы, осуществляемой психологами-исследователями.

Результаты проведенного теоретического исследования позволяют сформулировать рекомендации для лиц с высоким уровнем перфекционизма и прокрастинации одновременно. В качестве таковых можно предложить следующие.

1. При наличии какой-либо актуальной задачи не стоит стремиться к ее идеальному выполнению и откладывать все «на потом», лучше начать «прямо сейчас», невзирая на возможную несовершенство результата. Зачастую просто «хорошее» оказывается гораздо лучше и уместнее «идеального».

2. Следует помнить, что мысленное представление безупречного результата как единственно возможного и правильного не только отнимает значительный объем энергии и времени, но и способствует отдалению начала деятельности. В итоге данная деятельность все же будет начата, но ее выполнение уже будет происходить в крайне

сжатые сроки и, скорее всего, в сопровождении негативных переживаний, отрицательных эмоций и угнетенного состояния.

3. Не нужно бояться ошибок и неудач. Лучше и эффективнее пробовать и ошибаться, чем в ожидании идеально подходящего момента для достижения безупречного результата постоянно откладывать «на завтра». Любая ошибка или «промах» – это, прежде всего, бесценный опыт, который впоследствии может помочь в решении сложных задач.

Психологам-исследователям, изучающим феномены перфекционизма и прокрастинации, можно предложить следующие рекомендации.

1. Изучая феномен перфекционизма, не стоит игнорировать его взаимосвязь (пусть и неоднозначную) с феноменом прокрастинации.

2. Исследуя же, наоборот, прокрастинацию, имеет смысл рассматривать перфекционизм как одну из ее возможных причин.

3. Рассматривая взаимосвязь перфекционизма и прокрастинации, следует уделять внимание качественной специфике нормального и невротического перфекционизма и вытекающим из нее особенностям данной взаимосвязи.

В качестве перспективы исследования мы видим расширение и систематизацию теоретических представлений о психологической природе перфекционизма и прокрастинации, проведение эмпирического исследования их взаимосвязи, установление направления связи изучаемых феноменов и их видов в контексте других психологических образований (например, стремления к успеху и избегания неудач), а также выявление гендерных различий уровня перфекционизма и прокрастинации среди студентов разных направлений и возрастов.

Список литературы

1. Бен-Шахар Т. Парадокс перфекциониста / Т. Бен-Шахар. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 250 с.

2. Варваричева Я. И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы исследования / Я. И. Варваричева // Вопросы психологии. – 2010. – № 3. – С. 121–131.

3. Гаранян Н. Г. Перфекционизм, депрессия и тревога / Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова, Т. Ю. Юдеева // Консультативная психология и психотерапия. – 2001. – №4. – С. 18-48.

4. Золотарева А. А. Диагностика индивидуальных различий перфекционизма личности : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Золотарева А. А. – Москва : Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2012. – 26 с.

16. Карловская Н. Н. Взаимосвязь прокрастинации и перфекционизма у учителей / Н. Н. Карловская, И. Л. Шистакова // Личность в трудных жизненных ситуациях как актуальное научное направление копинг-исследований в России: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 35-летию Омского гос. ун-та им. Ф.М. Достоевского. – Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2009. – С. 127-130.

5. Лебедев С. Ю. Психологические особенности студентов, склонных к прокрастинации : дис. ... магистра / Лебедев С. Ю. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2016. – 110 с.

6. Тащилина Е. А. Исследование прокрастинации и перфекционизма у студентов университета различных направлений подготовки : дис. ... магистра / Тащилина Е. А. – Екатеринбург : УФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2014. – 79 с.

7. Фьоре Н. Психология убеждения. Лёгкий способ перестать откладывать дела на потом / Н. Фьоре. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 288 с.

8. Чернышева Н. А. Прокрастинация: актуальное состояние проблемы и

перспективы изучения / Н. А. Чернышева // Вестник ПГГПУ. Сер. 1, Психологические и педагогические науки. – 2016. – Разд. 1. – С. 17-26.

9. Шамшикова О. А. К вопросу о психологическом феномене «прокрастинация» / О. А. Шамшикова, И. Н. Кормачева // Развитие человека в современном мире : материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2014. – Часть 1. – С. 253-267.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Светоносова А.С. – студент,
Научный руководитель – Лейниш Т.Л., к.п.н.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.
Горбачева», Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке,
Россия, г. Новокузнецк

В работе рассматривается актуальная тема, связанная с тем, что в настоящее время практически отсутствует исследования по организации воспитательного процесса в детских домах и учреждениях интернатного типа. Данные учреждения имеют специфику деятельности, так как воспитанники находятся в них практически круглосуточно, поэтому организация воспитательного процесса в них должна вестись с учётом особенностей деятельности учреждений.

Деятельность муниципальных казенных образовательных учреждений, в том числе и детских домов, регулируется нормативно-правовыми актами всех уровней государственной, региональной и муниципальной властей, ведомственными документами, локальными документами.

Целью воспитательного процесса является способствование умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности. Для муниципальных образовательных учреждений целью воспитательного процесса является обеспечение условий для расцвета индивидуальности конкретного ребенка, с учетом его возрастных особенностей.

В первой главе рассмотрены теоретические основы организации воспитательного процесса в муниципальных казенных образовательных учреждениях. Вторая глава содержит анализ организации воспитательного процесса МКУ «Детский дом «Ровесник» и выявленные проблемы. Здесь же представлены мероприятия, направленные на совершенствование организации воспитательного процесса муниципального казенного образовательного учреждения.

Среди основных задач МКУ «Детский дом «Ровесник» отмечаются совершенствование воспитательной системы детского дома, направленного на преодоление трудностей личностного и социального становления воспитанников, их успешное продвижение в обучении, жизненное и профессиональное самоопределение. Процесс развития воспитанников способствует главной цели работы детского дома психологической реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и её конечному результату, в том числе подготовить воспитанника детского дома, способного самоопределяться по отношению к окружающему миру, занять достойное место в обществе, обрести своё собственное лицо. В детском доме создаются все условия для личностного роста воспитанников – это главный ориентир, который определяет развитие детского дома. Поэтому стремление к созданию такого воспитательного пространства дома позволит обеспечить личностный рост воспитанника и его подготовку к полноценному и

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни.

Воспитательная система МКУ «Детский дом «Ровесник» охватывает весь педагогический процесс, объединяя внеурочную жизнь воспитанников, дополнительное образование, культурно-образовательное пространство ближайшего социума и реализуется по следующим направлениям: духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; правовое воспитание; трудовое воспитание; художественно-эстетическое воспитание; спортивно-оздоровительная деятельность; экологическое воспитание; развитие ученического самоуправления; профилактика правонарушений; занятость обучающихся во внеурочное время.

Эффективность воспитательного процесса в муниципальных казенных образовательных учреждениях зависит: от сложившихся воспитательных отношений; от соответствия цели и организации действий, помогающих эту цель достигнуть; от соответствия социальной практики и характера (направленности, содержания) воспитательного влияния на воспитанников; от совокупности действия объективных и субъективных факторов; от интенсивности воспитания и самовоспитания; от активности его участников в педагогическом взаимодействии; от эффективности сопутствующих ему процессов - развития и обучения; от качества воспитательного воздействия; от сочетания педагогического воздействия и уровня развития вербальных и сенсомоторных процессов воспитанников; от интенсивности и качества общения между самими воспитанниками.

Наряду с имеющимися положительными результатами в воспитательном процессе МКУ «Детский дом «Ровесник» выявлены следующие проблемы:

- отсутствие эффективных методов мотивации воспитанников старшего возраста к обучению и участию в выполнении программы по воспитательной работе;
- отсутствие эффективных методов организации воспитательной работы с вновь прибывшими детьми, зачастую состоявшими на учете за побег, кражи.

Для решения выявленных проблем предложено включить в программу воспитательной работы тематические блоки по социальной адаптации воспитанников. Тематика блоков позволяет сориентировать воспитанников в вопросах жизнедеятельности, сформировать у них практические навыки самостоятельной жизни, повысить их заинтересованность в мероприятиях воспитательной направленности. Ребята смогут лучше узнать себя и окружающих людей, приобретут уверенность и способность развивать здоровые взаимоотношения, узнают принципы и модели независимой жизни.

Также в организации воспитательного процесса была выделена проблема отсутствия эффективных методов организации воспитательной работы с вновь прибывшими детьми, зачастую состоявшими на учете за побег, кражи. Это явилось причиной неэффективного взаимодействия всех участников воспитательного процесса. На решение проблемы нацелен проект Программы профилактики правонарушений несовершеннолетних в детском доме. Внедрение программы позволит совершенствовать организацию воспитательного процесса через формирование у воспитанников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Все предложенные мероприятия носят практический характер, могут быть внедрены в деятельность МКУ «Детский дом «Ровесник» в целях совершенствования организации воспитательного процесса муниципального казенного образовательного учреждения.

Список литературы

1. Международная Конвенция ООН о правах ребенка [Текст] : [одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990)] // Сборник международных договоров СССР – выпуск XLVI – 1993
2. Конституция Российской Федерации [Текст] : [принята 12 декабря 1993г. (с изменениями на 21.07.2014)] // Российская Газета. – 1993. – 25 декабря, Собрание законодательства РФ – 2012 – 04 августа – № 31 – ст. 4398
3. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : [от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)] // Российская газета – 2012. – 31 декабря.
4. Российская Федерация. Законы. Об опеке и попечительстве [Текст]: [от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ. (ред. от 28.11 2015)] // Российская газета – 2008. – 30 апреля.
5. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Текст] : [от 06.10.2004 №131-ФЗ (ред. от 17.02.2015)] // Российская Газета. – 2003. – 8 октября, Собрание законодательства РФ – 2015 – № 9 – ст. 1221.
6. Кемеровская область. Законы. Об образовании [Текст] : [Закон Кемеровской области : от 05 июля 2013 г. № 86-ОЗ] // Кузбасс. – 2013. - №38.
7. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
8. Вильямский, В.С. Основы организации муниципального управления [Текст]: учеб. пособие / В.С. Вильямский. - Ростов на Дону: Феникс, 2014. - 384с.
9. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление [Текст] / И.А. Василенко. – Москва: Юрайт, 2013. - 496 с.
10. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников [Текст] / Д.В. Григорьев, П. В. Степанов. – Москва. – 2012. – 223 с.
11. Григорьев, Д.В. Воспитательная система школы: от А до Я. Серия «Воспитание в современной школе» [Текст] /Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, П.В. Степанов. – Москва : Просвещение, 2016. – 208 с.
12. Лаут, Г.В. Коррекция поведения детей и подростков [Текст]: практическое руководство / Г. В. Лаут, У. Б. Брак, Ф. Линдеркамп – Москва : Изд. центр «Академия», 2015. – 352 с.
13. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Текст] : курс лекций по социальной педагогике / Б. Т. Лихачев – Москва : ВЛАДОС, 2013. – 296 с.
14. Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы развития) [Текст]: материалы VI международной научно–практической конференции (30 июня 2012 г.): сборник научных трудов / науч. редактор И. А. Рудакова. – Москва : Перо, 2012. – 197 с.
15. Планирование воспитательного процесса: современные подходы и технологии. Сборник методических разработок [Текст] / Под ред. Е.Н. Степанова, Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.В. Володиной. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2013. – 208 с.
16. Широков, А.Н. Муниципальное управление образованием [Текст] / А.Н. Широков, С.Н. Юркова. - Москва: КноРус, 2013. - 248 с.
17. Эфрикян Р.А. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации деятельности образовательных учреждений [Текст] / Р.А. Эфрикян // Власть. - 2013. - № 5. – С. 23-27.
18. Эфрикян, Р.А. Виды и содержание полномочий органов местного самоуправления по организации деятельности школьных и дошкольных

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

Чевтаева В.Г. - учитель биологии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 74,
Россия, г. Пенза

Индивидуализация - одно из основных направлений современного обучения, основой которой является дифференцированный подход в обучении. В современной системе образования традиционные способы осуществления этого подхода уже не актуальны: мир не стоит на месте, все претерпевает своеобразную эволюцию, а образование так в первую очередь. Поэтому наряду с традиционными методами реализации дифференцированного подхода, появляются и активно внедряются в обучение методы новые [1].

XXI век - век технологий, исходя из этого и нужно строить процесс обучения. Дети погрязли в интернете, в частности, в социальных сетях, например, таких как "Вконтакте", но не стоит их ругать за это, не стоит их лишать возможности находиться в сети, это попросту бесполезно, задача современного учителя сделать времяпрепровождения в интернете для своего ученика максимально полезным.

Будучи молодым учителем биологии, я стараюсь внедрять в процесс обучения такие приемы и методы, которые удобны как мне, так и моим ученикам. Поскольку сейчас все подрастающее поколение погрязло в общении в различных социальных сетях, очень популярным средством обучения становятся те же самые социальные сети и различные программы для общения и передачи информации. Попытаться каким-то образом "оттащить" от монитора школьников, на мой взгляд, не разумно, необходимо просто напросто взглянуть на это по-другому, нужно направить их, сделать так, чтобы ученик не просто осуществлял ежедневный веб-серфинг, бесцельно перемещаясь по страницам сетей и сайтов, убивая все свое время, а чтобы он использовал сеть во благо своему образованию [1].

Использование дифференцированного подхода в процессе обучения биологии способствует повышению результативности обучения школьников, дает возможность организовывать учебный процесс с учетом особенностей учащихся, а его частичное осуществление посредством социальной сети "Вконтакте", делает процесс обучения более мобильным и доступным.

Список литературы

Чевтаева В.Г., Маковеева О.С. Реализация дифференцированного подхода в обучении биологии посредством социальной сети Вконтакте // Актуальные проблемы обучения физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам в школе и ВУЗе / Под ред. М.А. Родионова. - Пенза, 2016.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ХОЗЯЙСТВЕ ОАО САФ «РУСЬ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Васильева М.С. – научный сотрудник,
Научные руководители – Аканова Н.И. д.б.н., профессор, Борисов Б.А. д.б.н.,
профессор. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н.
Прянишникова» (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»),
Россия, г. Москва.

Цель выпускной квалификационной работы: составление севооборота на площади 4 550га; разработка рациональной системы удобрения в данном севообороте; баланс и коэффициенты использования питательных веществ в севообороте; составление годового плана в севообороте; определение агрономической эффективности системы применений удобрений в севообороте в кормовых единицах; рассмотрение влияния удобрений на сельскохозяйственные культуры и проанализировать результаты.

Основные задачи, раскрывающие путь достижения цели: узнать какие севообороты существуют в хозяйстве, проанализировать технологические процессы, получение навыков в производстве, применение теоретических данных на практике, дополнить понимание документации ОАО САФ «Русь».

Методика проведения исследований. Исследования были проведены в полевом 13 – польном севообороте с чередованием сельскохозяйственных культур на полях с соблюдением агротехнических мероприятий, в т.ч. обработки почвы, применения удобрений, химических средств защиты от сорняков, болезней и вредителей на общей посевной площади 4 550 га [3, 5]. Главной задачей севооборота является подготовка предшественником почвы для последующей культуры [1,4]. Схема севооборота и основные агрохимические параметры представлены в таблице 1. Агрохимическое обследование полей показало, что средневзвешенный показатель кислотности (pH_{KCl}) на уровне 7,0. Уровень обеспеченности P₂O₅ и K₂O (по Мачигину) соответствует 4-му и 6-му классу, что соответствует 3,5 и 48 мг/100г почвы, что позволяет при разработке системы удобрений при необходимости снизить дозу калийного удобрения или не применять их вовсе. [2,6]

Таблица 1. Агрохимические показатели по севообороту

№ поля	Чередование культур	Урожайность, т/га	Вынос, т/кг			pH _{KCl}	Класс обеспеченности	
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O		P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Подсолнечник	3,2	44	13	88	6,9	3	6
2	Оз. Пшеница +мн.тр.	6,0	35	12	26	6,8	5	6
3	Люцерна 1год	6,0(сено)	15	6	20	6,1	3	6
4	Люцерна 2 год	6,0(сено)	15	6	20	6,3	4	6
5	Сах. Свекла	50,0 (30т навоза)	3,6	1,2	4,1	6,5	5	6
6	Кукуруза на зерно	6,0	34	12	37	6,4	4	6
7	Оз. Пшеница	6,0	35	12	26	6,7	3	6
8	Подсолнечник	3,2	44	13	88	6,8	5	6
9	Кукуруза на зерно	6,0	34	12	37	6,4	5	6

10	Оз. Пшеница	6,0	35	12	26	6,5	3	6
11	Сах. Свекла	50,0 (30т навоза)	3,6	12	4,1	6,3	3	6
12	Кукуруза на силос	50,0	2,6	0,8	4,2	6,6	4	6
13	Оз. Ячмень	6,0	27	11	24	6,7	5	6

Для экономически целесообразного и экологически безопасного применения агрохимических средств был произведен расчет доз удобрений методом элементарного баланса по культурам. В этом методе использованы данные по выносу питательных веществ, коэффициенты питательных веществ культур из почвы, минеральных и органических удобрений и пожниво - корневых остатков. Данный расчет представлен в сводной таблице 2. Отметим, что под сахарную свеклу вносили навоз в дозе 30 т/га.

Таким образом, на поле, имеющим 3 класс обеспеченности по фосфору, доза удобрений была увеличена на 25%, а при 5 классе доза удобрений наоборот, снижалась на 25%. В сумме за севооборот, как основного удобрения, было внесено: азота – 905, фосфора – 1195, калия – 380 кг/га д.в. В целом за севооборот азота в подкормку было внесено 520 кг/га д.в. На наш взгляд под основную обработку почвы было нецелесообразно вносить фосфорные удобрения под подсолнечник из-за их малого количества, было использовано, как и в случае с озимыми культурами, рядковое внесение фосфорных удобрений. Севооборот был составлен с учетом того, что подсолнечник и сахарная свекла возделываются на 6-7 год. В табл. 1 также указана планируемая урожайность для каждой конкретной культуры (т/га). Согласно справочной информации и обобщения данных предыдущих лет, рассчитан вынос питательных веществ.

Обсуждение результатов. Расчет выноса основных элементов питания 1 т основной продукции с учетом побочной по всем культурам 13 – полевого севооборота и на планируемый урожай (кг/га). Видно, что включение в севооборот люцерны способствует обогащению почвы азотом, поэтому вынос по данной культуре не учитывается. За весь севооборот вынос по азоту составил 1972 кг/га, по фосфору – 766, по калию – 2461 кг/га. За севооборот было внесено с минеральными удобрениями в сумме: азота – 1445 кг/га д.в., фосфора – 1195 кг/га д.в., калия – 380 кг/га д.в. Как показали расчеты в целом за севооборот вынос питательных веществ на прибавку урожая составил: по азоту 1121, по фосфору – 394, по калию – 288 кг/га. При использовании 60 т/га навоза в почву было внесено: азота – 240 кг, фосфор – 120, калий – 300 кг. За счет посева люцерны в почву было накоплено азота из ПКО 60 кг/га. В сумме с органическими удобрениями и ПКО в почву поступило азота – 1745 кг, фосфора – 1315, калия – 680 кг. Баланс питательных веществ (в % к выносу) составил: азота –88, фосфора – 172, калия – 28. Разница между поступившими питательными веществами и их выносом составила: по азоту -227 кг, по фосфору +549, по калию - 1711 кг.

Таблица 2. Баланс питательных веществ в севообороте

Чередование культур в севообороте	Урожай без удобрений, т/га			Прибавка, т/га			Вынос питат. веществ на прибавку, кг/га		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Подсолнечник	2,1	2,8	4,9	0,7	-	-	31	-	-
Озимая пшеница + мн.травы	1,9	1,3	3,9	4,1	4,7	2,1	14 4	56	55
Люцерна 1год	5,4	4,4	7,2	0,6	1,6	-	9	10	-

Люцерна 2 год	5,4	4,4	7,2	0,6	1,6	-	9	10	-
Сахарная свекла	26,3	26,3	52,7	23,7	23,7	-	10 4	32	-
Кукуруза на зерно	2,4	2,6	5,8	3,6	3,4	0,2	12 2	41	7
Озимая пшеница	1,9	1,3	3,9	4,1	4,7	2,1	14 4	56	55
Подсолнечник	2,1	2,8	4,9	0,7	-	-	31	-	-
Кукуруза на зерно	2,4	2,6	5,8	3,6	3,4	0,2	12 2	41	7
Озимая пшеница	1,9	1,3	3,9	4,1	4,7	2,1	14 4	56	55
Сахарная свекла	26,3	26,3	52,7	23,7	23,7	-	10 4	32	-
Кукуруза на силос	25,1	39,4	34,2	23,9	10,6	15,8	62	9	66
Озимый ячмень	2,5	4,2	4,2	3,5	4,6	1,8	95	51	43
Всего за севооборот							11 21	394	288

КИ_N = 67%, КИ_{P2O5} = 30%, КИ_{K2O} = 42%.

Список литературы

1. В.Ф.Вальков, Ю.А. Штомпель, И.Т. Трубилин, Н.С. Котляров, Г.М. Соляник. Почвы Краснодарского края, их использование и охрана. – Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 1995. 192с.
2. Вальков, Ю. А. Роль предшественников и удобрений при выращивании озимой пшеницы на Дону / Ю. А. Вальков // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - Изд-во: «Алтайский ГАУ». - 2009. - №10. - С. 18-22.
3. Ганжара, Н. Ф., Борисов Б. А. Гумусообразование и агрономическая оценка органического вещества почв // М.: Агроконсалт. - 1997. - 82 с.
4. Гришина, Л. А. Гумусообразование и гумусное состояние почв. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 242 с.
5. Добровольский, Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почв. - М.: Изд. МГУ, 1986.- 138 стр.
6. Прянишников, Д. Н. Минерализация азотных соединений в почве / Д. Н. Прянишников. - М. : Сельхозгиз. - 1952. - Т. 1. - С. 230-236.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА ПИТЬЕВОГО, РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ОМСКА

Темерболинова Д.Р. – студентка факультета ветеринарной медицины

Научный руководитель – Ивкова И.А., д.т.н.

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Молоко является системой, состоящей из двух взаимно нерастворимых веществ: жир, диспергированный в воде. Оно представляет собой жидкость белого цвета с желтоватым оттенком и приятным, слегка сладковатым вкусом.

Были исследованы: упаковка и маркировка, органолептические свойства и физико-химические показатели молока питьевого.

Цель работы состоит в проведении идентификационной экспертизы качества молока питьевого различных торговых марок, реализуемого в розничной торговой сети г. Омска.

В качестве объектов исследования было выбрано два образца молока питьевого следующих производителей: АО «Золотые луга» (рисунок 1) и ООО «ПК «Молзавод «Таврический»» (рисунок 2).

Рисунок 1 - Молоко производителя АО «Золотые луга»

Рисунок 2 - Молоко производителя ООО «ПК «Молзавод «Таврический»»

Исследование упаковки и маркировки показало, что молоко питьевого полностью отвечает требованиям нормативной документации.

Таблица 1. Соответствие маркировки продукта требованиям ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевого. Технические условия

Маркировка по ТР ТС и ГОСТ	Фактические данные		Соответствие «+» или несоответствие «-» требованиям ТР ТС и ГОСТ
	АО «Золотые луга»	ООО «ПК «Молзавод «Таврический»»	
Наименование продукта	Молоко питьевого пастеризованное массовая доля жира 3,2%	Молоко питьевого пастеризованное с массовой долей жира 3,2%	+
Наименование и местонахождение предприятия-изготовителя	Россия, г. Тюмень, 11 км Ялуторовского тракта	Россия, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Калинина, 1	+
Срок годности	5 дней	7 дней	+

Состав	Молоко цельное, молоко обезжиренное	Нормализованное молоко	+
Пищевая ценность	жир, г – 3,2 белок, г – 3 углеводы, г – 4,7	жир, г – 3,2 белок, г – 2,6 углеводы, г – 4,7	+
Энергетическая ценность	59,6 ккал / 249 кДж	58 ккал / 242 кДж	+
Температура хранения	4±2°С	4±2°С	+
Стандарт, по которому разработан продукт	ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»		+

Органолептическая оценка молока питьевого показала, что представленные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия. Результаты указаны в таблице 2.

Таблица 2. Органолептические показатели молока питьевого

Наименование показателя	Наименование образца	
		АО «Золотые луга»
Внешний вид	Непрозрачная жидкость	Непрозрачная жидкость
Консистенция	Жидкая, однородная	Жидкая, однородная, нетягучая
Вкус и запах	Чистый, без посторонних привкусов и запаха	Свойственный свежему продукту
Цвет	Белый	Белый

Исследование физико-химических показателей включало определение плотности и кислотности молока питьевого. Все образцы молока питьевого на момент исследования были свежими, что подтверждают значения кислотности, не превышающие требования нормативной документации – до 20°Т. Значения кислотности были в пределах 18-20°Т. Во образцах молока питьевого количество белка соответствовало рекомендуемым параметрам – не менее 3 %.

Результаты исследований представлены в таблице 3.

Таблица 3. Исследование физико-химических показателей молока питьевого

Наименование образца	Показатели качества		
	Плотность, г/см ³ , не менее	Кислотность, °Т, не более	Количество белка
АО «Золотые луга»	1027	20	3,49
ООО «ПК «Молзавод «Таврический»	1027	20	3,48
Требования ГОСТ 31450- 2013	1027	21	Не менее 3,0

- ассортимент молока питьевого пастеризованного, реализуемого в розничной торговой сети г. Омска, отличается видами сырья, массовой долей жира, видами упаковки и сроками годности;
- молоко пастеризованное производителей АО «Золотые луга» и ООО «Молзавод «Таврический» соответствовало по органолептическим и физико-химическим показателям ГОСТ 31540-2013 Молоко питьевое. Технические условия и ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Список литературы

1. ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия.
2. Дунченко Н.И. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность [Текст]: учеб.-справ. пособие/ Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов, И.А. Макеева, И.А. Смирнова и др.; под общ. ред. В.М. Позняковского. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2007. – 86 с., ил. – (Экспертиза продуктов и продовольственного сырья).
3. Коник Н. В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных продуктов: учебное пособие / Н.В. Коник, Е.А. Павлова, И.С. Киселева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 236 с.
4. ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»
5. ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ОРБИТА»

Дорин Д.А. – студент,
Бирюзова Е.А., к.т.н., доцент
Научный руководитель – Бирюзова Е.А., к.т.н.
ФГБОУ ВО СПбГАСУ,
Россия, г.Санкт-Петербург

В выпускной квалификационной работе на тему: Разработка системы ГВС жилого комплекса «Орбита» корпус 3 секция 3.3.» была выбрана схема системы ГВС узловая с циркуляционным стояком с верхней разводкой однозонная с 2 по 16 этаж. Для возможности ее регулирования на циркуляционных трубопроводах устанавливается балансировочная арматура – по расчету. На ответвлениях водопровода в квартиры установлены водомерные узлы со счетчиком СГВ-15. На 2–14 этажах в составе водомерного узла предусмотрен редуктор давления (рис. 1) для снижения давления воды и защиты трубопроводной арматуры от избыточных величин давления, возникающих в однозонных системах зданий большой этажности. В соответствии с заданием, состоящим из поэтажных планов корпуса 3 жилого комплекса с экспликацией помещений, была разработана аксонометрическая схема системы горячего водоснабжения, состоящей из подающего и циркуляционного трубопровода системы ГВС разбитая на участки. Система запроектирована с использованием труб из двух разных материалов (рис. 2):

– стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб ГОСТ 3262-75* с соединениями на резьбе и на фланцах, с окраской труб грунтовкой ГР-21;

– полипропиленовых армированных труб PN20, PN25 совместно с фитингами.

Трубопроводы, выбранные для системы горячего водоснабжения, имеют гигиеническое заключение Госкомсанэпиднадзора и сертификаты соответствия.

Главный стояк и разводки по тех. этажу изолированы цилиндрами на синтетическом связующем, кашированными алюминиевой фольгой, фирмы Rockwool.

Стояки, проходящие по квартирам, и коридорные разводки изолированы цилиндрами Thermaflex FRZ.

На квартирных стояках предусмотрена установка П-образных компенсаторов, размером 350×200 (*h*) мм, для компенсации температурных удлинений, возникающих в трубопроводах под воздействием температур находящейся в них воды.

Предусмотрена установка неподвижных опор для фиксации вертикально проложенных трубопроводов. А так же установка подвижных опор для предотвращения провисания трубопроводов под воздействием собственного веса и веса воды, находящейся в трубах.

В данной работе проводился расчет максимального секундного расхода горячей воды по участкам системы ГВС, максимального часового расхода горячей воды и максимального суточного расхода горячей воды [1], в соответствие с выбранными

Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Прим
1	Система PPRC	Тройник переходной DN40-DN25-DN40	1		
2	Система PPRC	Уголок комбинированный с наружной резьбой DN25 - 1/2"	1		
3	ф. «Vesta»	Кран шаровой латунный Ду15 с американкой	1		
4	ф. «Vesta»	Фильтр водяной Ду15	1		
5		Ниппель Ду 15	1		
6	ф. «Vesta»	Редуктор давления Ду15/диапазон регул.0.5-4бар/	1		
7	АО Чистопольский часовой завод «Восток»	Счетчик холодной(горячей)воды СХВ-15(СГВ-15)	1		

Рис. 1. Схема установки водосчетчика на ответвлении в помещении с регулятором давления

Рисунок 2 - Схемы прокладки и крепления трубопроводов

В данной работе проводился расчет максимального секундного расхода горячей воды по участкам системы ГВС, максимального часового расхода горячей воды и максимального суточного расхода горячей воды [1], в соответствие с выбранными нормами расхода горячей воды, определяемыми по нормативной литературе [2]. На основании полученных результатов проводился гидравлический расчет подающих трубопроводов в режиме водоразбора для определения диаметров и потерь напора в системе ГВС с использованием комбинированной методики расчета, включающей в себя последовательность определения потерь напора в полипропиленовых и стальных трубах.

Определение потерь напора на участках в подающем трубопроводе из полипропиленовых труб, определяются по зависимости, мм

$$\Delta H = l \cdot i + \sum h_{м.с.}, \quad (1)$$

где i – удельные потери напора по длине при температуре воды t , °С, мм/м; l – длина участка, м; $\sum h_{м.с.}$ – потери напора в стыковых соединениях и в местных сопротивлениях, принимается равным 20% по рекомендациям [3, 4], мм.

При выполнении расчета производилась обязательная корректировка удельных потерь напора на действительную температуру горячей воды, 60°С.

Для стальных трубопроводов вычисление потерь напора на участках проводилось по методике, изложенной в [1, 2] с учетом зарастания труб, мм:

$$\Delta H = l \cdot i(1 + k_l), \quad (2)$$

где k_l – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, для стальных труб определяется по рекомендациям [2] в соответствии с назначением и местом расположения рассчитываемого участка.

Так же проводился расчет потерь теплоты подающими трубопроводами системы ГВС, включая стояки и распределительные трубопроводы, с разработкой графической зависимости изменения средней температуры воды системы ГВС на участке в зависимости от удаления рассматриваемого участка от места приготовления воды – ИТП [1, 2, 3, 7, 8]. Полученные значения были использованы для выполнения расчета циркуляционных расходов по участкам системы и гидравлического расчета всех трубопроводов Т3 и Т4 в режиме циркуляции с последующим выполнением гидравлической увязки

Применяемые для компенсации температурных удлинений естественные углы поворота и П-образные компенсаторы рассчитывались с применением наиболее эффективной методики, подобранной по результатам литературного обзора нормативных документов [9], применяемых для расчета полипропиленовых трубопроводов.

Компенсирующая способность отвода, расположенного под углом 90°, мм, определяется по зависимости:

$$\Delta l_d = \frac{2 \cdot [\sigma]}{3 \cdot E_0 \cdot D} \cdot \frac{(l_l + r)^3 + 0,007 \cdot r^3}{l_l + r}, \quad (3)$$

где l_l – длина прилегающего к отводу прямого участка трубопровода до

неподвижной опоры, м; r – радиус изгиба отвода, м; D – наружный диаметр трубопровода, м; $[\sigma]$ – расчетная прочность, определяется по [3, 4, 9], МПа; E_0 – модуль упругости, определяется по [3, 4], МПа.

Компенсирующая способность П-образного компенсатора, мм, определяется по зависимости:

$$\Delta l_{\text{д}} = \frac{2 \cdot [\sigma]}{0,25 \cdot E_0 \cdot h \cdot D} \cdot (9,4 \cdot r^3 + 14,2 \cdot r^2 \cdot a + 7,8 \cdot a^2 + 1,3 \cdot a^3) \quad (4)$$

где h – вылет компенсатора, м; a – длина прямого участка компенсатора, мм.

В рамках ВКР так же производился подбор и расчет оборудования для узла подключения системы ГВС в ИТП к тепловой сети, это подбор счетчика горячей воды на секцию 3.3, подбор бака-аккумулятора с использованием интегрального графика, подбор водонагревателя и циркуляционного насоса.

В заключении хотелось бы добавить, что для зданий повышенной этажности необходимо проводить весь комплекс расчетов, включающих в себя и тепловой и прочностной расчет, результаты выполнения которых показывают их действительную необходимость и целесообразность.

Список литературы

1. Бирюзова, Е.А. Теплоснабжение. Часть 1. Горячее водоснабжение: учебное пособие/ Е.А. Бирюзова. – СПб.: СПбГАСУ, 2012. – 192 с.
2. СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. – М.: Изд-во стандартов, 2016. – 93 с.
3. СП 40-102-2000. Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования. – М.: Изд-во стандартов, 2000.
4. СП 41-109-2005. Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из сшитого полиэтилена. – М.: Изд-во стандартов, 2005.
5. СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. – М.: Изд-во стандартов, 2011.
6. СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: Изд-во стандартов, 2012.
7. Бирюзова, Е.А., Огурцова, К.И. Исследование мероприятий по повышению энергоэффективности системы ГВС. / Е.А. Бирюзова, Е.И. Огурцова.// Вестник гражданских инженеров. № 4 (33) 2012. – СПб: СПбГАСУ, 2012. – С. 188–192. <https://elibrary.ru/item.asp?id=18793378>
8. Рубцова, К.А., Бирюзова, Е.А. Современные методы расчета на прочность трубопроводов и оборудования систем горячего водоснабжения многоэтажных зданий./ К.А. Рубцова, Е.А. Бирюзова // Наука вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс]. – Новосибирск: Издательство: Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая книга». № 7 (41). 2017. – С. 81–85. <https://elibrary.ru/item.asp?id=28998397>
9. Рубцова, К.А., Бирюзова, Е.А. Исследование конструктивных особенностей системы горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий. / К.А. Рубцова, Е.А. Бирюзова. // Наука вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс]. – Новосибирск: Издательство: Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая книга». № 6 (40). 2017. – С. 83–89. <https://elibrary.ru/item.asp?id=28914906>

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО ПРОФИЛЮ «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

Мицай Д.А. – магистрант
Научный руководитель – Понкратова С.А., к.т.н.
ФГБОУ ВО «КНИТУ»,
Россия, г. Казань

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «КНИТУ» по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», профиль «Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов» – взаимосвязанный и структурированный комплекс мероприятий, содержания, методов обучения и оценивания, которые предпринимаются и должны быть реализованы в установленные временные рамки, чтобы достичь определенных целей образования и подготовки.

Цель исследования – разработать информационную подсистему анализа и оценки подготовки бакалавров по профилю «Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов», выпускающая кафедра химической кибернетики Казанского национального исследовательского технологического университета (ФГБОУ ВО «КНИТУ»).

Объект исследования – основная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, профиль подготовки бакалавров «Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов».

Предмет исследования – компетентностная модель выпускника, которая ориентирована на конкретные виды профессиональной деятельности и направлена на формирование у выпускника всех предусмотренных учебным планом подготовки академического бакалавра общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

В работе решались следующие задачи исследования:

1. изучить принципы построения образовательной программы, учебный план и матрицу компетенций подготовки бакалавров;
2. выполнить оценку качества образовательной программы по следующим показателям: прием по образовательной программе, стипендии обучающихся, результаты выпускных квалификационных работ;
3. разработать компетентностную модель, содержащую перечень компетенций с указанием этапов их формирования;
4. разработать информационную подсистему на основе интеллект-карт в программе «FreeMind».

Задача 1.

Профессиональная деятельность бакалавра по профилю «Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов» направлена на реализацию новых наукоемких технологий, оптимизацию технологических процессов, энергосбережение и повышение качества продукции, высокотемпературный синтез материалов с заданными свойствами и использование техногенных материалов.

Цели и задачи программы бакалавров. Подготовить специалистов компетентных

в области рационального использования материальных и энергетических ресурсов, развивать у обучающихся личностные качества, профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Сведения о структуре основной образовательной программы: базовая часть –109 зачетных единиц (з.е.), вариативная часть – 131 з.е.

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной части "Дисциплины (модули)" – 41з.е.

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом "Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, составляет – 32,02%.

Задача 2.

Рассмотрены три показателя для оценки качества образовательной программы:

1. Прием по образовательной программе. Прием по профилю «Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов» осуществляется по результатам единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки – это математика, химия и русский язык. По уровню довузовской подготовки контингент поступающих отличается большим разнообразием, но при высоком конкурсном отборе проходят абитуриенты с достаточно высоким уровнем первоначальной подготовки.

План приема абитуриентов и проходной балл по ЕГЭ по годам приема приведен в таблице 1. Среди зачисленных абитуриентов, в среднем около 65 % составляют выпускники из городов и районов Республики Татарстан и РФ. Общее количество иностранных студентов обучающихся по программе – 18 чел. Целевой прием по профилю составил 8 человек. В основном целевой прием был по направлениям от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Таблица 1. Анализ приема абитуриентов

Прием, год	План приема	Проход Балл	Мин	Мах	Ср. балл	Казань /РФ		Иностран. граждане	Целевой прием
2012	20	153	153	224	188,5	5	15	0	3
2013	25	155	155	245	200,0	7	16	2	2
2014	28	150	150	241	195,5	8	11	6	3
2015	28	126	126	228	177,0	7	11	10	0
2016	28	122	122	208	165,0	11	15	2	0

2. Стипендии обучающихся по образовательной программе. Высокое качество подготовки специалистов в университете демонстрируют разнообразные формы стипендиального поощрения студентов. Стипендия назначается дополнительно за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной (рисунок 1).

Рисунок 1 - Количество стипендий по областям деятельности.

3. Результаты выпускных квалификационных работ. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Средний балл выпускников по диплому представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Средний балл по диплому выпускников.

В 2015 году при переходе с ГОС ВПО на ФГОС ВПО был осуществлен двойной выпуск: специалисты по специальности 240803.65 и бакалавров по направлению 18.03.02.

Задача 3.

Модель выпускника – «это описание того, к чему должен быть пригоден специалист, к выполнению каких функций он должен быть подготовлен и какими качествами обладает» [1].

Компетентностная модель выпускника ориентирована на конкретные виды профессиональной деятельности. В структуре компетенции выделяют следующие компоненты: «знаниевый компонент» (знание академической области, способность знать и понимать); «ценностный компонент» (ценностные ориентации личности и мотивация к решению профессиональных задач); «деятельностный компонент» (практическое и оперативное применение знаний к конкретной ситуации).

На рисунке 3 представлены примеры формирования компетенций ОК-1 в

учебных дисциплинах.

1 2	A Код компетенции	B Содержание компетенции	Перечень планируемых результатов обучения		
			Знать:	Уметь:	Владеть:
3	ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции	основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития	использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений	навыками анализа текстов, имеющих философское содержание
4	Б1.Б.5	Философия	а) основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;	а) использовать основные естественнонаучные законы для окружающего мира и явлений природы;	а) способностью к самоорганизации и самообразованию;
5			б) главные философские проблемы и подходы к их решению;	б) формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по актуальным проблемам;	б) методологическими приемами научного и социального познания;
6			в) основные направления философии и их ведущих представителей.	в) использовать положения и категории философии в социальной и научной сфере деятельности.	в) способами оценки социальных и личностных ситуаций.
7	Б1.В.ДВ.1.1	Деловой русский язык	а) основы коммуникативной культуры;	а) логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;	а) средствами и способами повышения уровня этичности делового общения;
8			б) структуру, функции, виды общения и специфику делового общения;	б) устанавливать в процессе делового общения речевой контакт с членами языкового коллектива на высоком этическом уровне;	б) способами демонстрации душевного расположения в деловом общении;
9			в) роль этики в деловом общении; нравственные эталоны и образцы поведения;	в) составлять тексты документов различных жанров в соответствии с этическими нормами;	в) навыками организации делового разговора, переговоров, совещания в соответствии с этическими нормами речевого поведения;
			г) этические нормы поведения в деловой сфере;	г) грамотно вести деловую переписку;	г) этикетом деловой коммуникации (телефон, автоответчик, факс, визитная

Рисунок 3 - Карта формирования компетенции ОК-1.

Перечень планируемых результатов обучения выражается через категории:
 «Знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты;

«Уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;

«Владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности и уметь передать этот опыт.

Задача 4.

FreeMind – это программа с открытым исходным кодом, написанная на Java и распространяется согласно GNU General Public License.

Рисунок 4 - Интеллект-карта ООП по направлению подготовки 18.03.02.

Разработанная компетентностная модель служит основой для разработки фондов оценочных средств по формируемым в образовательной программе профилю компетенциям. Она содержит перечень планируемых результатов обучения по дисциплинам профиля и форму их представления в учебно-методической документации.

Представление основной образовательной программы и компетенций в виде интеллект-карт позволяет преподавателям быстро находить нужную им информацию для разработки рабочих программ дисциплин, а студентам видеть в целом свою профессиональную квалификацию.

Разработанная подсистема является открытой и входит в состав информационного обеспечения по образовательной программе по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химии, нефтехимии и биотехнологии», профиль «Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов».

Список литературы

1. Шадриков, В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход / В.Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 8. – С. 26 – 31.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Карасева А. С. – бакалавр 4 года обучения
направления подготовки «Социальная работа»
МГУ им. Н. П. Огарёва
Россия, г. Саранск

Семья развивается вместе с обществом. Социальные проблемы семьи взаимосвязаны с проблемами общества. Поскольку семья выполняет важные социальные функции, то государство, правительство, общественные организации и общество в целом заинтересованы в том, чтобы создавать необходимые условия жизнедеятельности семьи. На это нацелена социальная работа по укреплению семьи, по повышению её воспитательного потенциала, по выполнению ею демографической и социальной функции.

Среди социальных проблем семьи можно выделить следующие:

- проблемы материального положения и благополучия семьи;
- ухудшение состояния здоровья населения вследствие плохой экологии, ухудшения качества продуктов питания;
- злоупотребление алкоголем и наркотиками;
- жестокое обращение с детьми и другими членами семьи;
- антиобщественный образ жизни, правонарушения и скандалы;
- социальное сиротство как следствие неблагополучия семей [1, 201].

Надо отметить, что объективной социальной причиной ухудшения семейных отношений, увеличение числа неблагополучных семей являются недостатки социального обслуживания, низкий уровень социальных услуг, неразвитость социальной работы с семьями.

Можно выделить некоторые виды семей с открытой формой неблагополучия:

- социально некомпетентные – с низким уровнем общей и отсутствием культуры социализации; характеризуются не только ошибками и дефектами в воспитании детей, но и нежеланием что-либо изменять и исправлять в содержании и методиках воспитания. Такая семья сознательно или невольно настраивает ребёнка на неподчинение общественным нормам и требованиям, на конфронтацию с миром; это семьи с низким социальным статусом;
- асоциальные – в них дети с ранних лет находятся в обстановке пренебрежения к общепринятым социальным и моральным нормам, воспринимают навыки отклоняющегося и противоправного поведения.

Среди семей с открытой формой неблагополучия распространёнными являются те, в которых один или несколько членов являются зависимыми от употребления психоактивных веществ, прежде всего алкоголя и наркотиков. Человек, страдающий от алкоголизма и наркомании, вовлекает в своё заболевание всех близких людей. Неслучайно специалисты стали обращать внимание не только на самого больного, но и на его семью, признав тем самым, что зависимость от алкоголя и наркотиков – семейное заболевание, семейная проблема.

Одним из неблагополучных факторов, разрушающих не только семью, но и душевное равновесие ребёнка, является алкоголизм родителей:

– семьи с алкогольной зависимостью становятся социально и психологически неблагополучными. Жизнь детей в подобной семейной атмосфере становится невыносимой, превращает их в социальных сирот при живых родителях.

Профилактика является важным средством предотвращения развития каких-либо негативных процессов на ранних стадиях. Она позволяет с меньшими затратами снять остроту социальной проблемы и повернуть процесс в более благоприятную сторону. Социальная профилактика – научно-обоснованное и своевременно предпринимаемое воздействие на социальный объект с целью сохранения его функционального состояния и предотвращения возможных негативных процессов в его жизнедеятельности [2, 405].

Социальная профилактика (предупреждение, превенция) - деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих их причин [4, 48].

Профилактика направлена на предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов и «групп риска»; сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей; содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов [3, 13].

Социальная профилактика создает предпосылки для процесса нормальной социализации личности, который основывается на приоритете принципов законности и морали. В связи с этим можно согласиться с точкой зрения ряда исследователей проблем социальной работы, что в профилактике нуждается все население. Но есть категории населения, которые нуждаются в ней в большей мере. Это дети, подростки, лица, ведущие аморальный образ жизни. Современный подход к социальной работе предполагает отход от прежней медицинской модели, которая была ориентирована только на лечение болезни, т.е. была направлена на оказание помощи. Сегодня важно найти причины болезни, т.е. социальные и психологические факторы, которые вызвали негативные последствия.

Когда речь идет о мерах профилактики, то принято говорить об общих, специальных и индивидуальных мерах. Уровнями социальной профилактики являются:

1 общесоциальный уровень (общая профилактика) предусматривает деятельность государства, общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в области экономики, социальной жизни, в нравственно-духовной сфере и т.п. Она осуществляется различными органами государственной власти и управления, общественными формированиями, для которых функция предупреждения преступности не является главной или профессиональной. Общими являются меры, не предназначенные исключительно для профилактики какой-то социальной проблемы, но объективно содействующие её предупреждению или сокращению (повышение образовательного, культурного уровня личности, совершенствование воспитательной работы);

2 специальный уровень (социально-педагогическая профилактика) состоит в целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с отдельными видами отклонений или проблем. Устранение или нейтрализация причин этих отклонений осуществляется в процессе деятельности соответствующих субъектов, для которых профилактическая функция является профессиональной. Специальные меры – это меры, направленные на решение определенной задачи, например профилактики беспризорности среди несовершеннолетних;

3 индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) представляет

собой профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых имеет черты отклонения.

Несмотря на определенные наработки и успехи в социальной работе с неблагополучными семьями в Республике Мордовия, в организации и практике деятельности с неблагополучными неполными семьями есть и проблемы.

В рамках данной курсовой работы было проведено авторское социологическое исследование на базе одного из главных объектов практики – в ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск» на тему «Социальные проблемы неблагополучных семей в Республике Мордовия» (на примере ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск»).

В качестве респондентов выступали 41 неблагополучная семья, опрос производился одного из родителей из неблагополучной семьи. Главная цель авторского исследования – изучить социальные проблемы неблагополучных семей в Республике Мордовия и выработать рекомендации по решению данных проблем специалистами ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск».

В результате социологического исследования, проведенного на базе одного из главных объектов практики – в ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск», следует отметить следующие тенденции применения специалистами данного Центра технологии социальной профилактики в работе с неблагополучными семьями: факторы, которые в наибольшей степени влияют на процесс развития разнообразных форм семейного неблагополучия как на микро-, так и на макроуровне, по мнению респондентов: экономическая ситуация в современной России – 58 %, уровень социально-педагогического опыта у родителей – 31 %, уровень воспитания ребенка – 42 %, морально-психологический статус родителей в сознании ребенка – 39 %; причины роста неблагополучных семей в современной Республике Мордовия, по мнению опрошенных, связаны в целом со сложной социальной ситуацией в России (рост социального неблагополучия, кризисные явления в развитии семьи как социального института и малой социальной группы, социальное расслоение и др.) так ответило 79 % опрошенных, 16 % опрошенных считают, что причина распространения данного типа семей в Республике Мордовия связана с особенностями социальной, экономической и политической ситуации в РМ; больше половины семей (77 %) считают, что неблагополучные семьи могут самостоятельно и эффективно решать свои проблемы без вмешательства специалистов социальных служб, только лишь (12 %) респондентов полностью согласны с данным утверждением; периодичность обращения неблагополучных семей в «КЦСО по г.о. Саранск» отражается следующим образом: 80 % респондентов отметили, что за помощью они обращаются только по мере необходимости, 11 % – раз в месяц, 9 % – раз в квартал; помощь, за которой чаще всего обращаются неблагополучные семьи в «КЦСО по г.о. Саранск» включает в себя: медицинскую – 100 %, натуральную – 100 %, социально-психологическую – 77 %; проблемы, в решении которых могут реально помочь специалисты КЦСО по г. о. Саранск включают следующие: материальные и жилищные (100 %), хозяйственно-бытовые (60 %).

Анкетирование показало, что для совершенствования социально-профилактических мер в работе с неблагополучными семьями в «КЦСО по г. о. Саранск» необходимо, прежде всего: а) усилить межведомственное взаимодействие; б) расширять сферы и масштабы использования технологии социальной профилактики; в) проводить мероприятия, направленные на профилактику (не только первичную, но и вторичную и даже третичную) семейного неблагополучия; г) проводить активную работу по привлечению в работу потенциала общественных, молодежных организаций и т.д.

По итогам систематизации и анализа опыта применения технологии социальной профилактики в решении социальных проблем неблагополучных семей в России сделаны следующие выводы:

1 В современной России накоплен богатый опыт социальной работы с неблагополучной семьей, включая профилактику семейного неблагополучия, предоставление в социальных учреждениях социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг, проведение социальной адаптации и реабилитации. Для профилактики и решения их проблем используются как традиционные, так и инновационные технологии, формы и методы социальной работы.

2 В стране разработаны и реализуются целевые региональные программы, направленные на защиту прав и интересов детей в неблагополучных семьях; функционируют службы сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении; созданы банки данных о семьях с детьми и детях, находящихся в социально опасном положении; продолжают создаваться «социальные гостиные», кризисные центры, службы экстренной психологической и социальной помощи семье и детям, мобильные бригады экстренного реагирования; постоянно совершенствуется деятельность традиционных субъектов данной деятельности (комплексных центров социального обслуживания, комиссий по делам несовершеннолетних, социально-реабилитационных приютов для несовершеннолетних, приютов для детей и подростков и др.).

3 Следует отметить то, что социальная профилактика – это система социальных мер, направленных на сохранение, защиту нормального уровня жизни людей и предотвращение социальных отклонений путем устранения причин и условий их возникновения. Результатом социальной профилактики является формирование внутреннего контроля личности, основанного на нормах и ценностях усвоенных клиентом в процессе совместной деятельности со специалистом по социальной работе, а также повышение устойчивости личности клиента воздействию неблагоприятных факторов социальной среды.

Список литературы

1. Дубровина И. В. Психология : учебник / И. В. Бубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан. – 2-е изд., стереотип. – М. : «Академия», 2013. – 464 с.
2. Российский статистический ежегодник : статистический сборник. – М. : Госкомстат России, 2011. – 642 с.
3. Топчий Л. В. Методологические проблемы теории социальной работы : монография / Л. В. Топчий. – М. : Изд-во РГСУ, 2009. – 66 с.
4. Черняк Е. М. Семейведение : учебник / Е. М. Черняк. – М. : «Дашков и К°», 2014. – 288 с.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНКОМ РЕГИОНА: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Медведева К.Э. – студент

Научный руководитель – Тэйслина О. Г., к.э.н., доцент
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Саратовский социально-экономический институт (филиал),
Россия, г. Саратов

Одной из наиболее динамично развивающихся частей рыночной экономики является потребительский рынок, затрагивающий, по существу, интересы всего населения страны и ее регионов. В сложившихся условиях для развития потребительского рынка стало характерным проявление таких негативных сторон как стихийно складывающаяся система обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами, снижение платежеспособного спроса населения, низкий уровень культуры рыночных отношений, медленное развитие инфраструктуры, высокая степень монополизации и т.д. Все это снижает эффективность рыночных механизмов, непосредственно связанных с рыночной инфраструктурой, что сдерживает усиление воздействия рынка на воспроизводственный процесс в регионе. Такое состояние потребительского рынка диктует необходимость принятия мер по его стабилизации и дальнейшему развитию.

Особое место в решении этих задач принадлежит совершенствованию инфраструктуры регионального потребительского рынка, от которой во многом зависит сбалансированность спроса и предложения, а также насыщенность потребительского рынка товарами собственного производства. Потребность в создании современной инфраструктуры потребительского рынка делают особенно важными вопросы теории, методологии и методики ее формирования, анализа состояния и возможностей развития потребительского рынка в условиях конкретного региона, выбора направлений развития на ближайшую и дальнюю перспективу. Только на подобной научной основе в настоящее время возможно создание эффективно действующей инфраструктуры потребительского рынка в конкретном регионе.

В соответствии с ОКВЭД розничная торговля как вид экономической деятельности включает перепродажу новых и бывших в употреблении товаров для личного или бытового употребления, или использования магазинами, универмагами, палатками, предприятиями почтовой торговли, лицами, осуществляющими доставку товаров на условиях от двери до двери, торговцами, потребительскими кооперативами и т.д. Розничная торговля классифицируется в первую очередь по типам торговых предприятий. Розничная торговля в магазинах универсального ассортимента товаров включает розничные продажи товаров, бывших в употреблении, розничную торговлю такими товарами, как персональные компьютеры, канцтовары, краски или древесина, хотя эта продукция может быть неприменима в личных или бытовых целях.

Главной целью развития и управления потребительским рынком является предоставление потребителям достаточно широкого ассортимента доступных и главное качественных услуг и товаров. Необходимыми составляющими развития рынка является сбалансированность цен, качества, товаропотоков и оценка качества жизни населения.

Органы исполнительной власти Саратовской области, и в частности Министерство экономического развития, играют главную роль в управлении

потребительским рынком Саратовской области. Министерство выполняет огромное количество функций, направленных на регулирование потребительского рынка: проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории области; формирует торговый реестр области и обобщает включенные в него данные; участвует в функционировании системы государственного информационного обеспечения; осуществляет формирование и ведение реестра розничных рынков на территории области; формирует конкурентную среду, осуществляет поддержку российских производителей товаров; занимается разработкой нормативов минимальной обеспеченностью области площадью торговых объектов; определяет порядок разработки, утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов; проводит мониторинг ценовой ситуации на продовольственные и непродовольственные товары в муниципальных образованиях;

Состояние потребительского рынка в значительной мере определяется макроэкономическими показателями социально-экономического развития РФ и Саратовской области. Динамичному росту объемов оборота розничной торговли способствовало интенсивное развитие экономики региона на протяжении последних лет, увеличиваясь в 2007-2008 годах на 15,3-16,6 %, в 2010-2012 годах - на 6,7-9,2 % ежегодно. Анализ показал, что оборот розничной торговли в регионе составил 327,7 млрд. рублей, вклад отрасли в ВРП -13%, в налоговые доходы консолидированного бюджета региона – 10%, оборот общественного питания - 13,5 млрд. рублей. Всего в сфере потребительского рынка задействовано свыше 200 тысяч человек, в течение 2017 года создано 1200 новых рабочих мест.[1] Фактическая обеспеченность населения области объектами стационарной торговли по итогам 2017 года почти на 55% превысила норматив и достигла 791 кв. м на тысячу жителей. Количество киосков и павильонов для продажи продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, периодической печати увеличилось на 11% и составляет 1945 объектов. Также в течение прошлого года во всех муниципальных районах области проводились ярмарки. Цены на предлагаемую продукцию фиксировались на 10–15% ниже среднестатистических. Доля продовольственных товаров местного производства в объеме продаж сетевых операторов рынка достигла 70%. По отдельным товарным группам доля местных товаров превышает 90%. Оборот общественного питания составил 13,5 млрд. рублей.

Интенсивными темпами развивается сетевая торговля и современные форматы торговли. Доля продажи через сетевые форматы в общем обороте розничной торговли составила более 25 %. Самую разветвленную сеть на территории области имеют ЗАО "Тандер" ("Магнит"), ООО "Центр реструктуризации" ("Гроздь"), ООО "Волгаторг" ("Пятерочка"). Активное развитие на территории области получил сетевой ритейл формата "дрогери", основным ассортиментом которых являются непродовольственные группы товаров, такие как предметы бытовой химии, гигиены, фармацевтики, парфюмерии и косметики - это магазины "Рубль БУМ", "Чистюля", "1b", "Иль де Ботэ".

По данным министерства экономического развития Саратовской области, в результате проведенного в регионе опроса населения с целью выявления уровня удовлетворенности потребителей объемом, качеством и ценами товаров и услуг, 62,3% потребителей считают достаточным количество организаций розничной торговли, а 27,7% считают это количество избыточным. Опрошенные жители региона вполне удовлетворены ценами рынка розничной торговли и ценами на услуги связи: «Удовлетворены» 25,1% и 21,5% соответственно, и «Скорее удовлетворены» 29,0% и 39,0% респондентов соответственно. Если говорить о возможности выбора

альтернативных компаний, предоставляющих те или иные услуги, то лидером является рынок розничной торговли. 30,0% удовлетворены возможностью выбора и 30,3% «Скорее удовлетворены». Вероятно, это связано с тем, что на рынке существует много компаний с различным диапазоном стоимости своих услуг и цен. На вопрос «Как изменилось количество организаций, предоставляющих следующие товары и услуги на рынках Саратовской области в течение последних 3 лет?» результаты следующие. По большей части позиций в оценках количественной динамики отмечается неизменность. Увеличение количества предоставляющих услуги компаний отмечается респондентами только в сфере розничной торговли, что составило 69,5%. [2]

Максимальное удовлетворение потребностей населения в услугах и товарах за счет достаточного и стремительного развития инфраструктуры потребительского рынка путем создания благоприятных условий для роста предпринимательской конкуренции, активности и сбалансированного развития различных типов, видов и способов торговли, бытового обслуживания и общественного питания является целью одной из подпрограмм «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг Саратовской области» государственной программы Саратовской области. Для достижения этой цели необходимо создание конкурентной среды в сфере услуг и торговли, устранение административных барьеров, поддержание баланса между потребностью области в продовольственных и непродовольственных товарах и их предложением, повышение качества услуг общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания, достижение следующих целевых показателей: оборот розничной торговли на душу населения к 2020 году до 211,4 тыс. рублей; оборот общественного питания на душу населения к 2020 году до 5,7 тыс. рублей; объем бытовых услуг на душу населения к 2020 году до 6,9 тыс. рублей; обеспеченность площадью торговых объектов на 1000 жителей к 2020 году - 560 кв.м; обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания общедоступной сети на 1000 жителей к 2020 году - 67 ед.; удельный вес товаров местных производителей в объеме продаж товаров на территории области к 2020 году до 66 процентов. [3]

Для повышения показателей состояния потребительского рынка Саратовской области необходимо решение следующего ряда задач: поддержание сбалансированного развития и размещения инфраструктуры оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания; создание необходимых условий для обеспечения безопасности и качества услуг и товаров; устранение административных барьеров в целях создания условий для развития конкуренции путем совершенствования механизмов правового регулирования в сфере услуг и торговли; повышение уровня и культуры обслуживания населения; усиление социальной ориентации предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания; повышение доступности товаров и услуг всем категориям граждан; обеспечение территориальной доступности услуг и товаров маломобильным категориям населения и лицам с ограниченными возможностями. Для развития и совершенствования потребительского рынка Министерством экономического развития области устанавливается ряд приоритетных задач: выход отрасли на положительную динамику оборота розничной торговли; сохранение курса на легализацию торгового бизнеса; создание условий для доступности объектов и услуг маломобильным группам населения; создание условий для роста заработной платы в предприятиях отрасли, размер которой ниже среднеобластных значений; сбалансирование торговых форматов в части организации розничных рынков и развития мобильной торговли.

Современный мир невозможно представить себе без информационных технологий, которые изменили и облегчили различные сферы, открыли новые

рыночные возможности. В традиционной экономике главную роль в отношениях между производителем и покупателем играл производитель, так как ему принадлежала генерация идеи продукта. Покупатель делал выбор из перечня благ, уже произведенных и предлагаемых производителем. В условиях цифровой экономики у современного покупателя появилась возможность стать участником процесса создания новой потребительной ценности, генерировать идеи новых продуктов и услуг. Информационные технологии помогают снижать издержки и значительно повышать эффективность и производительность труда практически во всех секторах экономики. Технологические изменения, свойственные цифровой экономике, создают новые рыночные правила ведения бизнеса как для производителей, так и покупателей. В цифровой экономической среде в целях выживания и развития в новых условиях компаниям на потребительском рынке необходимо непрерывно искать новые конкурентные стратегии и повышать эффективность конкурентной борьбы и свою компетентность в области цифровых информационных технологий.

Список литературы

1. Доклад министерства экономического развития Саратовской области [Электронный ресурс] Режим доступа: https://saratov.gov.ru/events/v_2017_godu_oborot_roznichnoy_torgovli_v_regione_prevysil_327_mlrd_rublej/
2. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области в 2017 году [Электронный ресурс] Режим доступа: https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/Konk_mon_2018.pdf
3. Постановление Саратовской области от 11 октября 2013 г. N 546-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года»

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергеева М.А. – студентка ССЭИ «РЭУ им. Г.В.Плеханова»

Научный руководитель – Абрамова М.И.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Саратовский социально-экономический институт (филиал),

Россия, г. Саратов

Инвестиционная политика является составной частью экономической политики государства и позволяет органам государственной власти воздействовать как на экономику в целом, так и на основные этапы предпринимательской деятельности её субъектов. С её помощью государство может напрямую воздействовать на темпы объема производства, изменение структуры общественного производства, ускорение научно-технического прогресса, а также скорость и степень решения социальных проблем.

Под инвестиционной политикой принято понимать совокупность социально-экономических мероприятий, позволяющих определять приоритетные направления капитальных вложений в различные отрасли.

Регулирование инвестиционной политики органами государственной власти осуществляется в целях стимулирования инвестиционной деятельности субъектов

экономики, привлечения иностранных инвестиций, а также правовой и экономической защиты инвесторов на территории страны. Сущность инвестиционной политики органов государственной власти заключается в создании благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

Государство может выступать как в роли инвестора, так и в роли участника инвестиционной деятельности. Оно способно оказывать влияние напрямую и через свои институты: центральный банк, органы исполнительной власти, страховые компании, инвестиционные фонды.

Характер инвестиционной политики характеризуется степенью вмешательства органов государственной власти в экономические процессы, а также связью этой политики с иными государственными институтами, к которым можно отнести налоговую, ценовую, финансово-кредитную политику, правовое поле и общий административный уклад.

Критерий наличия и характера правовой базы позволяет разделить государственную инвестиционную политику на формализованную и неформализованную. Формализованной инвестиционной политике присуща высокая степень участия государства в экономике, а также целостная правовая база, которая регулирует основные параметры инвестиционного процесса: налоги, цены, сроки амортизации оборудования и тд. Неформализованная инвестиционная политика отличается низкой долей государственных капиталовложений (до 30%), большим объемом частного капитала (до 80% от всех хозяйствующих субъектов и объемов промышленного производства), свободным перемещением капитала за рубеж и из-за рубежа, а также несистематизированной правовой базой

Основными направлениями инвестиционной политики государства являются:

1. определение приоритетов инвестиционной деятельности, которые отдаются финансированию государственных целевых программ, социальным объектам, инвестициям на расширение и модернизацию основных фондов действующих производств;
2. оптимизация инвестиционных затрат на государственные программы с учетом существующих тенденций в экономике;
3. сокращение бюджетного финансирования инвестиций и увеличение сферы негосударственного финансирования;
4. повышение эффективности капитальных вложений, сокращение сроков окупаемости затрат.

В целях решения проблем экономического роста, внедрения новых технологий, производства конкурентоспособной продукции необходима комплексная государственная инвестиционная политика, направленная на создание благоприятной инвестиционной обстановки на территории Российской Федерации.

Инвестиционному процессу в Российской Федерации присущ ряд особенностей.

Во-первых, отмечается децентрализация инвестиционного процесса, при которой можно выделить два основных направления: передача централизованных управленческих функций от федерального центра региональной власти, а также передача этих функций региональным правительством промышленным и финансовым институтам субъекта. В первом случае, вместе с делегированием централизованных функций происходит истощение федеральных источников инвестиций. В настоящее время ни в одном регионе федеральной властью не осуществляется комплексная инвестиционная политика, в связи, с чем все инвестиционные потоки формируются на локальном уровне. Во втором случае, экономическая политика органов власти на региональном уровне приводит к постепенному сокращению объемов государственных инвестиций, увеличению числа приватизированных предприятий и утрате большой

доли контролирующих и управляющих функций органов власти в сфере воспроизводства. Доля прямых государственных инвестиций в валовых капитальных вложениях незначительна.

Во-вторых, отмечается преобладание экономических методов воздействия. Органы государственной власти утрачивают главные функции по планированию и распределению и приобретают иные, ранее не присущие им роли: собственника, долевого партнера, финансового агента, кредитора. Появляются новые формы государственного воздействия на инвестиционный процесс: формирование инвестиционного бюджета в рамках государственного планирования; долгосрочное государственное кредитование и государственные гарантии. На сегодняшний день в Российской Федерации существуют значительные резервы для внедрения новых форм и совершенствования уже имеющихся форм государственного управления инвестиционной деятельностью. Например, практически не используются инструменты долевого участия государства, слабо стимулируется фондовый рынок, отсутствует четкая система поощрений и преференций отечественным инвесторам. Поэтому на сегодняшний день процесс изменения систем управления инвестиционным процессом сопровождается падением управляемости системы.

В-третьих, на управляемость инвестиционным процессом в Российской Федерации оказывает влияние появление большого количества новых участников инвестиционного процесса. Система воспроизводственных отношений «государство – промышленное предприятие» преобразуется в разветвленную структуру, что, с одной стороны, усложняет эффективную реализацию инвестиционной политики, а с другой стороны дает возможность государству передать часть своих инвестиционных интересов и обязательств другим участникам.

На сегодняшний день проведение активной инвестиционной политики в Российской Федерации определено в качестве одного из главных источников роста российской экономики. Большое внимание уделяется модернизации и технологическому перевооружению производств, а также обновлению промышленности. Согласно перечню поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию до 15 июля 2018 года Правительству Российской Федерации необходимо совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте.

Список литературы

1. Зайцев Н. Л. Краткий словарь экономиста. — М.: Инфра-М. - 2007
2. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник / Под ред. Н.В. Игошина. М.: Юнити, 2010. 413 с.
3. Львова М.И. Проблемы реализации инвестиционной политики России /Львова М.И.// Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2012
4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.03.2018 [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/
5. Президент утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/57078>

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

Федюкина С. Д. – студент
Научный руководитель – Тэйслина О. Г., к.э.н., доцент
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Саратовский социально-экономический институт (филиал),
Россия, г. Саратов

На сегодняшний день проблемы развития сельских территорий наиболее остро фокусируются на состоянии инфраструктурного обеспечения производственного процесса в широком смысле этого понятия. В условиях рыночной экономики государственное управление стеснено в мерах вмешательства в ситуацию, но рыночный механизм не справляется с задачей формирования производственной инфраструктуры силами третьих лиц. В сложившейся ситуации возникает необходимость формирования адекватного рыночным отношениям механизма инфраструктурного обеспечения социального и производственного развития села путем объединения ресурсов государства, регионального АПК, а также хозяйствующих формирований. В данной работе будут рассмотрены наиболее эффективные способы государственного регулирования производственной инфраструктуры на примере Саратовской области, произведен анализ существующих методов управления, выявлены основные проблемы региона в этой сфере и предложены новые пути их решения.

Саратовская область является аграрно-индустриальным регионом, и АПК является развитой отраслью, которая ежегодно наращивает объемы производства. Однако, производственная инфраструктура АПК в регионе развита недостаточно. Основными направлениями развития производственной инфраструктуры АПК с точки зрения государственного управления являются мелиоративные системы, транспортные сети и системы хранения. Все другие объекты инфраструктуры предприятия способны создавать и поддерживать сами, и органы власти могут лишь предоставлять льготы и субсидии, для того, чтобы создать более благоприятные условия для улучшения производственной среды предприятия. Проанализируем текущее положение в регионе по указанным направлениям.

Мелиорация земель в Саратовской области имеет длительную историю, пик ее развития пришелся на 1980-е годы, однако, ошибочная политика в 1990-х годах и уменьшение финансирования привели к запустению почти половины орошаемых земель. На данный момент деятельность в сфере мелиорации ведется по двум направлениям: создание новых мелиоративных сооружений и восстановление мелиоративного комплекса, частично разрушенного в девяностые годы. Осуществляет эту деятельность ФГУП «Саратовмелиоводхоз». В 2016 году площадь орошаемых земель составляла 257 тыс. га. По федеральной программе «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2012–2020 годы» в 2017 году за счет реализации мероприятий подпрограммы было введено 14,3 тыс. га орошаемых земель, что является самым высоким показателем за все годы реализации программы и превышает плановый объем. В общей сложности в рамках федеральной и областной программ планировалось восстановить 97 тыс. га. Опыт Краснодарского края показывает, что орошение земель может повысить урожайность в 4 раза, кроме того в климатических условиях Саратовской области эффективное выращивание овощей возможно только на орошаемой земле или в закрытом грунте. Прирост объема

производства в Саратовской области в 2017 году составил 16,4% к 2016 году. Благодаря этим мерам увеличилось и число высокотехнологичных рабочих мест.

Однако повышение урожайности открыло другую проблему Саратовской области: в регионе не хватает мощностей хранения, особенно овощехранилищ с особыми температурными режимами. В сфере хранения продуктов растениеводства на территории Саратовской области действует Объединенная зерновая компания (ОЗК), учрежденная в целях развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка зерна, а также увеличения экспортного зернового потенциала Российской Федерации [1]. Она производит закупочные интервенции на рынке зерна с целью поддержать сельхозпроизводителей, которые не имеют достаточных мощностей хранения или не имеют возможности сбыть продукцию на определенный момент времени. На данный момент в Саратовской области элеваторов, находящихся в собственности Объединенной зерновой компании, нет. Все площади хранения, находящиеся на территории Саратовской области в распоряжении ОЗК, являются арендованными. Согласно перечню предприятий-хранителей запасов зерна федерального интервенционного фонда урожая 2016 года, в регионе находится 13 баз хранения. Однако, пока ОЗК не строит новые и не восстанавливает существующие площади хранения, эти действия являются полумерой, так как в физическом выражении их действия не увеличивают количества и вместимости элеваторов и овощехранилищ, и таким образом проблема не решается. Недостаточность мощностей хранения сильно влияет на цену сельскохозяйственной продукции: невозможность длительно хранить ее может снизить цену почти в два раза, что в свою очередь делает предприятия сельского хозяйства убыточными и тормозит развитие АПК [5].

Еще один инструмент регулирования производственной инфраструктуры связан с транспортированием сельскохозяйственной продукции. Создание и развитие транспортной инфраструктуры, как элемента производственной инфраструктуры, является одной из государственных функций. В Саратовской области, несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития области. При этом в данный момент железнодорожный транспорт перегружен, а потенциал водных путей почти не используется. Ослабленные позиции внутреннего водного транспорта не позволяют в полной мере использовать его конкурентные преимущества для увеличения объемов грузовых перевозок. По нашему мнению, локомотивом развития крупных водных логистических центров может стать ОЗК, как компания, имеющая в распоряжении огромное количество площадей хранения вблизи от волжского бассейна и обладающая самым большим экспортным потенциалом, как крупнейшая логистическая сеть в центральной России [2].

С точки зрения стимулирования предприятий главной мерой, которая стимулирует предприятия создавать объекты производственной инфраструктуры, является особый налоговый режим для сельскохозяйственных предприятий. ЕСНХ заменяет НДС, налог на прибыль и главное - налог на имущество организаций в части имущества, используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями. Это значительно снижает налоговое бремя, так как объекты производственной инфраструктуры АПК, такие как бойни, пункты технического обслуживания и ремонта, элеваторы, мельницы и другие объекты имеют высокую кадастровую стоимость. То, что эти дорогостоящие в постройке и обслуживании объекты не облагаются налогом, дает возможность предприятиям АПК приобретать их в собственность.

Из четырнадцати подпрограмм Государственной программы Саратовской

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" пять подпрограмм затрагивают развитие производственной инфраструктуры. В основном реализация этих программ выражается в выдаче производителям субсидий на возмещение затрат в области конкретной подпрограммы, например строительства оросительных систем, модернизации производства, создание и модернизацию различных хранилищ (овощехранилищ, картофелехранилищ). Эффективность таких субсидий является спорным вопросом, потому что они возмещают уже существующие затраты, и предприятие должно в начале изыскать средства, провести мероприятия по постройке или восстановлению и лишь на этом основании подавать документы на получение субсидии. Это означает, что та часть предприятий, которая изначально не обладает достаточными средствами для осуществления таких мероприятий, не получит государственной поддержки. Многие исследователи финансового состояния АПК говорят о том, что гораздо эффективнее не увеличивать объемы субсидий, а предоставить предприятиям доступные кредиты. Кредитная политика в АПК на современном этапе должна включать: льготное кредитование сельхозпроизводителей, предусматривающее увеличение доли долгосрочных кредитов, снижение процентных ставок, развитие залоговых операций[3].

Таким образом, многие приоритетные задачи в сфере развития производственной инфраструктуры Саратовской области уже давно обозначены в стратегиях и нормативных актах в рамках развития АПК и сельских территорий. Однако, главным узким местом реализации данных задач является низкая доступность капитала для предприятий АПК, которую должно решить льготное целевое кредитование. Доступные денежные средства должны стать главным толчком на пути к модернизации АПК и улучшения производственной кооперации внутри региона. Большое внимание следует уделить транспортной системе. В целях ее совершенствования и разгрузки железнодорожных сетей необходимо развивать водный речной транспорт и создавать не просто порты и разгрузочные станции, но логистические центры, объединяющие несколько видов транспортных сетей, которые могут являться не только местом погрузки, но и базой временного хранения. Так же, большой вклад в развитие производственной инфраструктуры должны внести грамотные действия таких государственных компаний, как ОЗК и корпорация по развитию МСП.

Список литературы

1. Указ Президента РФ от 20.03.2009 N 290 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная зерновая компания"
2. Постановление правительства Саратовской области от 20.11.13 N 641-П О государственной программе Саратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года"
3. Терентьева О.Н., Баскаков С.М. Финансовый потенциал АПК Саратовской области: ключевые особенности и результативность использования // Финансы и кредит. 2014. №24 (600).
4. Зерну нет места. Саратовские элеваторы могут не справиться с урожаем пшеницы/С. Петунин URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3376833>
5. Урожаю зерна вновь не хватает мощностей для хранения. Аналитики указывают на проблемы в Саратовской области/Е. Каткова URL: <http://focusgoroda.ru/materials/2017-08-17/5981.html>

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Михненко П.А. - студент

Научный руководитель – Барчукова Т.А., старший преподаватель
Челябинский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Россия, г. Челябинск

Понятие «конфликт интересов» как объект антикоррупционного контроля в сфере государственного и муниципального управления появился в российском законодательстве сравнительно недавно – с принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Неразрешимый конфликт интересов способен приводить к различным злоупотреблениям служебным положением.

Актуальность темы исследования заключается в том, что в основе понятия конфликт интересов лежит личная заинтересованность госслужащего, которая может противоречить выполнению своих прямых обязанностей. Интерес чиновника не должен отражаться на его работе, перечить закону. Конфликт интересов или же конфликт внутри человека может привести к коррупционной деятельности. Что является важной и проблемной частью государственной службы России. Однако, данная проблема не находит должного решения, так как в ней не рассматривается этическая сторона. Изданы законы, которые обязаны регулировать данную проблему, но, несмотря на это, конфликты интересов существуют, и это значит, что акцент нужно делать на нравственное воспитание человека, а не на законодательные акты.

Термин «конфликт интересов» в контексте деятельности муниципальных служащих стал применяться несколько позже, в основном в связи с вопросами коррупционного поведения[1].

Конфликт интересов ни в коем случае не должен влиять на адекватность принятия решения. Чиновник обязан декларировать конфликт интересов, чтобы избежать нарушения закона, а самое главное не ущемить права и интересы граждан.

Цель работы - на основе анализа проявлений конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, выделить этические проблемы конфликта интересов.

Объект работы - система государственной службы.

Предмет работы - этические проблемы конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.

Профессиональной ценностью государственного служащего должно выступать соблюдение нравственных принципов. То есть, совокупность норм, которые выражают требования государства и общества к нравственной составляющей служащего.

Моральное или нравственное воспитание, прежде всего, является субъективной формой образования. Именно отсюда идет осознание, понимание и осмысление всех поступков и действий, совершающих в пределах полномочий. Госслужащему нужно точно понимать, какие социальные последствия могут быть из-за халатности, личной заинтересованности

Широкое использование Интернет ресурсов, не могло не коснуться системы государственного и муниципального управления. В Федеральном законе от 27.07.2004

№ 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Существует статья 20.2. «Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

В соответствии с действующим законодательством информацию о существовании или использования ресурсов в сети Интернет обязаны представлять государственные или же муниципальные служащие, а также лица, претендующие на повышение или замещение должности государственной службы. Государственный служащий не может позволить себе безнравственное поведение в сети Интернет, так как существует большое внимание и огласка данной темы. Используя личные данные госслужащих в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, Инстаграмм), мы способны делать выводы об отношении к полномочиям, осознанию своего дела и службы. Этика должна проявляться в соответствии, какой-либо личной информации, фотографиями, и служебной деятельностью.

Появление цифровых технологий способствует устранению предпосылок появления ситуации конфликта интересов. Например, позволяет выявить наличие, каких-либо родственных связей между работниками, в одном подразделении. Существует единая база данных, в которой размещена информация о лицах, занимающих посты государственного и муниципального управления. Эта система позволит нам выявить возникшие связи, что помогает отслеживать и устранять ситуацию личной заинтересованности.

Для урегулирования ситуаций, связанных с появлением конфликта интересов на службе, нужно, прежде всего, делать акцент на внутреннее представление человека, о служении государству, ответственности перед обществом, о справедливости и лояльности, о честности и неподкупности. Не может идти речи, о какой-либо личной заинтересованности.

Служение, основанное, прежде всего на нравственных принципах государственного и муниципального служащего способно изменить представление.

Принципы рассматриваемые в данной работе отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Нравственные принципы государственной и муниципальной службы

Одним из фундаментальных принципов государственной службы является принцип служения государству и обществу. Главным объектом деятельности органов государственной власти является народ, а значит, существуют и требования, которые должны быть обязательны для исполнения государственными служащими. Для примера можно рассмотреть эффективную работу чиновников Южного Урала по результатам 2017 года. Данный рейтинг был, произведен уделяя внимание на присущую им стратегию их управленческих возможностей, стиль и манеру управления, которые могут позволить им выполнить поставленные цели и задачи. По итогам были выбраны самые эффективные руководители органов исполнительной власти. Оценка

производилась по нескольким признакам, в том числе и по такому, как IT- развитие, которому удаленно большое внимание в настоящее время.

Эта оценка показывает то, насколько хорошо проводится работа государственными служащими и это является ярким примером принципа служения государству и обществу[2].

Принцип справедливости, требует разумного использования данных служебных полномочий. Основываясь на примерах поведения госслужащих, общество делает выводы о системе государственного и муниципального управления. Если же проявляется ситуация, с невыполнением данного принципа, то это приносит моральный вред всей государственной системе, подрывая ее авторитетность.

Показательным примером безответственного поведения, как государственных, так и муниципальных органов может служить ситуация, случившаяся в 25.03.2018г., в Кемерово. Эта ситуация показывает просто невероятную степень халатности государственных органов, всех госслужащих, так как данный инцидент является причиной пренебрежения служебными полномочиями. Не уделялось должного внимания пожарной безопасности торгового комплекса, и иным необходимым проверкам. Одной из причин данного следствия является высокая коррумпированность в Кемеровской области[3].

Одним из нравственно обязательных составляющих, является принцип честности и неподкупности.

В контексте темы данной работы, именно это принцип является особо важным, так как конфликт интересов порождает финансовую заинтересованность госслужащего, а значит и коррупционную деятельность.

Именно взяточничество в обществе является одной из главных причин неудовлетворительной работы чиновников. По статистике уровень коррупции в России растет с каждым годом, и страна относится к самым коррумпированным государствам мира.

По состоянию на 2016 год статистика коррупции в России вывела ее на 133 место из 176 стран мира[4].

Для того, чтобы избавиться от проблемы конфликта интереса, нужно делать упор на этику, нежели на закон. Изначальное соблюдение основных принципов, их понимание, осознание и принятие, может сильно повлиять на проблему проявления конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.

Служба, в основе которой будут лежать нравственные принципы служения, являются неотъемлемым условием, и даже скорее обязательным.

Выполнение данных обязательств скажется на улучшении государственной и муниципальной службы и поспособствует устранению конфликтов интересов, из-за повышения нравственности.

Список литературы

1. Лекции.Орг - публикация материала для обучения [электронный ресурс] URL: <https://lektsii.org/4-36357.html> (дата обращения 26.03. 2018)
2. Информационно- аналитическое агентство «Полит 74»[электронный ресурс] URL: <https://polit74.ru> (дата обращения 02.04.2018)
3. «Четыре пера» независимый общественно - политический портал Воронежа [электронный ресурс] URL: <http://www.4pera.ru> (дата обращения 30.03.2018)
4. РИА НОВОСТИ [электронный ресурс] URL: <https://ria.ru> (дата обращения 02.04.2018)

РАЗВИТИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сидорова А.В. - студентка 2 курса, факультет Государственного и муниципального управления
Научный руководитель - Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры "Менеджмент и маркетинг"
Челябинский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
Россия, г. Челябинск

В настоящее время актуальной тенденцией развития государственной службы является ее комплексное реформирование. Неотъемлемой частью данного процесса справедливо можно обозначить демократизацию и создание правового, а также технологического государства. Информационная открытость органов государственной власти является неотъемлемой и основополагающей ценностью этих явлений, что позволяет не только расширить общественное участие в организации управления, но и повысить уровень престижа государственной службы в целом.

Цель работы – на основе анализа уровня информационной открытости муниципальных органов власти, предложить мероприятия по повышению прозрачности информации о деятельности органов местного самоуправления.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение статистических данных, полученных на сайтах органов местного самоуправления Челябинской области.

Для того чтобы понять, что из себя представляет информационная открытость, мы обратились к Распоряжению Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р «Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти», которое раскрывает данное понятие, как «...своевременное предоставление информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, доступ к которой специально не ограничен федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, которая является открытой, общедоступной и достоверной, в формате, удобном для ее поиска, обработки и дальнейшего использования, в том числе в форме открытых данных...».

Дело в том, что такое своевременное предоставление информации о деятельности органов государственной власти на федеральном уровне соответствует всем нормативно-правовым актам, затрагивающим тему прозрачности информации. Однако если обратиться к небольшим муниципальным образованиям, ситуация с открытостью информации о деятельности органов местного самоуправления здесь обстоит гораздо хуже, в силу следующих обстоятельств:

1. Недостаточное финансирование;
2. Информационное неравенство;
3. Информационное расслоение общества;
4. Неравный процесс информатизации;
5. Неравные возможности в доступе к информационно-коммуникационным технологиям у граждан.

Решение данной проблемы мы видим в Федеральном Законе от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», где обозначены основные требования для обеспечения открытости информации о деятельности государственного органа.

Для определения наличия обязательной информации, требуемой к размещению на Интернет-странице муниципального образования, мы проанализировали статью 13, вышеупомянутого нормативно-правового акта. Здесь предоставлено 29 конкретно сформулированных требований к размещаемой информации в сети Интернет. Мы выбрали наиболее критичные и важные показатели и рассмотрели их на следующих официальных сайтах:

1. Официальный сайт Администрации Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области;
2. Официальный сайт Администрации Агаповского муниципального района Челябинской области;
3. Официальный сайт Рошинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области;
4. Официальный сайт Кизильского муниципального района Челябинской области;
5. Официальный сайт Администрации Теренкульского сельского поселения Красноармейского района Челябинской области;
6. Официальный сайт Администрации Брединского муниципального района Челябинской области;
7. Официальный сайт администрации Урукульского сельского поселения;
8. Официальный сайт Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области;
9. Официальный сайт администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области.

По результатам исследования, выбранные для анализа сайты лишь на некоторую долю соответствуют необходимым критериям открытости, а именно от 7% до 54%.

Были выделены следующие проблемы:

1. Отсутствие информации об участии данных органов местного самоуправления в целевых, международных и иных программах, в том числе информации об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей;
2. Отсутствие показателей наличия текстов официальных выступлений руководителей муниципальных образований;
3. Отсутствие перечня информационных систем и банков данных;
4. Почти у 80% исследованных сайтов отсутствуют установленные формы обращений;
5. Аналогичный процент у показателей, характеризующих развитие различных сфер жизнедеятельности граждан муниципального образования.
6. Отсутствие информации о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льгот, отсрочек, рассрочек и т.д.;
7. Неактуальность, редкая обновляемость информации на сайтах.

Таким образом, отсутствие социально значимой информации – это не только нарушение закона, но и потеря доверия граждан, а как следствие – снижение престижа муниципальной службы.

В качестве меры по повышению открытости официальных сайтов муниципальных образований мы предлагаем расширить охват Автоматизированной информационной системы «Мониторинг государственных сайтов» до муниципального уровня. Данная программа направлена на оценку доступности и открытости информационных ресурсов органов государственной власти. Её внедрение, основанное на получении замечаний и предложений от пользователей сети Интернет, на муниципальный уровень поможет добиться скорейшего повышения уровня открытости информации муниципальных образований Челябинской области.

Так же добавление виджетов АИС «Мониторинг государственных сайтов» на официальные сайты муниципальных образований позволит отправлять отзыв прямо на официальном сайте, что обеспечивает удобство в использовании.

При расширении охвата данной системы до муниципального уровня, мы сможем увидеть рейтинг муниципальных образований и сравнить их между собой, благодаря чему руководителям населенных пунктов будет легче сориентироваться с разработкой программы по исправлению выявленных нарушений.

То же самое касается и добавления функционального блока – модуля аналитики, который позволит сформировать и скачать отчеты любого вида по работе официальных сайтов. Более того, обычным гражданам, посетившим сайт, будет предоставлен полный и комплексный анализ работы официального сайта.

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что в рамках такого широкого мониторинга будет проведена оценка соблюдения требований к доступности информации о деятельности органов местного самоуправления. Будет производиться проверка технических характеристик официальных сайтов, а также комплексный контроль и учет мнения пользователей по поводу работы того или иного органа государственной власти и его представительства в интернете. Как следствие, система раскроет широкие возможности для мониторинга и оценки соблюдения официальными сайтами требований законодательства в части обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Таким образом, на сегодняшний день сформирована устойчивая нормативно-правовая база, отражающая суть информационной открытости деятельности органов государственной власти. Так же по результатам исследования были предложены некоторые пути повышения уровня доступности информации о деятельности органов власти.

Список литературы

1. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
2. Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р «Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти»
3. Автоматизированная информационная система "Мониторинг государственных сайтов" URL: <https://gosmonitor.ru/>
4. Официальный сайт Администрации Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области <http://dolgoderevenskoe.eps74.ru/>
5. Официальный сайт Администрации Агаповского муниципального района Челябинской области <http://www.agapovka.ru/>
6. Официальный сайт Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области <http://roshinskoe.eps74.ru/>
7. Официальный сайт Кизильского муниципального района Челябинской области <http://www.kizil74.ru/>
8. Официальный сайт Администрации Теренкульского сельского поселения Красноармейского района Челябинской области <http://terenkul74.ru/>
9. Официальный сайт Администрации Брединского муниципального района Челябинской области <http://www.bredy74.ru/>
10. Официальный сайт Администрации Урукульского сельского поселения <http://urukul.ru/index.php>

11. Официальный сайт Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области <http://poletaevskoe.eps74.ru/>

12. Официальный сайт Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области <http://okt74.eps74.ru/>

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ RLC-ЦЕПИ. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ И РЕЗОНАНС

Щербакова Д. А. – студент
Научный руководитель – Круковская Т. Ю., канд.пед.наук
ОмГУПС
Россия, г. Омск

В электрической цепи, содержащей сопротивление R , индуктивность L , емкость C , могут возбуждаться электрические колебания, для описания которых рассмотрим дифференциальное уравнение, характеризующее закон изменения тока в этой цепи. Для получения вынужденных колебаний в контуре так же присутствует источник напряжения ЭДС.

Рисунок 1 - Схема RLC-цепи

Рассмотрим данный контур. Пусть, закон изменения ЭДС задан в виде выражения:

$$E = U_0 \cos(\omega t) \quad (1)$$

Энергия контура, которая рассеивается, восполняется за счет энергии включенной ЭДС, а это и означает, что в RLC-контуре существуют незатухающие колебания, происходящие под действием вынуждающей силы (рис. 1) [1].

На основании второго закона Кирхгофа (сумма разности потенциалов в контуре равна сумме ЭДС в этом контуре) записываем уравнение вынужденных электромагнитных колебаний:

$$U_R + U_C = E_c + E \quad (2),$$

где:

U_C – напряжение на емкости, равное

$$U_C = \frac{q}{C} \quad (3)$$

U_R – напряжение на активном сопротивлении, равное

$$U_R = IR = R \frac{dq}{dt} \quad (4)$$

E_c – ЭДС на емкости, равное

$$E_c = -L \frac{di}{dt} = -L \frac{d^2q}{dt^2} \quad (5)$$

E – заданный закон изменения ЭДС в контуре

$$E = U_0 \cos(\omega t) \quad (6)$$

Тогда, с учетом (3), (4), (5), (6) выражение (2) примет вид:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = U_0 \cos(\omega t) \quad (7)$$

После деления на L , получим выражение вида:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{q}{LC} = \frac{U_0}{L} \cos(\omega t) \quad (8)$$

Введем обозначения $\frac{R}{L} = 2\delta$ и $\frac{q}{LC} = \omega_0$ и окончательно получим выражение вида:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\delta \frac{dq}{dt} + \omega_0 = \frac{U_0}{L} \cos(\omega t) \quad (9)$$

Выражение (9) соответствует дифференциальному уравнению, описывающему вынужденные колебания в последовательном RLC -контуре.

Его общее решение представляет собой сумму двух слагаемых – общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения. При этом общее решение однородного уравнения описывает затухающий переходный процесс, по истечении которого в системе устанавливаются вынужденные колебания. Эти вынужденные колебания будут происходить по закону:

$$q(t) = \frac{U_0}{L \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}} \cos(\omega t + \varphi) = \frac{U_0}{\omega \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \cos(\omega t + \varphi) \quad (10)$$

где φ – фаза, определяемая формулой вида:

$$\varphi = \arctg \left(-\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right) = \arctg \frac{R}{\omega L - \frac{1}{\omega C}} \quad (11)$$

Зная закон изменения $q(t)$, можно показать закон изменения тока $I(t)$ по отношению к колебаниям напряжения источника питания $E = U_0 \cos(\omega t)$:

$$I(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{U_0}{\omega \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \sin(\omega t + \varphi) = \frac{U_0}{\omega \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \cos(\omega t - \theta) \quad (12)$$

$\theta = -\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)$ – угол, показывающий отставание колебаний тока $I(t)$ по отношению к колебаниям напряжения источника питания $I(t)$.

Амплитуда тока I_0 , сдвиг фаз θ определяются формулами:

$$I(t) = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U_0}{Z} \quad \theta = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Величин $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$ является полным сопротивлением, импедансом контура.

Импеданс колебательного контура в комплексной форме имеет вид:

$$Z = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \quad (13)$$

Очевидно, что амплитуда установившихся колебаний тока будет максимальной при условии $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ или $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Возникает явление резонанса (резкое возрастание амплитудных значений) [1]. Отметим, что при резонансе величина $L\omega = \frac{1}{\omega C}$ амплитуда падения напряжения на конденсаторе равна амплитуде напряжения на катушке:

$$U_0 = \frac{q_0}{C} = \frac{I_0}{\omega C} = \frac{E_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (14)$$

$$E_i = L\omega I_0 = \frac{E_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (15)$$

Чем сильнее отличается частота внешней ЭДС от частоты собственных колебаний контура, тем, согласно (12), меньше амплитудные значения силы тока и связанных с ней величин.

Различают два вида резонанса. Отличие между ними в последовательности включения элементов колебательного контура. Рассмотрим отдельные виды резонанса.

1). Резонанс напряжений.

Данный вид резонанса возникает при последовательном включении элементов

цепи RLC (рисунок 2).

Рисунок 2 - Схема последовательного включения элементов

Вследствие условий: $\omega = \omega_p$ и $x_L = x_C$ (реактивное сопротивление равно нулю), полное сопротивление цепи равно активному сопротивлению R. На этом можно сделать вывод: происходит увеличение тока, а, следовательно, и напряжения на что в свою очередь вызывает увеличение тока в цепи, а, значит, и напряжение на элементах цепи [2].

При резонансе напряжения U_C и U_L могут быть намного больше, чем напряжение источника, что опасно для цепи (рисунок 3).

Рисунок 3 - Резонанс напряжений

Когда частота источника станет равной резонансной частоте, их сопротивления будут равны, а полное сопротивление Z будет наименьшим. Значит, ток будет максимальным в данной цепи (рисунок 4).

Рисунок 4 - Максимальное значение тока

Исходя из условия равенства индуктивного и емкостного сопротивлений, можем найти резонансную частоту:

$$x_L = \omega L; \quad x_C = \frac{1}{\omega C}; \quad \omega L = \frac{1}{\omega C}; \quad \omega_p = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Далее, можно сделать вывод, что резонанса можно добиться изменением частоты тока источника (т. е. частоты вынужденных колебаний) или замены некоторых параметров катушки L и конденсатора C. Так же важно помнить, что в данной цепи обмен энергией между конденсатором и катушкой происходит через источник питания.

2). Резонанс токов

Данный вид резонанса (токов) появляется в цепи с параллельно соединёнными конденсатором, катушкой и резистором (рисунок 5).

Рисунок 5 - Схема параллельного включения элементов

Так же, как и в предыдущем случае: частота источника равна резонансной частоте $\omega = \omega_p$, а значит и проводимостей $B_L = B_C$. (т. е. при резонансе токов, ёмкостная и индуктивная проводимости равны) [2].

Для наглядности графика сначала будем говорить о сопротивлении, а не о проводимости. В момент, когда частота равна резонансной, сопротивление Z максимально, следовательно, ток в цепи принимает наименьшее значение и равен активной составляющей (рисунок 6).

Рисунок 6 - Наименьшее значение тока

Выражая резонансную частоту:

$$G = \frac{1}{R}; B_L = \frac{1}{\omega L}; B_C = \omega C; \frac{1}{\omega L} = \omega C; \omega_p = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Можно увидеть, что резонансная частота определяется, как и в случае с резонансом напряжений [3].

В заключении хотелось бы добавить, что явление резонанса довольно широко применяется в различных областях науки и техники. Оно носит как положительный характер, так и отрицательный. Данное явление может привести к резким скачкам токов и напряжений, что может привести к аварии. Но, например, в большинстве приемниках имеются колебательные контуры, с помощью которых они настраиваются на соответствующую частоту, используя резонанс.

Список литературы

1. Савельев, И.В. Курс общей физики. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. (2-е изд., 1982)
2. [Электронный ресурс] Резонанс напряжений и резонанс токов // Путь доступа: <http://electroandi.ru/toe/ac/rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov.html>
3. [Электронный ресурс] Донской Государственный Технический Университет // Путь доступа: <https://yandex.ru/clck/jsredir>

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОЙ СЕТИ

Ефремова А.И. – студент магистратуры,
Бирюзова Е.А. – к.т.н., доцент
Научный руководитель – Бирюзова Е.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО СПбГАСУ,
Россия, г. Санкт-Петербург

Тепловые потери – одна из самых важных проблем при эксплуатации тепловых сетей на территории России. Основной причиной роста тепловых потерь по-прежнему остается неудовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопровода.

Увлажнение, несомненно, оказывает наиболее сильное воздействие на рабочие характеристики теплоизоляционных материалов. Нарушение влажностного режима работы тепловой изоляции приводит к нарушению целостности конструкции трубопровода, к старению теплоизоляционного слоя, к полному или частичному разрушению практически любых теплоизоляционных материалов, применяемых в нашей стране, а также к коррозии стального трубопровода.

Естественно, наиболее подвержены влиянию увлажнения трубопроводы, проложенные в грунте. При бесканальном способе прокладки увлажнение происходит из-за непосредственного контакта трубопровода с массивом увлажненного грунта. Это происходит в следствии некачественного гидроизоляционного слоя, недостаточной изоляции стыков труб, нарушение целостности оболочки, несоблюдение технологий в ходе монтажа трубопровода и т.д.

При канальной прокладке трубопровода увлажнение обусловлено высокой водопроницаемостью железобетонных элементов канала из-за негерметичной заделки стыков стенок и перекрытий; утечкой воды из-за прорыва теплотрасс, а также авариями в системах водоснабжения и водо-удаления [1]. На степень увлажнения оказывает влияние и состояние самого канала: канал может быть сухой, но увлажнение тепловой изоляции всё равно будет присутствовать в ходе реальных условий эксплуатации; канал может быть затоплен, т.е. уровень воды в канале как минимум касается конструкции трубопровода.

В независимости от способа прокладки намокание теплоизоляционного слоя может возникнуть: в периоды высокого уровня грунтовых вод, в местах разрушения гидроизоляционного покрытия, сезонное увлажнение грунтов на уровне прокладки трубопроводов, влияние стоячих и проточных грунтовых вод, а также техногенных стоков [7]. Также стоит иметь в виду, что структура теплоизоляционных материалов имеет поры, в ходе определенных условий эксплуатации и влияния окружающей среды (в частности влажности) в структуре материалов всегда содержится влага, которая также влияет на условия теплообмена.

Таким образом, эксплуатация тепловых сетей в условиях увлажненной тепловой изоляции – типичная ситуация при работе тепловых сетей. Согласно исследованиям [5] такая работа трубопровода подразделяется на несколько стадий: насыщение теплоизоляционного материала влагой, работа тепловой сети с увлажненной тепловой изоляцией либо работа тепловой сети в затопленном канале, и последнее – высыхание теплоизоляционного материала. Очевидно, что такие процессы сопровождаются не только высокими тепловыми потерями, а также ведут к разрушению конструкции трубопровода и ускорению коррозионных процессов.

Влияние увлажнения теплоизоляционного материала на величину тепловых потерь широко изучено. Существует большое количество работ с результатами экспериментальных исследований и численных вычислений по влиянию увлажнения тепловой изоляции трубопроводов и грунта на тепловые потери подземных теплотрасс. Доказано, что тепловые потери теплопровода в условиях увлажнения возрастают на 65%. А повышение влажности грунта ведет к увеличению тепловых потерь по длине подающего и обратного трубопровода в 2 и 3 раза соответственно [6].

Во многих исследованиях отмечалось, что главным фактором роста тепловых потерь при эксплуатации трубопровода, имеющего увлажненную тепловую изоляцию, является рост эффективного коэффициента теплопроводности тепловой изоляции при насыщении ее влагой [2–4]. Снижение теплозащитных свойств теплоизоляционного материала происходит за счет замещения в порах материала воздуха водой, которая в свою очередь является более теплопроводным компонентом.

Эффективная теплопроводность увлажненной изоляции рассчитывается как для увлажненной тепловой изоляции (1–3), так и для увлажненной теплоизоляции, когда присутствует процесс испарения влаги (4–6) [2–4]:

$$\lambda_{\text{эф}} = \lambda_{\text{из}}\varphi_{\text{из}} + \lambda_{\text{ж}}\varphi_{\text{ж}}, \quad (1)$$

где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); эф – эффективный; из – твердый каркас изоляции; ж – жидкость; п – пар.

Объемные доли $\varphi_{\text{ж}}$ и $\varphi_{\text{из}}$ связаны между собой и с пористостью материала f следующими соотношениями:

$$\varphi_{\text{из}} + \varphi_{\text{ж}} = 1, \quad (2)$$

$$\varphi_{\text{ж}}^{\text{max}} = f \quad (3)$$

где $\varphi_{\text{из}}$, $\varphi_{\text{ж}}$ – долевые распределения теплоизоляции и жидкости; $\varphi_{\text{ж}}^{\text{max}}$ – предельная доля содержания жидкости в материале изоляции; $f=0 \dots 1,0$ – доля открытой пористости материала теплоизоляции.

$$\lambda_{\text{эф}} = \lambda_{\text{из}}\varphi_{\text{из}} + \lambda_{\text{ж}}\varphi_{\text{ж}} + \lambda_{\text{п}}\varphi_{\text{п}}, \quad (4)$$

$$\varphi_{\text{из}} + \varphi_{\text{ж}} + \varphi_{\text{п}} = 1, \quad (5)$$

$$\varphi_{\text{ж}} + \varphi_{\text{п}} = f \quad (6)$$

Как уже отмечалось, при увлажнении теплоизоляционного материала коэффициент эффективной теплопроводности увеличивается, что ведет к увеличению тепловых потерь. Полученные формулы применяются для расчета тепловых потерь, с учетом всех факторов, влияющих на их увеличение. Так как в СП 61.13330.2012 [8] коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов представлен только для сухих материалов, что невозможно в условиях реальной эксплуатации.

Экспериментально было определено, что фактические тепловые потери, имеющие увлажненную тепловую изоляцию, значительно превышают нормативные. Например, в исследовании Г.В. Кузнецова и В.Ю. Половникова [2–4] тепловые потери для трубопровода с условным проходом 600 мм, с теплоизоляцией из минеральной ваты толщиной 70 мм рассчитанные по СП [8] равны 114,0 Вт/м, при проектном режиме, когда трубопровод не затоплен – 110,7 Вт/м, а при затопленном трубопроводе

и увлажненной тепловой изоляции на 90% тепловые потери составляют 1280,7 Вт/м. Это исследование подтверждает факт об увеличении величины тепловых потерь.

Таким образом, при некоторых способах прокладки трубопровода один из способов уменьшения тепловых потерь и проникновения влаги – применение предизолированных труб [9–12]. Так СП [8] рекомендует при бесканальной прокладке тепловых сетей применять «предварительно изолированные в заводских условиях трубы с учетом допустимой температуры применения теплоизоляционного материала и температурного графика работы тепловых сетей» [8]. К преимуществам такого вида труб помимо долговечности и экономичности можно отнести и низкую гигроскопичность, и высокий уровень гидроизоляции, что дает возможность прокладки в местах с высоким уровнем грунтовых вод, а также наличие системы оперативного дистанционного контроля за увлажнением тепловой изоляции. При канальной прокладке в непроходных каналах методом борьбы с затоплением может стать выполнение участков каналов вентилируемыми, оснащенные вытяжной вентиляционной шахтой.

В заключении хотелось бы добавить, что применение высококачественной и современной гидроизоляции на трубопроводах тепловых сетей вне зависимости от способа прокладки может предотвратить попадание влаги в тепловую изоляцию, следовательно, позволит снизить тепловые потери.

Список литературы

1. Иванов, В.В. Влияние увлажнения изоляции и грунта на тепловые потери подземных теплотрасс / В.В. Иванов, Н.В. Букаров, В.В. Василенко // Новости теплоснабжения. – 2002. – № 7. – С. 32–33.

2. Кузнецов, Г.В. Оценка фактических потерь тепла при транспортировке теплоносителя с учетом технического состояния и реальных условий эксплуатации тепловых сетей / Г.В. Кузнецов, И.П. Озерова, В.Ю. Половников, Ю.С. Цыганкова // Известия Томского политехнического университета – 2011. – № 4. – С. 56–60.

3. Кузнецов, Г.В. Численное моделирование теплового состояния трубопровода в условиях затопления с учетом нестационарности процесса насыщения теплоизоляции влагой / Г.В. Кузнецов, В.Ю. Половников // Теплоэнергетика. – 2008. – № 5. – С. 60–64.

4. Кузнецов, Г.В. Анализ тепловых потерь теплотрубопроводов в условиях увлажнения изоляции с учетом процесса испарения влаги / Г.В. Кузнецов, В.Ю. Половников // Известия Томского политехнического университета. – 2008. — № 4. – С. 8–11.

5. Логинов, В.С. Экспериментальное исследование тепловых режимов теплопроводов в условиях увлажнения изоляции / В.С. Логинов, В.Ю. Половников, Д.К. Кравченко, Т.В. Рябичев // Известия Томского политехнического университета – 2009. – № 4. – С. 34 – 37.

6. Немова, Т.Н. Влияние изменения теплопроводности теплоизоляционных материалов на тепловые потери магистральных трубопроводов / Т.Н. Немова, Ю.А. Лежнева, Н.А. Цветков, Е.Г. Алексеева // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2016. – № 5. – С. 151–160.

7. Слепченко, В.С. Влияние различных эксплуатационных факторов на тепловые потери / В.С. Слепченко, А.Н. Рондель, Н.Н. Шаповалов // Новости теплоснабжения. – 2002. – № 6. – С. 18–23.

8. СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003.

9. Бирюзова, Е.А. Повышение энергоэффективности современных систем теплоснабжения / Е.А. Бирюзова // Эффективные строительные конструкции: теория и

практика. Сборник статей XIV Международной научно-технической конференции. Под редакцией Н.Н. Ласькова. – Пенза: Автономная некоммерческая научно-образовательная организация «Приволжский Дом знаний». – 2014. – С. 23–26. <https://elibrary.ru/item.asp?id=23544805>

10. Бирюзова, Е.А. Повышение энергоэффективности тепловых сетей за счет применения современных теплоизоляционных материалов / Е.А. Бирюзова // Региональная архитектура и строительство. №1. – Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. – 2013. – С. 62–66. <https://elibrary.ru/item.asp?id=18778211>

11. Бирюзова, Е.А. Исследование энергоэффективности современных теплоизоляционных материалов, применяемых в системах теплоснабжения / Е.А. Бирюзова // Инженерные системы и сооружения. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Т. 2. № 4(17). – 2014. – С. 102–109. <https://elibrary.ru/item.asp?id=22258688>

12. Бирюзова, Е.А. Методы повышения энергоэффективности системы теплоснабжения / Е.А. Бирюзова // Известия юго-западного государственного университета. – Курск: Юго-Западный государственный университет. № 5–2 (38). – 2011. – С. 389–392. <https://elibrary.ru/item.asp?id=17263924>

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О РАВЕНСТВЕ ДИСПЕРСИЙ С ПОМОЩЬЮ КРИТЕРИЯ ФИШЕРА

Нечай И.Д. – студент
Научный руководитель – Трофимова О.Г.
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
Россия, г. Екатеринбург

Для завода бензинов в зависимости от проведения капитального ремонта всех оборудованиях установки, имеются исходные данные – количество переработанного бензина. Проверим, влияние смены оборудования на конечный результат.

Таблица 1. Количество подаваемого бензина, количество обработанного бензина до проведения капитального ремонта.

Количество бензина (подаваемого), л	Количество бензина (обработанного), л
10	6,7
17	12,1
24	20,7
31	28,5
38	33,9
45	40
52	48,2
59	55,7
66	60,9
73	71,1
80	77,7
87	81
94	89,5
101	99,9

108	101,5
115	111
122	117,3
129	120,8
136	128
143	137,9
150	142

Таблица 2. Количество подаваемого бензина, количество обработанного бензина после проведения капитального ремонта.

Количество бензина (подаваемого), л	Количество бензина (обработанного), л
10	8,7
17	15,9
24	23,7
31	28,9
38	35,7
45	45
52	48,2
59	56,9
66	65,9
73	71,2
80	79,7
87	85
94	90,5
101	99,9
108	105,5
115	114
122	120,1
129	128,8
136	131,8
143	142,9
150	147

Примем нулевую гипотезу H_0 – с проведением замены оборудования, количество обработанного бензина увеличивается. Следовательно, альтернативная гипотеза H_1 будет выглядеть следующим образом – с проведением замены оборудования, количество обработанного бензина не изменится.

	В	С
	0,05	
	(σ_1) ² =	1752,107906
	(σ_2) ² =	1869,017619
	0	
	n =	21
	1s ² =	1797,996619
	0	
	n =	21
	2s ² =	1869,017619
	итог	
	α =	0,05
	F =	1,039500074
	F_табл =	2,124155213
	H =	НО

А	В	С
после установки	количество подаваемого	количество обработанного
	10	8,7
	17	15,9
	24	23,7
	31	28,9
	38	35,7
	45	45
	52	48,2
	59	56,9
	66	65,9
	73	71,2
	80	79,7
	87	85
	94	90,5
	101	99,9
	108	105,5
	115	114
	122	120,1
	129	128,8
	136	131,8
	143	142,9
	150	147

А	В	С
до установки	количество подаваемого	количество обработанного
	10	6,7
	17	12,1
	24	20,7
	31	28,5
	38	33,9
	45	40
	52	48,2
	59	55,7
	66	60,9
	73	71,1
	80	77,7
	87	81
	94	89,5
	101	99,9
	108	101,5
	115	111
	122	117,3
	129	120,8
	136	128
	143	137,9
	150	142

Рисунок 1 - Результаты проведенного дисперсионного анализа

σ_1 – дисперсия до замены, $2 \sigma_2$ – дисперсия после замены, $1s_2$ – выборочная дисперсия, $2s_2$ – выборочная дисперсия n_1 – количество попыток подачи бензина n_2 – количество

попыток подачи бензина Уровень значимости $\alpha = 0,05$.

Проанализировав влияние смены оборудования на конечный результат, пришли к выводу, что после смены оборудования, количество обрабатываемого бензина увеличится. Принята нулевая гипотеза(H_0).

Список литературы

1. Трофимова О.Г. Применение критериев согласия в экспериментальных исследованиях: Учебное электронное текстовое издание – 2016 – 32с.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОЗОННОЙ И ДВУХЗОННОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Рубцова К.А. – магистр,
Бирюзова Е.А. – к.т.н., доцент
Научный руководитель – Бирюзова Е.А., к.т.н.
ФГБОУ ВО СПбГАСУ
Россия, г. Санкт-Петербург

Системой централизованного горячего водоснабжения (ГВС) в России к 2016 г. оборудовано 56,8% всех жилых и общественных зданий, а на его долю приходится 30–40% от общего теплопотребления [2]. В отличие от системы отопления, тепловая нагрузка в системе ГВС – круглогодичная, что накладывает дополнительные требования к проектированию данного вида систем.

Под понятием горячее водоснабжение понимается подача воды потребителям с температурой не превышающей 75°C [3].

Системы горячего водоснабжения включают: вводы в здания, узлы учета потребления горячей воды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру [3].

Система горячего водоснабжения предназначена для удовлетворения гигиенических нужд (умывание и купание) и бытовых нужд (стирка, мойка посуды и т.д.).

Объектом исследования выступает система горячего водоснабжения для 20-этажного жилого дома в г. Санкт-Петербург.

Предметом исследования является возможность применения однозонной и двухзонной системы горячего водоснабжения в условиях многоэтажного жилого строительства.

В процессе выполнения НИР проводились следующие исследования:

1) Собрана и проанализирована нормативная и техническая литература по теме НИР.

2) Проведен расчет однозонной и двухзонной схем системы ГВС для 20-этажного жилого здания по методике, изложенной в учебном пособии [4].

3) Проанализированы полученные результаты расчетов.

4) Выполнена графическая часть с указанием расчетных участков, расположения стояков Т3, Т4, размещения трубопроводов системы ГВС в подвале и жилых этажах рассматриваемого здания.

Анализ требований нормативной литературы [3] к зонированию систем ГВС показывает, что данные требования четко не прописаны. Это вынуждает проектировщиков полагаться лишь на собственный опыт или опыт коллег.

Также, отсутствие требований к зонированию систем ГВС приводит к тому, что архитекторы не предусматривают технические этажи в зданиях повышенной этажности, которые могут быть необходимы для размещения оборудования.

Анализ научной и учебно-методической литературы, включая статьи и учебные пособия, на данную тему показал, что зонированию системы ГВС практически не отведено ни одной главы в различных источниках. А развитие многоэтажного строительства говорит о том, что необходимо изучить эту область проектирования инженерных систем для дальнейшего развития этой области.

Т.к. целью работы является исследование возможности применения однозонной системы ГВС в многоэтажном строительстве (свыше 20 этажей), то на основе результатов, полученных в ходе выполнения расчетов, сформирована сводная таблица (табл. 1), где приводятся значения давления горячей воды в трубопроводе, действующие на расчетных стояках.

Давление в трубопроводе вычислялось при условии, что у самого удаленного водоразборного прибора должно обеспечиваться давление от 0,03 до 0,45 МПа [5]. В качестве расчетного принято давление 0,35 МПа.

Полученные величины давления накладывают ограничения на использование того или иного вида труб и арматуры.

Так же таблица 1 содержит характеристики труб из различных материалов, применяемых в системе ГВС. Данные, приведенные в сводной таблице 1, наглядно показывают из какого материала возможно применение труб для однозонной и двухзонной систем. Очевидно, что для двухзонной системы ГВС выбор материалов труб намного шире, чем для однозонной.

Таблица 1. Параметры работы системы ГВС и характеристики труб

Материал трубы	Рабочая температура, °С	Рабочее давление, МПа	Использование в однозонной системе ГВС	Использование в двухзонной системе ГВС
1	2	3	4	5
Сталь/ сталь (усиленные)		2,4/3,1	+	+
Сшитый полиэтилен (PE-X)	до +95	1,0	+	+
Полипропилен (ПП)	до +80	2,0	+	+
Полипропилен армированный (ПП арм.) PN10-PN25	до +95	1,0–2,5	+	+
Полибутилен (ПБ)	до +90	0,6	–	+
Полиэтилен PE	до +70	0,4–0,6	–	+
Полиэтилен повышенной теплостойкости PE- RT	до +100	0,6	–	+

Согласно требованиям СП 30.13330.2016 [3] на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора допускается давление не более 0,45 МПа. При превышении данного значения необходимо устанавливать регулятор давления на вводе в квартиру. Поэтому, применение регуляторов давления на двухзонной системе необходимо лишь на нижних этажах. На однозонной –

практически на каждом этаже.

На основе расчетов в разделе 2 и разделе 3 созданы диаграммы (рис. 1–3), сравнивающие потери напора, потери тепла, длину стояка (в качестве примера взяты подающие стояки ТЗ–Ст8 однозонной системы и ТЗ–Ст8 и ТЗ–Ст8' двухзонной системы) в процентном соотношении.

Рисунок 1 - Сводная диаграмма величин потерь теплоты, ΣQ^{ht} , подающими трубопроводами системы ГВС

Рисунок 2 - Сводная диаграмма длин стояков l

Рисунок 3 - Сводная диаграмма потерь напора, $\Sigma\Delta H$

Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы:

1) Для жилых многоэтажных зданий использование однозонной и двухзонной систем горячего водоснабжения представляется возможным.

2) Преимуществом однозонной системы ГВС является:

- меньшая металлоемкость;
- меньшие потери теплоты подающими трубопроводами;
- уменьшение затрат на тепловую изоляцию.

Со стороны архитектурных решений для однозонной системы ГВС нет нужды предусматривать технический этаж.

3) Преимуществом двухзонной системы является:

- большая надежность и безопасность;
- использование регуляторов давления лишь у потребителей на нижних этажах.

Практически нет ограничений при выборе труб и запорной арматуры, т.к. создаваемые давления невысоки.

В заключении хотелось бы добавить, что не стоит отбрасывать однозонную систему ГВС при проектировании систем горячего водоснабжения в жилых многоэтажных зданиях, т.к. она может стать достойным аналогом двухзонной системы ГВС. При своих очевидных недостатках, таких как использование регуляторов давления и необходимость предусматривать материалы, выдерживающие высокие давления, она имеет и достоинства, показанные по итогам исследования в данной работе – меньшие теплотери, меньшая металлоемкость и необходимый объем тепловой изоляции.

Список литературы

1. Основные показатели. Население [Электронный ресурс]: официальная статистика / управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Электрон. текстовые дан. – СПб: 2017. – Режим доступа: http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_Petersburg/population/ (Дата обращения: 01.12.2017).

2. Башмаков, И.А. Анализ основных тенденций развития систем теплоснабжения в России и за рубежом [Электронный ресурс] / Центр по

эффективному использованию энергии – Режим доступа: <http://www.cenef.ru/file/Heat.pdf> (Дата обращения: 12.05.2016).

3. СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 2016. – 93 с.

4. Бирюзова, Е.А. Теплоснабжение. Часть 1. Горячее водоснабжение: Учебное пособие / Е.А. Бирюзова. – СПб: СПбГАСУ, 2012. – 192 с.

5. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов [Текст]: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018). – Москва: Изд-во стандартов, 2018. – 124 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СОТОВОЙ

Терентьев О.Ю. – студент
Научный руководитель – Трофимова О.Г.
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
Россия, г. Екатеринбург

Для базовой станции сотовой связи в зависимости от расстояния до объекта и наличия препятствия между объектом и базовой станцией имеются исходные данные – плотность потока энергии. Известно, что предельно допустимая плотность потока энергии для частот, на которых работают наши базовые станции (900, 1800, 2100 МГц) равна $0,1 \text{ Вт/м}^2$.

Таблица 1. Плотность потока энергии без препятствия в зависимости от расстояния до исследуемого объекта.

Расстояние до объекта, м	Плотность потока энергии, Вт/м^2
5	1
9	0.95
11	0.9
13	0.85
14	0.8
15	0.75
18	0.7
20	0.65
21	0.6
23	0.55
25	0.5
28	0.45
32	0.4
33	0.35
37	0.3
40	0.25
44	0.2
47	0.15

53	0.1
69	0.05
78	0.03
99	0.02

Таблица 2. Плотность потока энергии с препятствием в зависимости от расстояния до исследуемого объекта.

Расстояние до объекта, м	Плотность потока энергии, Вт/м ²
5	0.91
9	0.88
11	0.84
13	0.8
14	0.73
15	0.65
18	0.61
20	0.57
21	0.54
23	0.5
25	0.46
28	0.41
32	0.37
33	0.33
37	0.25
40	0.2
44	0.14
47	0.09
53	0.07
69	0.02
78	0.008
99	0.0007

Примем нулевую гипотезу H_0 – с увеличением расстояния до объекта плотность потока энергии уменьшается. Следовательно, альтернативная гипотеза H_1 будет выглядеть следующим образом – с увеличением расстояния до объекта плотность потока энергии не изменится. 1

$$Z_r = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r} \quad (1)$$

где r – выборочный коэффициент корреляции, имеет нормальное распределение со средним, равным Z_p , и стандартным отклонением $1/\sqrt{n-3}$. Рассмотрим пример для доверительного интервала коэффициента корреляции расстояния до объекта без препятствия. Число пар, по которым вычислялось r , равно 22, а само полученное значение коэффициента корреляции равно -0,90369095. Построим доверительный интервал для r с доверительной вероятностью $P = 0,95$.

Преобразуем r в Z_r . Для $r = -0,90369095$ имеем $Z_r = -1,4919938$. Преобразованная величина Z_r , имеет нормальное распределение со стандартным отклонением $\sigma_z = \frac{1}{\sqrt{n-3}}$. Так как $Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,975} = 1,96$, то доверительный интервал для Z_r будет равен: $Z_r \pm$

возможности быстрого изменения температурного графика на котельных и ТЭЦ, мы сталкиваемся с таким явлением как «перепот», который длится около 30 суток [1]. В связи с этим количество потребляемой тепловой нагрузки становится больше, чем требуется (от 15 до 50%), поэтому в качестве энергосберегающего оборудования был разработан регулируемый элеватор [1].

Регулируемый элеватор используется не только для понижения температуры сетевой воды в системе отопления, но и в качестве погодного регулирования. Отличие с нерегулируемым, часто используемым на старом фонде элеватором заключается в наличии дроссельной иглы в сопле (рис. 1) [2, 4].

Рис. 1 Регулируемый элеватор в разрезе

Изменяя площадь выходного отверстия сопла, меняется количество проходящей через него сетевой воды и корректируется коэффициент инжекции и температура воды в системе отопления. Сигналы, поступающие из узла учета, в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, регулируют работу устройства. Таким образом, протекает качественно-количественное регулирование – основная особенность этого устройства. Следовательно, возникновение перерасхода теплоносителя при максимальном отборе тепла исключает место быть. [4–6]

В городе Санкт-Петербург, в магазине «Пятерочка» по адресу: ул. Бухарестская, д. 158 установили регулируемый элеватор. В таблице 1 представлены данные по этому объекту. Днем работает вентиляция совместно с отоплением, ночью она выключается (с 3.00 до 8.00). В синем цвете представлен период недотопа, когда фактическая температура подающего теплоносителя ниже расчетной температуры ($T_{1p}-T_{1ф} > 0$), в красном – период перетопа, когда фактическая температура подающего теплоносителя выше расчетной температуры ($T_{1p}-T_{1ф} < 0$). $T_{н.в.}$ – наружная температура воздуха; $G_{дог}$ – договорной расход на систему отопления; $G_{фак}$ – фактический расход теплоносителя; $G_{ф}/G_{д}$ – отношение фактически потребляемого расхода к договорному; $T_{1p}-T_{1ф}$ – разница между температурами воды в подающем трубопроводе, согласно графику температур, и фактическим значением.

Таблица 1. Параметры сетевой воды магазина «Пятерочка»

Часы	$T_{н.в.}$	$G_{дог}$	$G_{фак}$	$G_{ф}/G_{д}$	$T_{1р}-T_{1ф}$	Дата
3:00	-0,8	0,74	0,71	0,96	13,6	23.04.2018
4:00	-0,8	0,74	0,73	0,99	15,0	23.04.2018
5:00	-0,8	0,74	0,75	1,01	14,7	23.04.2018
6:00	-1,5	0,74	0,84	1,13	15,9	23.04.2018
7:00	-1,5	0,74	0,89	1,20	17,2	23.04.2018
8:00	1,4	0,74	0,86	1,17	8,6	23.04.2018
3:00	2,7	0,74	0,71	0,96	1,5	24.04.2018
4:00	2,9	0,74	0,78	1,05	4,7	24.04.2018
5:00	2,9	0,74	0,79	1,07	4,3	24.04.2018
6:00	2,5	0,74	0,80	1,07	5,3	24.04.2018
7:00	2,5	0,74	0,79	1,06	5,3	24.04.2018
8:00	3,9	0,74	0,80	1,08	1,3	24.04.2018
3:00	7	0,74	0,54	0,73	-11,3	25.04.2018
4:00	7	0,74	0,55	0,74	-9,8	25.04.2018
5:00	7	0,74	0,56	0,75	-9,8	25.04.2018
6:00	6,2	0,74	0,57	0,77	-7,5	25.04.2018
7:00	6,2	0,74	0,57	0,77	-7,5	25.04.2018
8:00	6,8	0,74	0,62	0,84	-9,3	25.04.2018

По таблице наглядно видно, что элеватор выполняет свою непосредственную задачу – регулирование подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха: при недотопе расход увеличивается, при перетопе уменьшается.

В заключении хотелось бы добавить, что эффективность регулируемого элеватора можно повысить, если использовать совместное подключение в схему присоединения насос подмеса. Такая комбинация способствует поддержанию расчетного гидравлического режима и дополнительно подмешивает к элеватору остывшую воду из обратного трубопровода системы отопления, тем самым еще больше снижая температуру воды в подающем трубопроводе. Насос подмеса перекачивает до 70–80% воды к потребляемому элеватором теплоносителю из теплосети. При этом общий расход, который проходит через регулируемый элеватор, и расход воды в системе отопления остаются постоянными. Если насос с частотным регулированием, тогда происходит сокращение потребления электроэнергии и повышается срок службы, надежность благодаря исключению механического регулятора [3].

Список литературы

1. Галаничев, Ф.Н. Описание изобретения патента: патент на струйный аппарат 2151918 РФ / Ф.Н. Галаничев. Оpubл. 27.06.2000, Бюл. №12.
2. Энциклопедия по отоплению, канализации и водоснабжению [Электронный ресурс] // URL: http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/kotel/kak-sobrat-elevatornyj-uzel-otopleniya.html (дата обращения 02.06.2018).
3. Буровцев, В.А. Описание изобретения патента: автоматизированный тепловой пункт системы отопления 2300709 РФ / В.А. Буровцев. Оpubл. 10.06.2007, Бюл. № 19.

4. Бирюзова, Е.А., Файрушина, А.И. Эффективность применения регулируемых элеваторов в индивидуальных тепловых пунктах / Е.А. Бирюзова, А.И. Файрушина. //Качество городской среды: строительство, архитектура и дизайн: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 20–22 декабря 2017 г. – Иркутск: ИРНТУ, 2017. – С. 88–91. <http://www.istu.edu/local/modules/doc/download/43716>

5. Файрушина, А.И., Бирюзова, Е.А. использование регулируемых элеваторов в целях энергосбережения на объектах теплоснабжения. / А.И. Файрушина, Е.А. Бирюзова. // Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной памяти проф. Данилова Н.И. (1945–2015) – Даниловских чтений (Екатеринбург, 11–15 декабря 2017 г.). – Екатеринбург: УрФУ, 2017. – С. 400–403. <http://youthscience.urfu.ru/news/news/785/>

6. Файрушина, А.И., Бирюзова, Е.А. эффективность применения схемы подключения регулируемого элеватора совместно с насосом подмеса. / А.И. Файрушина, Е.А. Бирюзова. //Научные и творческие достижения в рамках современных образовательных стандартов: сборник материалов Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ (25 января 2018 года), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – С. 151–154. <https://sibscience.ru/files/contest/ND3/Sbornik-materialov-konkurs-25-janvarja.pdf>

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕПЛОЙ СЕТИ

Царегородцев М.М. – аспирант,
Бирюзова Е.А., к.т.н., доцент
Научный руководитель – Бирюзова Е.А., к.т.н.
ФГБОУ ВО СПбГАСУ,
Россия, г. Санкт-Петербург

В России для надежного и комфортного проживания населения очень важно обеспечивать непрерывное и качественное теплоснабжение зданий всех назначений. Так как во многих регионах нашей страны присутствует в основном суровый климат, этот вопрос является значимым для всех нас.

Тепловые сети протяженностью в сотни километров представляют собой сложные разветвлённые гидравлические системы, при эксплуатации которых возникает ряд проблем, которые препятствуют нормальной работе данной системы. Одной из главных проблем такой системы теплоснабжения является недостаточная гидравлическая устойчивость тепловой сети.

В данной статье будут рассматриваться такие положения как:

1. Исследование понятия гидравлической устойчивости.
2. Исследование влияния гидравлической зависимости на качество работы водяных тепловых сетей.
3. Изучение методов повышения гидравлической устойчивости и достижения гидравлической стабильности тепловых сетей.

В последнее время различные энергоснабжающие предприятия для экономии расхода топлива, для снижения теплотерь в сетях применяют такой способ, как снижение расчетной температуры. Поставщики тепловой энергии недостаточную подачу тепла вследствие понижения температурного напора повышают расход теплоносителя путем подключения в работу дополнительных насосных систем (сетевые насосы). Такой способ является нецелесообразным и ведет к уменьшению

гидравлической устойчивости.

Устойчивость гидравлического режима – это редко встречающийся вопрос в технической литературе. Как показывает практика, такой показатель работы системы теплоснабжения отсутствует в проектных документациях и не учитывается при изменениях в различных схемах при их развитии и реконструкции. Несмотря на это, вопрос этот остается актуальным и достаточно сложным.

Как известно, гидравлическая устойчивость - это способность системы держать постоянный расход теплоносителя на абонентских вводах при изменении условий работы других потребителей.

Чем устойчивее система в целом (источник → тепловая сеть → потребитель), тем меньше влияние гидравлического режима всей системы на гидравлический режим отдельных абонентов. Количественно гидравлическая устойчивость для систем теплоснабжения оценивается коэффициентом гидравлической устойчивости, который в свою очередь зависит от отношения фактического расхода тепловой сети к расчетному расходу. При отклонении в любую из сторон, происходит разбалансировка (избыточный или недостаточный расход у абонентов), что уменьшает гидравлическую устойчивость. Так же гидравлическая устойчивость зависит от гидравлического сопротивления абонентов и обратно пропорциональна напору насосов у источника.

Для увеличения гидравлической устойчивости системы необходима стабильность этих параметров.

При открытой системе теплоснабжения данные параметры изменяются в связи с водоразбором. Вследствие этого происходит просадка давления с последующим увеличением расхода воды.

При закрытой системе теплоснабжения достижение стабильности данных параметров становится более возможным. Замкнутый контур позволяет регулировать параметры наиболее приближенно к режиму работы сети.

Подпитку вторичных контуров (у абонентов) в случае отбора из тепловой сети необходимо жестко контролировать или изменить систему подпитки из хозяйственно-питьевого водопровода с предварительной химической водоподготовкой. Использование средств автоматики позволят сгладить резкие перепады и изменение параметров тепловой сети [4]. Ряд этих мероприятий позволит увеличить стабильность работы системы.

В заключении хотелось бы добавить, что данный вопрос является наиболее ключевым в области теплоснабжения, и решение проблематики режима работы сети является основным.

Список литературы

1. Чупрынин, В.А., Иванов, А.Г. Гидравлическая устойчивость работы водяных тепловых сетей и способы ее повышения: Журнал новости теплоснабжения/ В.А. Чупрынин, А.Г. Иванов. // 2003. №8(56). – С. 31–33.

2. Сикерин, И.Е., Голяк, С.А. Влияние гидравлического режима сети теплоснабжения на тепловую устойчивость абонентов. / И.Е. Сикерин, С.А. Голяк. // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2010. № 2. – С. 20–22.

3. Абдулаев, Д.А., Маркелова, Е.А., Сабирзянов, А.Р., Миронов, Н.Ю. Гидравлическая устойчивость тепловой сети [Электронный ресурс] / Д.А. Абдулаев, Е.А. Маркелова, А.Р. Сабирзянов, Н.Ю. Миронов. // URL: <https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476910> (дата обращения 11.06.2018).

4. Царегородцев М.М. Целесообразность использования современной регулирующей арматуры в системе теплоснабжения / М.М. Царегородцев. // Научные и

творческие достижения в рамках современных образовательных стандартов – 2017: Сборник материалов Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ. Западно-Сибирский научный центр. – Кемерово: Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский научный центр». 2017. – С. 131–133. <https://elibrary.ru/item.asp?id=29230501>

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА

Сергеева М.А. – студентка ССЭИ «РЭУ им. Г.В.Плеханова»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Россия, г. Саратов

С развитием информационного общества возрастает актуальность надежной защиты секретов производства. В некоторых областях экономической деятельности, например, при создании программного обеспечения, сохранение в тайне различных элементов программ является единственным надежным способом препятствия заимствования этих сведений конкурентами. В то время как защита правовыми механизмами авторского или патентного права при раскрытии важных элементов программных продуктов может быть неэффективной, так как не такие механизмы не запрещают получение идентичного продукта, созданного с использованием иных блоков либо написанного иным языком программирования. Поэтому эффективная правовая охрана секрета производства имеет большое значение для всех участников гражданского оборота.

Под секретом производства в российском законодательстве понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

На современном этапе развития законодательства существует терминологическая путаница, связанная с расхождением мнений ученых по поводу соотношения понятий «секрет производства» и «информация, составляющая коммерческую тайну». Однако, несмотря на то, что многие исследователи считают, что эти понятия синонимичны, есть ряд особенностей, позволяющих разграничить эти понятия. При обращении к ст. 1225 ГК РФ становится ясно, что законодательство относит секрет производства к результатам интеллектуальной деятельности, однако не существует законодательных положений, которые относили бы информацию, составляющую коммерческую тайну, к указанной группе. В общем объеме информации, составляющей коммерческую тайну, следует отдельно выделять особый ее тип - как ноу-хау, – отличительным признаком которого является соответствие критериям отнесения его к результатам экономической деятельности. Следовательно, можно сделать вывод о том, что состав информации, составляющей коммерческую тайну, более обширен и не исчерпывается только информацией, составляющей секрет производства.

В ГК РФ для каждого объекта прав интеллектуальной собственности существует определенный порядок признания его государственной охраноспособности, механизмы его защиты, территория и срок его правовой охраны. Одна из главных особенностей секрета производства – отсутствие необходимости для правообладателя обращаться в

органы государственной власти с целью регистрации прав. Статья 1465 ГК РФ определяет, что для установления режима гражданско-правовой охраны секрета производства достаточно соблюдения условий, предусмотренных этой статьей.

Практическое применение механизмов правовой защиты секрета производства связано с определенными сложностями, которые обусловлены особым правовым статусом ноу-хау. К числу основных аспектов гражданско-правовой охраны и защиты прав на секрет производства можно отнести то, что о намерении правообладателя получить охрану права на ноу-хау могут свидетельствовать принятые правообладателем меры по сохранению информации в секрете, путем ограничения доступа к ней третьих лиц либо установления режима коммерческой тайны. Право на полученный результат интеллектуальной деятельности закрепляется за тем, чьи интеллектуальные и материальные ресурсы были использованы при его создании.

Законодатель никак не ограничивает срок охраны ноу-хау. Он напрямую связан с соблюдением условия конфиденциальности информации, составляющей содержание секрета производства.

Современное правовое регулирование может претерпеть серьезные изменения. Прежде всего, следует необходимо обратить внимание на то, что режим коммерческой тайны выступает лишь одним из возможных вариантов охраны секрета производства, а выбор мер охраны отдается на усмотрение обладателю информации. Правообладатель самостоятельно решает, каким образом ограничить доступ к информации и какие меры предпринять для того, чтобы эту информацию защитить. Законодательство не предписывает правообладателю определенный вариант действий, так как в защите информации заинтересован, прежде всего, он сам. Это существенно облегчает положение владельца информации, ведь его право будет признано и в тех случаях, когда меры, предусмотренные на сегодня Федеральным законом «О коммерческой тайне» не будут выполнены, что позволяет владельцу информации получить практически неограниченную во времени правовую охрану ценной информации.

Эффективность применения норм гражданского права во многом зависит от совершенствования действующего законодательства в целях устранения существующих противоречий.

В числе основных перспектив развития законодательства в сфере урегулирования секрета производства в работе были выделены следующие:

во-первых, более четкое законодательное разделение понятий «секрет производства» и «информация, составляющая коммерческую тайну»;

во-вторых, отказ от механического распространения на категорию секрет производства Гражданским Кодексом Российской Федерации стандартного набора норм об исключительном праве. Это обусловлено уникальным содержанием ноу-хау, так как его правообладатель имеет право на фактическую монополию. Монополия, предоставляемая владельцу такого права, предполагает самостоятельное определение содержания этого права, что становится невозможными в отношении информации, содержание которой по определению неизвестно. Субъект права, самостоятельно и правомерно получивший сведения, заложенные в содержание нераскрытой информации, вправе использовать их независимо от прав владельца такой информации.

Подводя итог, следует отметить, что права на секрет производства, с развитием экономической деятельности, все активнее вовлекаются в гражданский оборот. На современном этапе развития науки и техники ноу-хау становится самостоятельным объектом сделок. Лица, формирующие уставный капитал за счет таких нематериальных активов, как права на секрет производства, сталкиваются сегодня с пробелами в регулировании данного процесса, обусловленными недостаточной степенью детализации законодательства, отсутствием единого подхода к правовому режиму

секрета производства на фоне немногочисленности теоретических исследований в этой области

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52
2. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства РФ. 09.08.2004. № 32
3. Амелина К. Е. Понятие «ноу-хау» // Внешнеторговое право. — М.: Юрист, 2006. — № 2. — С. 13–20.
4. Блинова Л.Г. Ноу-хау в российском и зарубежном праве: Теория и практика. М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2013.
5. Блинова Л.Г. Ноу-хау: правовой режим и договор о передаче // Законодательство. 2010. № 6.
6. Гаврилов Э. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и коммерческой тайны // Хозяйство и право. - М., 2014, № 7. - С. 41-56

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАСЧЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И В РАБОЧЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Бирюзова Е.А. – к.т.н. доцент кафедры ТГВ
ФГБОУ ВО СПбГАСУ,
Россия, г. Санкт-Петербург

Дисциплина теплоснабжение является одной из главных частей в подготовке высококвалифицированных специалистов в области теплогазоснабжения и вентиляции, а также в теплоэнергетике.

Целью изучения дисциплины теплоснабжение является подготовка специалистов, владеющих современными знаниями основ используемых инженерно-технических расчетов систем теплоснабжения. Включающих в себя промышленные и отопительные котельные, системы транспорта тепла от источника к потребителю, использование вторичных энергоресурсов, а также энергопотребляющие установки потребителей, а именно системы горячего водоснабжения, получение знаний о современных программных методах проектирования. [1]

Изучение дисциплины состоит из ознакомления с современными требованиями к рабочей и проектной документации, изучения схем и устройства городских систем теплоснабжения, методик выполнения гидравлических расчетов, современных методов строительства, правил технических эксплуатаций систем теплоснабжения. Для успешного освоения дисциплины теплоснабжения применяются все виды аудиторных занятий, а именно:

- лекционные занятия;
- практические занятия;
- лабораторный практикум.

Освоение дисциплины представляет собой многоступенчатую систему обучения, на каждом этапе которой необходимо применение медиа ресурсов и автоматизированных расчетных комплексов, навыки работы с которыми в дальнейшем используются при выполнении рабочего проектирования в реальных условиях.

При проведении практических и лабораторных занятий необходимо использовать не только теоретические материалы и имеющиеся лабораторные установки, но и всевозможные компьютерные модели и автоматизированные расчетные комплексы, программы которых позволяют задавать и изменять исходные значения исследуемых величин, так же отслеживать при помощи результирующих таблиц и визуального ряда, изменения этих величин в любой момент времени.

В настоящее время невозможно обойтись без применения автоматизированных комплексов при выполнении курсового проектирования, наиболее приближенного к рабочему проектированию.

Современные автоматизированные расчетные комплексы позволяют объединить необходимую информацию по разным объектам, материалам, оборудованию и т.д., выполнить сравнительный анализ этой информации без больших затрат времени. Применение таких комплексов дает возможность, не прилагая больших усилий, разрабатывать:

- различные графические зависимости (годовые графики изменения теплового

потока, графики отпуска тепла потребителям, графики изменения напора);

- схемы расположения трубопроводов тепловых сетей;
- монтажные схемы с указаниями всех видов имеющегося тепломеханического оборудования;
- подробные схемы узлов присоединения ответвлений;
- изменение давления теплоносителя при различном положении запорной и регулирующей арматуры и др.

Используемые расчетные модули специализированных программ позволяют в online режиме отслеживать внесение различных изменений.

В то же время имеется ряд проблем, которые возникают при применении автоматизированных комплексов.

Остановимся на наиболее существенных.

Применение программного комплекса «Zulu Termo» дает возможность достаточно быстро провести гидравлические расчеты тепловых сетей, включающие в себя подбор диаметров трубопроводов, определение расхода теплоносителя, выполнение гидравлической увязки, исследование изменение давления теплоносителя при различных режимах работы тепловой сети. А возможность импортирования чертежей, созданных в среде AutoCAD, является неоценимым плюсом этой программы. Однако существуют и минусы. При разработке схемы тепловой сети не соблюдается последовательность выполнения действий и расчетов, соблюдение которых необходимо для грамотного выполнения проектирования [2, 3].

Возможность применения программного комплекса «Старт Проф» для расчета усилий, действующих на опоры, а так же усилий возникающих в трубопроводе тепловой сети на каждом участке с проверкой наработки оборудования до возникновения аварийной ситуации на проблемном участке, если такой имеется, является огромным плюсом при выполнении проектных работ. Имеющаяся в программе функция передачи построенной модели тепловой сети в программную среду AutoCAD позволяет повысить качество выполняемой работы и сократить сроки ее выполнения. В то же время полученные результаты расчета не всегда согласуются с требованиями справочной литературы [2].

Изучение и применение современных расчетных автоматизированных комплексов в учебном процессе, направленное на освоение технической дисциплины теплоснабжение, позволяет повысить эффективность обучения.

В заключении хотелось бы добавить, что в настоящее время существует огромная потребность в применении и дальнейшей разработке автоматизированных расчетных комплексов для систем теплоснабжения, позволяющих быстро и качественно выполнять инженерные расчеты и чертежи на всех этапах проектирования.

Список литературы

1. Павлов Б.П. Теплоснабжение: учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. / Б.П. Павлов, Е.А. Бирюзова. – СПб.: СПбГАСУ, 2005. – 160 с.
2. Проектирование тепловых сетей: Справочник проектировщика./ Под ред. А.А. Николаева. – М.: Издательство литературы по строительству, 1965. – 360 с.
3. СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. – М.: Минрегион России, 2012. – 74 с. <http://docs.cntd.ru/document/1200095545/>

ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВ МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Кузнецов С.М., д.т.н., Кузнецова К.С.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

В СГУПС разработано методическое, математическое и программное обеспечение для обоснования организационно-технологических решений при возведении зданий и сооружений [1 – 19]:

1. Программное обеспечение «Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов» «Invest» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 2648 от 03.06.2003) [1] позволяет оценивать эффективность инвестиций с помощью методов основанных:

- на бухгалтерском учёте:

- 1) по сроку окупаемости при равномерных и неравномерных денежных потоках;
- 2) по норме прибыли на капитал;
- 3) по норме чистой прибыли на капитал;

- на дисконтировании:

- 4) по чистой дисконтированной стоимости;
- 5) методом равномерного распределения суммы платежей;
- 6) способом расчёта современной стоимости;
- 7) способом расчёта будущей конечной стоимости;
- 8) способом распределения конечной будущей стоимости;
- 9) по методу рентабельности;
- 10) по дисконтированному сроку окупаемости;
- 11) по внутренней норме прибыли;

- на анализе влияния факторов риска и неопределенности:

- 12) при влиянии фактора риска;
- 13) расчёт средневзвешенной стоимости капитала;
- 14) расчёт требуемой нормы прибыли и оценка риска инвестиций;
- 15) анализ влияния амортизационных отчислений;
- 16) вероятностный анализ инвестиционных проектов.

2. Программное обеспечение «Подбор строительных машин для производства земляных работ» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 2672 от 05.06.2003) предназначено для оптимального подбора строительных машин при производстве земляных работ в транспортном, промышленном и гражданском строительстве.

Разработанное программное обеспечение позволяет:

- подсчитать объёмы земляных масс и оптимально распределить их при вертикальной планировке сооружения «POZ»;
- определить глубину промерзания грунта для любого территориального района России «Glubina»;
- выбрать машины и рассчитать для них технические и экономические показатели

(одноковшовый экскаватор «Ekskavator», автотранспорт «Samosval», скрепер «Skreper», бульдозер «Buldozer», экскаваторный комплект «Ekskom», погрузчик «Pogruzhiк», автогрейдер «Greyder» и каток «Katok»).

Разработанные программы позволяют в автоматизированном режиме выбрать лучший вариант комплекта машин по заданным критериям и рассчитать для него

основные технико-экономические показатели: производительность процесса; качество создаваемой продукции; нормы времени на разработку единицы продукции; нормы выработки за единицу времени; продолжительность выполнения работ; себестоимость и трудоемкость единицы продукции.

3. Программное обеспечение «Программный комплект «КОМПАС»» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 2648 от 03.06.2003) [3].

Решение задач экономико-статистического моделирования показателей деятельности различных производственных образований (предприятий, подразделений, бригад, технологических комплексов и др.) на основе анализа данных отчетности требует создания высокоэффективного программного обеспечения. Таким обеспечением может быть проблемно-ориентированный пакет прикладных программ, обеспечивающий высокий уровень технологии решения широкого класса задач по моделированию (таксономия «Taxon», распознавания образов «Otsev», расчёта матрицы парных связей «Matrica», обработки результатов группировки «Gruppa», построения кусочно-линейных моделей «Refier», построения многофакторных моделей «Modell» и графиков «Graphic»).

Предметом моделирования является производственно-хозяйственная деятельность, например, строительных организаций, и объективно существующие в ней закономерности (зависимости).

Комплект «КОМПАС» содержит программы одномерного, двумерного и многомерного статистического анализа, а также ряд программ анализа деятельности строительных организаций. Программы ориентированы в основном на построение моделей регрессионного характера для однородных совокупностей.

4. Программное обеспечение «Прогнозирование стоимости и продолжительности строительства зданий и сооружений» «Setim» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 3058 от 19.12.2003) [4].

Алгоритм планирования продолжительности строительства зданий и сооружений составлен с использованием метода Монте-Карло. Имитационная модель позволяет учесть влияние возможных реакций на различные ситуации, возникающие при строительстве на продолжительность возведения сооружения.

Программное обеспечение «Setim» позволяет с помощью сетевого графика и метода имитационного моделирования на анализе влияния факторов риска и неопределенности обосновать стоимость и продолжительность строительства зданий и сооружений.

5. Программное обеспечение «Подбор строительных машин для производства бетонных работ» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 3059 от 19.12.2003) [5].

Программное обеспечение предназначено для подбора состава бетонной смеси («Psb») и для оптимального подбора строительных машин (бетоносмесителей «Pbs», автотранспорта «Tbs», машин для подачи и распределения бетонной смеси «Pbn» и вибраторов «Ubs») при производстве бетонных работ в промышленном, гражданском и транспортном строительстве. Для выполнения бетонных работ на строительной площадке принимают комплекты машин, состоящие из ведущих и комплектующих машин, которые подбираются по назначению и производительности так, чтобы значение наперед заданной целевой функции было наименьшим.

При выборе комплектов машин, рассматриваются все возможные варианты, для которых определяется значение целевой функции. По минимальному значению последней делается окончательный выбор комплекта машин.

6. Программное обеспечение «Подбор монтажного крана» «Kran» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 4030 от 22.11.2004) [6].

Программное обеспечение «Kran» предназначено для оптимального подбора строительных кранов при производстве работ в промышленном, гражданском и транспортном строительстве.

7. Программное обеспечение «ОТН землеройно-транспортных комплектов» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 5386 от 18.11.2005) [7].

Программное обеспечение (экскаваторного комплекта «Ekskom», скреперного комплекта «Skom» и бульдозерного комплекта «Bulkom») предназначено для подбора комплектов землеройно-транспортных машин с учётом организационно-технологической надёжности (ОТН).

8. Программное обеспечение «Оптимизация потока» «Potok» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 6686 от 14.08.2006) [8].

Программное обеспечение «Potok» предназначено для выбора оптимальной продолжительности строительства объектов с учётом организационно-технологической надёжности технологических процессов производства отдельных работ.

9. Программное обеспечение «Формирование парка строительных машин» «Park» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 6687 от 14.08.2006) [9].

Программное обеспечение «Park» позволяет при известных объемах работ сформировать ресурсосберегающий парк из комплектов строительных машин и оценить эффективность его использования.

10. Программное обеспечение «Прогнозирование показателей работы многоступенчатых гидротранспортных комплексов» «Gidropark» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 6863 от 7.09.2006) [10].

Программное обеспечение «Gidropark» позволяет при известных объемах работ оценить эффективность использования любого многоступенчатого гидравлического комплекса.

11. Программное обеспечение «Программный комплект решения линейных и нелинейных задач математического программирования «ОПТИМА»» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 7461 от 28.12.2006) [11].

Программное обеспечение (оптимизация портфеля ценных бумаг «Mark», симплекс-метод «Simply», целочисленный симплекс-метод «Simplint», графический симплекс-метод «Grany», транспортная задача «Transy», задача о назначениях «Zon», задача коммивояжера «Komty» и система линейных уравнений «Slu») позволяет оптимизировать портфель ценных бумаг, решить ряд задач линейного программирования с помощью симплекс-метода, целочисленного, графического симплекс-метода, транспортной задачи и задачи о назначениях. Кроме того, программное обеспечение позволяет решить задачу коммивояжера и решить систему линейных уравнений методами Гаусса, Монте-Карло и ортогонализации.

12. Программное обеспечение «Подбор состава строительных бригад» «Brigada» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 8572 от 28.06.2007) [12].

Программное обеспечение «Brigada» позволяет с помощью метода имитационного моделирования осуществить подбор количественных и квалификационных составов строительных бригад.

13. Программное обеспечение «Расчет ТЭП железобетонных конструкций» «Teps» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 8647 от 29.06.2007) [13].

Программное обеспечение «Teps» предназначено для расчёта основных технико-экономических показателей изготовления железобетонных конструкций промышленных, жилых, общественных и производственных сельскохозяйственных зданий, транспортного и гидромелиоративного строительства.

Разработанное программное обеспечение «Терс» позволяет рассчитать основные технико-экономические показатели железобетонных конструкций:

- дисконтированные затраты на конструкцию;
- стоимость конструкции;
- себестоимость конструкции;
- трудоёмкость изготовления конструкции;
- трудоёмкость монтажа конструкции;
- время ручных операций по монтажу конструкции;
- массу конструкции.

14. Программное обеспечение «ОТН работы строительных машин» «Oth» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 9087 от 26.09.2007) [14].

Программное обеспечение «Oth» предназначено для расчета организационно-технологической надежности работы строительных машин. Программа «Oth» позволяет с помощью метода Монте-Карло сформировать выборку заданного объема из параметров модели.

15. Программное обеспечение «ОТН производства железобетонных конструкций» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 11455 от 29.08.2008) [15].

Программное обеспечение «Otnjb» предназначено для расчёта организационно-технологической надежности изготовления сборных железобетонных конструкций промышленных, жилых, общественных и производственных сельскохозяйственных зданий, транспортного и гидромелиоративного строительства.

Разработанное программное обеспечение «Otnjb» позволяет рассчитать основные технико-экономические показатели железобетонных конструкций.

16. Программное обеспечение «ОТН производства бетонных работ при строительстве зданий и сооружений» «ОТНВ» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 11485 от 04.09.2008) [16].

Программное обеспечение «ОТНВ» предназначено для расчёта организационно-технологической надежности производства бетонных работ при строительстве промышленных, жилых, общественных и производственных сельскохозяйственных зданий, транспортных и гидромелиоративных сооружений.

17. Программное обеспечение «Подбор составов тяжелых бетонов вероятностным методом» «Sostav» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 11764 от 24.11.2008) [17].

Программное обеспечение «Sostav» предназначено для оптимального подбора составов тяжелых бетонов при производстве бетонных работ в транспортном, промышленном и гражданском строительстве.

Разработанное программное обеспечение «Sostav» позволяет подобрать состав бетонной смеси по СНиП 3.06.04-91 и с помощью многофакторных математических моделей, полученных в результате обработки натуральных испытаний бетонных кубиков размером 15×15×15 см.

18. Программное обеспечение «Программа решения целочисленных задач линейного программирования» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 16229 от 29.09.2010) [18].

Программное обеспечение «Simplint» позволяет с помощью симплекс-метода решать задачи целочисленного линейного программирования.

19. Программное обеспечение «Оптимизация распределения машин по объектам строительства» «Rasm» (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 16643 от 20.01.2011) [19].

Программное обеспечение «Rasm» позволяет с помощью симплекс-метода

решать задачи целочисленного линейного программирования по распределению машин по объектам строительства.

В пособии изложены научно обоснованные организационно-технологические решения, внедрение которых внесет значительный вклад в развитие экономики строительства. Разработаны научно-методические основы формирования и использования парков, комплексов и комплектов машин с учетом ОТН строительства. С использованием баз данных по машинам и механизмам разработано методическое, математическое и программное обеспечение для формирования и оценки ресурсосберегающих парков, комплексов, комплектов машин. Автоматизация технологического проектирования позволила снизить трудоёмкость подбора оптимальных комплексов и комплектов машин на 30 – 50 %, а себестоимость – на 20 – 40 %. Использование программного обеспечения, разработанного авторами, позволило также, на 10 – 20 % снизить стоимость возводимых сооружений за счет оптимизации: очередности строительства объектов, календарных планов, технологических процессов, комплексов, комплектов машин и квалификационного и количественного состава строительных бригад. Качественно улучшено многовариантное проектирование за счёт использования имитационных моделей, баз данных и учета организационно-технологических особенностей строительства при составлении проектов организации строительства, проектов производства работ, технологических карт и схем. Создана система обоснования вариантов, позволяющая использовать базы данных и тем самым улучшить организационно-технологические решения как транспортных, так и промышленных, гражданских, сельскохозяйственных зданий и сооружений [20. 21].

Список литературы

1. Кузнецов С.М. Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов / С.М. Кузнецов, О.А. Легостаева, В.С. Воробьев // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2004. –№ 6. – С. 35.
2. Кузнецов С.М. Подбор строительных машин для производства земляных работ / С.М. Кузнецов, В.С. Воробьев, В.А. Седов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2004. –№ 7. – С. 17.
3. Котюков В.И. Программный комплект «КОМПАС» / В.И. Котюков, В.Я. Ткаченко, С.М. Кузнецов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2005. –№ 2. – С. 54.
4. Кузнецов С.М. Прогнозирование стоимости и продолжительности строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2005. –№ 2. – С. 54.
5. Кузнецов С.М. Подбор строительных машин для производства бетонных работ / С.М. Кузнецов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2005. –№ 2. – С. 54 – 55.
6. Кузнецов С.М. Подбор монтажного крана / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2005. –№ 8. – С. 46.
7. Кузнецов С.М. ОТН землеройно-транспортных комплектов / С.М. Кузнецов, О.А. Легостаева, Н.А. Сироткин // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2005. –№ 9. – С. 9.
8. Сироткин Н.А. Оптимизация потока / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2006. – № 8 (19). – С. 1.

9. Кузнецов С.М. Формирование парка строительных машин / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2006. –№ 8 (19). – С. 1.
10. Кузнецов С.М. Прогнозирование показателей работы многоступенчатых гидротранспортных комплексов / С.М. Кузнецов, Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2006. – № 9 (20). – С. 10.
11. Кузнецов С.М. Программный комплект решения линейных и нелинейных задач математического программирования «ОПТИМА» / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин, А.И. Круглов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2007. –№ 2 (25). – С. 24.
12. Кузнецов С.М. Подбор состава строительных бригад / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2007. –№ 6 (29). – С. 29 – 30.
13. Кузнецов С.М. Расчет ТЭП железобетонных конструкций / С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2007. –№ 6 (29). – С. 46.
14. Кузнецов С.М. ОТН работы строительных машин / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2007. –№ 9 (32). – С. 13.
15. Кузнецов С.М. ОТН производства железобетонных конструкций / С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова, Т.А. Санькова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2008. –№ 9 (44). – С. 34
16. Кузнецов С.М. ОТН производства бетонных работ при строительстве зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2008. –№ 9 (44). – С. 43.
17. Кузнецов С.М. Подбор составов тяжелых бетонов вероятностным методом / С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова, Т.А. Санькова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2008. –№ 11 (46). – С. 20.
18. Круглов А.И. Программа решения целочисленных задач линейного программирования / А.И. Круглов, С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова, О.А. Легостаева // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2010. – № 9 (16). – С. 22.
19. Круглов А.И. Оптимизация распределения машин по объектам строительства / А.И. Круглов, С.М. Кузнецов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2011. –№ 1 (20). – С. 20.
20. Кузнецов С.М. Повышение эффективности применения машин и механизмов в строительстве : монография / С.М. Кузнецов – М.–Берлин : Директ–Медиа, 2015. – 203 с.
21. Кузнецов С.М. Теория и практика формирования комплектов и систем машин в строительстве : монография / С.М. Кузнецов – Москва : Директ–Медиа, 2015. – 271 с.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Гарига О.А., доцент, кандидат юридических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Россия, г. Саратов

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Расследование преступлений коррупционной направленности» содержит методические рекомендации к изучению курса: учебно-тематический план; перечень тем, предусмотренных для изучения в рамках освоения дисциплины; вопросы к зачету и примерный перечень тем для рефератов; список рекомендованной литературы; методические рекомендации для обучающихся по подготовке к практическим (семинарским) и лекционным занятиям, в том числе в интерактивной форме, методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе.

К рабочей программе дисциплины отдельно разработан фонд оценочных средств, включающий в себя примерную тематику письменных работ (доклады, рефераты, сообщения), тематику для проведения занятий в интерактивной форме, а также аннотация программы.

Учебно-методический комплекс предназначен для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр» и преподавателей юридических вузов и факультетов.

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и обучающихся по направлению 40.03.01 Юриспруденция (квалификация «бакалавр»), изучающих дисциплину «Расследование коррупционных преступлений».

Программа разработана в соответствии с:

1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 511;

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367;

3. Основной профессиональной образовательной программой 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

2. Цели задачи освоения дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Расследование коррупционных преступлений» является получение обучающимися углубленных знаний по криминалистике как одной из юридических дисциплин, а также развитие у обучающихся практических навыков и умений, необходимых при осуществлении криминалистической деятельности.

Задачи дисциплины:

- изучение международных и российских нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции;
- изучение уголовно-процессуальных и криминалистических основ выявления,

расследования и предупреждения коррупционных преступлений;

- овладение современными методиками расследования и средствами доказывания коррупционных преступлений.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10); способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12).

4. Структура учебной дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины «Расследование коррупционных преступлений» для очной формы обучения:

Раздел 1. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.

Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений.

Тема 2. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.

Раздел 2. Частные криминалистические методики расследования отдельных видов коррупционных преступлений.

Тема 3. Методика расследования взяточничества

Тема 4. Особенности расследования коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ).

Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ).

Тема 6. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч.3, 4 ст.159 УК РФ).

Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Тема 8. Противодействие расследованию коррупционных преступлений.

4. Методические указания обучающимся.

В рабочей программе дисциплины «Расследование коррупционных преступлений» содержатся методические рекомендации для обучающихся по подготовке к практическим (семинарским) занятиям, методические рекомендации для обучающихся по подготовке к лекционным занятиям, методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе, методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в интерактивной форме, методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета, методические рекомендации по выполнению докладов, рефератов.

Список литературы

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>

(дата обращения 24.02.2018).

2. Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL:

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192> (дата обращения 24.02.2018).

4. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк, 1994.

5. Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3. СПб: Юридический центр Пресс. 2004.

6. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. Учебное пособие. СПб. 2002.

7. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие /Под ред. В.И.Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003.

8. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. - М.: Спарк, 1999.

9. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.:ИНФРА-М, 1997.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ОПЫТОВ «ЭКСПЕРИМЕНТУМ» В ШКОЛЕ

Бойкова С.В., учитель химии МБОУ «Гимназия №25»,
Россия, г. Кемерово

Вся жизнь человека – это последовательное приобретение опыта. Что-то человек видит и осознает, что-то домысливает, но огромный пласт знаний так и остается невостребованным и непонятым. Самое страшное – это уход от реальности. Насмотревшись фильмов про Гарри Поттера, дети приходят на урок химии и предлагают: «...давайте получим философский камень», «...что-нибудь во что-нибудь превратим».

Сейчас создаются целые комплексы научных аттракционов, в которых можно провести простые и доступные опыты по физике, химии, биологии. Примером для создания нашей лаборатории послужил парк аттракционов «Галилео» в г.Новосибирске, «Ньютон и ум» в г.Кемерово.

Целью проекта явилось создание лаборатории научно – познавательных опытов для развития интереса к науке у воспитанников и обучающихся на базе кабинета химии.

Задачами проекта явились: 1. Определить направления работы лаборатории. 2. Подобрать опыты, создать приборы и оборудование. 3. Создать промоматериалы. 4. Провести познавательные экскурсии.

Естественно- научная картина мира, знания о материальном мире формировались постепенно, накапливаясь и обобщаясь учеными. Существует много интересных направлений в современной науке, которые вызывают живой интерес у детей, например – нанотехнологии, робототехника, IT- технологии. Однако, изучение этих высокотехнологичных направлений в обычном школьном кабинете химии пока невозможно. Нами были определены направления, по которым можно было бы провести интересные и показательные эксперименты:

1. Воздушный иллюзион - опыты с воздушными шариками, демонстрирующими законы физики.

2. «Химоза» - химические эксперименты.

3. Зона оптических иллюзий -создание своих иллюзий, создание каталогов оптических иллюзий.

4. «Потрогай руками - пошевели мозгами»- в этом направлении все, что связано с головоломками или опыты, требующие действия от человека.

5. «Непонятки» - это опыты, которые на первый взгляд кажутся невозможными, но имеют физическое объяснение.

Познание материального мира невозможно без приборов и оборудования. «Если существует чудо, то оно существует только до тех пор, пока мы не изобрели прибор, чтобы его изучить» - это крылатое изречение физиков очень точно характеризует принцип познания материи – опосредованно через приборы.

Для проведения опытов нами были созданы различные приборы, демонстрирующие действие физических законов, в частности – калейдоскопы с правильным и неправильным отражением; песочные часы из пластиковых бутылок; игольчатый стульчик, самодельный веревочный телефон, альбомы с различными

иллюзиями, рисунок с железными опилками, модели легких из пластиковых бутылок и шариков.

1. Воздушный иллюзион

1. Шарик трется об голову. Под стеклянным стаканом находятся бумажки. Бумажки двигаются.

2. Двигается лодочка на поверхности воды на подносе за шариком.

3. Два человека рядом друг с другом держат на нитках шарики. Третий человек дует между двумя шариками. (принцип Бернулли – между шариками создается разреженное пространство и шарики притягиваются друг к другу).

4. Бумажная трубка, на ее концы надеваются шарики. Один должен быть надут сильнее, чем другой.

5. Наклейте на шарик скотч и попробуйте проткнуть шарик, но медленно. Шарик остается целым. Натяжения материала не происходит и резкого разрыва нет.

6. Шарик-йог. Кладем шарик на игольчатый стульчик, сверху на досточку накладываем книги до тех пор, пока шарик не лопнет. Взвешиваем книги – это вес, который может выдержать один шарик.

7. В 3-х литровую банку помещается горящая бумажка, сверху шарик, наполовину наполненный водой. Шарик всасывается в банку.

8. Шарик поместить в пластиковую бутылку. Его невозможно надуть, пока не проткнуть бутылку.

2. «Химоза»

1. Начнем с опыта –вулкан, (заготовка вулкана, внутри колба с пищевой содой и красителем, добавляем уксусной кислоты).

2. Фараоновы змеи (сухое горючее, таблетки глюконата кальция).

3. Давайте изготовим лизуна, (клей ПВА+краситель +борная кислота).

4. Неньютоновская жидкость, (крахмал +вода, соотношение 1:1). Если воздействие плавное, то жидкость не оказывает сопротивления, а если резкое, то молекулы сжимаются и поверхность оказывается твердой). На такой поверхности можно забивать гвозди. Попробуем?

5. Лава-лампа. Наливаем подкрашенную воду, сверху масло. Бросаем таблетку – шипучку. Любуемся! Фотографируемся!

6. Поймай шпиона!

1. Написать молоком буквы, чтобы просохло. Поддержать над паром, огнем.

2. Написать буквы лимонным соком, протереть йодом.

3. В пузырек с водой капните чернил, а потом таблетку растолченного активированного угля.

4. Марганцовка +глицерин завернуть в бумагу = пожар.

7. Силикатный клей разбавить водой, размешать. Через пипетку на дно ввести раствор сульфата меди. Получаем водоросли.

3. Зона оптических иллюзий

1. Анаморфозы - так называемые уродливые изображения предметов, нарисованные таким образом, что при рассматривании их с определенного места или с помощью известного оптического приспособления, они кажутся правильными и не искривленными. Если глядеть на цилиндрическую отражающую поверхность, то там появляется изображение лица в узком и удлинённом виде. Если же, наоборот, держать перед такой цилиндрической зеркальной поверхностью изображение, на котором лицо нарисовано в столько раз шире, во сколько раз оно суживается зеркалом, то в зеркале это уродливо нарисованное лицо отразится совершенно правильным; аналогичное бывает при употреблении конических, пирамидальных зеркал и т.д. На картине Гольбейна- младшего «Послы», 1533г. внизу изображено нечто, при рассмотрении под

определенным углом оказывается человеческим черепом.

2. Парейдолии -парейдолические иллюзии, [греч. para — рядом, около; eidolon — изображение] — разновидность зрительных иллюзий заключается в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта. Таким образом, смутный и невразумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчетливое и определенное. Например гора АЮДАГ в Крыму.

3. Перевертыши - вид оптической иллюзии, в которой от направления взгляда зависит характер воспринимаемого объекта.

4.Потрогай руками - пошевели мозгами

1. Необходимо снять сердечко головоломки, распутать петлю Маркуса.

2.На кораблике из пенопласта укрепляем парус с черным кругом диаметром 2 см. Наклониться, не дуть! Кораблик сам поплывет.

3.Рыбка из бумаги поплывет если капнуть поверхностно-активного средства. Оно создает меньшее натяжение водной пленки и рыбка двигается.

4.На карандаш намотать в несколько слоев проволоку, оставить концы 5-10 см, присоединить их к батарейке. Получился самодельный магнит.

5.Разрежь открытку, чтобы получился квадрат!

6.Нарисуй: звезду,открытый конверт не отрывая ручки от бумаги;

7.Создание хроматограммы из сока традесканции, настойки йода в крахмальном капилляре.

8.Складывание газетного листа более чем в 10 раз невозможно. Попробуй!

Непонятки

Положите зубочистку серединой на средний палец (ближе к ногтю), а на концы — указательный и безымянный. Попытайтесь сломать зубочистку, надавив на нее указательным и безымянным пальцами. Передвиньте зубочистку на середину пальца. Снова попытайтесь сломать зубочистку. ИТОГИ: Когда зубочистка находилась на кончиках пальцев, сломать ее было почти невозможно.

Положите на пол или на стол две книги одну на другую, а на расстоянии, чуть меньшем длины рейки, положите третью. Положите одну рейку мостиком между книгами. Вторую поместите рядом так, чтобы получился острый угол, вершина которого должна находиться на книге, лежащей отдельно. Соедините воронки широкими концами и скрепите клейкой лентой. Поместите воронки между реек на вершину образованного ими угла. ИТОГИ: Воронки катятся вверх по рейкам.

ПОЧЕМУ? Увиденная нами картина вовсе не означает, что воронки не подчиняются закону тяготения. На самом же деле, когда сами воронки движутся, как нам кажется, вверх, их центр тяжести (точка, к которой приложен вес предмета) перемещается вниз. Обратите внимание на то, что центр скрепленных воронок перемещается вниз по мере того, как сами воронки движутся вдоль идущих вверх реек.

Для объяснения принципа действия лаборатории мы создали буклет. Кроме этого был создан макет билета в лабораторию. Каждый участник эксперимента получал сертификат, который также был разработан для лаборатории.

На каждый возраст нами был разработан сценарий экскурсии, в котором описываются эксперименты и их последовательность. В зависимости от возраста эксперименты либо добавляются, либо не проводятся.

В подготовительном этапе проекта принимали участие обучающиеся 5, 8-11 классов, которые создавали приборы, находили эксперименты и проводили их на уроках химии (45 человек).

Экскурсии и демонстрации опытов ребята проводили во время летнего оздоровительного лагеря.

В целом, следует отметить, что привлечение детей к науке вне урочной системы дает положительные результаты, т.к. стимулирует интерес не за отметку, а за желание понять и сделать самому.

Список литературы

1. Ольгин О. Опыты без взрывов. Москва:изд-во «Химия», 1986.
2. Перельман Я.И. Занимательная физика. Москва: изд-во «Наука», 1992.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

Фомичев М.Н. доцент, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета института экономики управления и права (ИЭУиП) ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; доцент кафедры гражданского права Дзержинского филиала ФГАОУ ВО ННГУ «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Лоскот В.А. к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета института экономики управления и права (ИЭУиП) ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; доцент кафедры гражданского права Дзержинского филиала ФГАОУ ВО ННГУ «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Кириянов С. А. – юрист, бакалавр

Федотова С.Е. – юрист, бакалавр

Россия, г. Нижний Новгород

Аннотация

В данной статье автор рассматривает проблематику современного подхода к правовой природе корпоративного договора на основе различных точек зрения в области Гражданского права Российской Федерации. А также рассматривает перспективы правового регулирования данного договора в ГК РФ.

Ключевые слова

Корпоративный договор, корпоративные соглашения, корпоративные отношения.

Рассуждая на тему «правовая природа корпоративного договора» приходишь к выводу, что на протяжении всей истории данного института она является самой обсуждаемой в юридическом сообществе. Ведь данный институт является относительно новым для нашего правопорядка. Поскольку фактически полноценно он начал формироваться только в 2009 году, после внесения изменений в законодательство о хозяйственных обществах, а так же внесение в статью 8 ФЗ от 08.02.1998 № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» пункта 3, предусматривающего договор об осуществлении прав участников, а также об акционерных соглашениях [1]. Все это в свою очередь приводит к выводу, что правовая природа данного договора не совсем ясна.

И для того что бы это определить необходимо ответить на ряд вопросов: об основах определения сущности исследуемой правовой конструкции; регулируется ли данный институт нормами одной отрасли права или же оно имеет межотраслевое правовое регулирование?

Правовая природа данного договора не совсем является однозначной, так как в настоящее время существует множество точек зрения по поводу определения ее сущности и всех их можно условно разделить на две группы. Так одни полагают, что корпоративный договор схож с другими гражданско-правовыми договорами и порождает только обязательственные правоотношения. Другие же считают что специфической чертой данного договора является его корпоративная составляющая.

Теоретическое обоснование обязательственно-правовой природы соглашения участников общества, было предоставлено Д. В. Ломакиным. По его мнению, корпоративные отношения представляли собой отдельный вид отношений, входящих в предмет гражданско-правового регулирования наравне с вещными и обязательственными. Смысл выделения заключался в следующем. Он выделял собственно главные корпоративные отношения, которые представляли собой отношения участия, а так же членства в корпорации и зависимые производные от главных.

Правовые отношения возникали между участниками корпораций и самими корпорациями, а все остальные отношения, которые, к примеру, связаны с управлением обществом, возникали из сложного юридического состава, обязательным элементом которого было отношения членства.

Указанные зависимые отношения могли возникать и непосредственно между участниками общества. Но для этого необходим был так же корпоративный юридический факт, который способен был порождать, изменять или прекращать корпоративные права и обязанности. Однако допуская факт существования корпоративных отношений между участниками общества, Д.В. Ломакин, не считал, что такие отношения могут возникнуть в рамках корпоративного соглашения участников, поскольку он не признавал его в качестве корпоративного юридического факта [2]. Его вывод был основан на том, что данное соглашения распространяло свое действие только на лиц его заключивших и не могло распространять правовые последствия для остальных членов сообщества. В частности не соблюдения стороной условий договора не могло служить основанием для оспаривания решений общего собрания общества. Таким образом, неисполнение обязанности предусмотренной корпоративным соглашением, приводило к нарушению не корпоративных прав остальных участников общества, а к нарушению их обязательственных прав такого соглашения. Следует сделать вывод, что указанное соглашение имеет обязательственную природу.

Безусловно данный теоретический подход имеет место быть, однако после введения в Гражданский кодекс статьи 67.2 и теми изменениями, которая претерпела данная правовая конструкция, теоретическое обоснование, предложенное Д.В.Ломакиным идет в противовес с главным. В частности с положениями о корпоративном договоре, предусматривающие возможность признания недействительным решения органа хозяйственного общества по иску стороны такого соглашения идёт в разрез с главным аргументом Д.В.Ломакина - о не возможности создания правовых последствий для общества посредством такого соглашения. Тот факт, что обозначенная возможность возникает только у сторон корпоративного договора, участниками которого являться все члены общества, не может служить основанием для применения данной концепции в отношении иных соглашений, заключенных лишь некоторыми участниками корпораций. Такой подход нарушил бы системность взглядов на правовую природу отношений, возникающий из корпоративного договора.

На наш взгляд, для определения сущности корпоративного договора подойдет больше другой вариант, предложенный И.С. Щиткиной которая, признает особый характер данных отношений и выделяет их наравне с вещными и обязательственными, обозначая их специфику наличием в них управленческого элемента. Она выделяет в составе корпоративных правоотношений не только имущественные права участников, но и права управления, придавая им самостоятельное значение и указывая на их организационно-правовую природу. И получается, что данные отношения, связанные с управлением корпорацией носят организационный характер, то есть они направлены на упорядочение деятельности общества [3].

Согласимся с этим мнением, поскольку на наш взгляд члены корпораций имеют к ней не только имущественный интерес, но и интерес в управлении [4] и из-за этого возникает необходимость придания самостоятельного значения неимущественным правам участников. Данный подход позволяет объяснить природу корпоративных прав, которые возникают не только в коммерческих, но и некоммерческих корпорациях, где участие направлено не на получение дохода, а на реализацию иных интересов, достижения которых возможно путем допуска к управлению организацией.

Указанный выше подход можно подтвердить изменениями, которые произошли в гражданском законодательстве. Так корпоративные отношения теперь прямо выделены в предмете гражданско-правового регулирования и определяются как отношения связанные с участием в корпоративных организациях и управления ими. Этим законодатель как бы сам дает возможность полагать, что содержание корпоративных отношений представляет собой некий комплекс прав, одни из которых возникают вследствие участия в корпорации, а другие вследствие ее управления. При этом первые являются имущественными, поскольку принадлежность лица к корпорации определяется именно имущественным участием в ее уставном капитале, а вторые обладают организационным характером. Именно поэтому корпоративные отношения в целом носят имущественно - организационный характер.

Отметим, корпоративные отношения имеют двойственную корпоративно-правовую и обязательно-правовую природу.

Ведь если проанализировать статью 67.2 ГК РФ, то с одной стороны данная конструкция носит характер обычного гражданского правового договора, это подтверждается тем, что участники общества, заключая договор, принимают на себя обязательства по осуществлению своих корпоративных прав, при этом такое соглашение не создает обязанностей для лиц участвующих в нем в качестве сторон. А с другой стороны корпоративный договор обладает организационным характером. И это проявляется в том, что когда участники берут на себя обязательства осуществлять свои права определенным образом, они тем самым организуют процесс управления в обществе. Корпоративный характер данного соглашения также обосновывает возможность применения к нему корпоративных средств защиты, таких как оспаривание решений органов управления, принятые в нарушение положений корпоративного договора.

Отвечая на второй поставленный в настоящем материале вопрос трудно сказать однозначно какими нормами регулируется данный институт, поскольку мнения ученых здесь разделились. Так, одни авторы считают, что корпоративный договор является гражданско-правовым договором и порождает договорные обязательства и, исходя из этого, оно регулируется нормами гражданского права. Однако другие настаивают, что данный договор представляет собой корпоративный акт договорной формы, поскольку затрагивает вопросы управления и структуру органов в корпорациях. Следовательно, корпоративный договор есть договор по форме, но не по содержанию.

Если исходить из сути статьи 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установление, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Хотя в соответствии с п. 1 ст. 62.2 ГК РФ, корпоративный договор заключается в целях определения порядка осуществления корпоративных прав, что в конечном итоге также приводит к установлению или прекращению гражданских прав и обязанностей.

Договор имеет обязательно-правовую природу. Однако это не совсем касается корпоративного договора, поскольку он существует в рамках корпоративных отношений, связанных с участием в корпоративных организациях или управления ими. Корпоративные отношения возникают между участниками корпоративного

юридического лица. Данный договор не порождает для обязательства корреспонденцию прав и обязанностей кредитора и должника. Ведь в рамках данного договора, для конкретных участников могут возникнуть, как и права, так и обязанности. Бесспорно, адресатом здесь будет выступать само юридическое лицо, а не субъекты договора.

Так обязательственные отношения всегда являются относительными, поскольку управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное лицо, которое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства будет нести ответственность. Но данное правило не применяется к участникам корпоративного договора. Считаем важным отметить, что корпоративный договор нельзя отнести к разновидности гражданско-правовых договоров.

Так все же нормами, каких отраслей права регулируется данный институт? На наш взгляд, нет никаких оснований рассматривать корпоративное право в качестве самостоятельной отрасли права. Регулировать же данный договор нормами иных отраслей права, кроме как гражданского не целесообразно. Да, корпоративный договор не является гражданско-правовым в его традиционном понимании, но на него следует распространять договорные и обязательственные нормы гражданского права, поскольку он также порождает правоотношения, являющиеся гражданско-правовыми в силу п. 1 ст. 2 ГК РФ, которая называет корпоративные отношения предметом гражданского права.

Подводя итог, рассуждая на тему правовой природы корпоративного договора, однозначно укажем, что существует достаточное количество точек зрения относительно представленного исследования. Проанализировав только часть этих позиций преобразования, а так же небольшой диапазон законодательных изменений в области корпоративного регулирования сделаем вывод об их связанностях, во-первых, с обособлением корпоративных отношений, а во-вторых, стремлению придать большую диспозитивность регулированию внутрикорпоративных отношений. На наш взгляд, с учетом таких особенностей, целесообразней представляется к применению концепция обязательно - корпоративной природы корпоративного договора. Вопрос не рассмотрен до конца и следует проработки на научных конференциях и пленарных дискуссиях. Между тем авторы подняли актуальный и многогранный по сути вопрос о природе корпоративного договора. В последующем, авторы ставят перед собой задачу рассмотреть вопрос о природе корпоративного договора в период развития цифровой экономики в России[5].

Список литературы

1. Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.05.2015) // Российская газета.- 1995.- № 248.
2. Ломакин Д.В. Договоры об осуществлении прав участников хозяйственных обществ как новелла корпоративного законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.- 2009. - №8.-С.6-26.
3. Щиткина И.С. Корпоративное право: учеб. курс / И.С Щиткина.- М. : КноРус, 2011. - С. 1-1070.
4. Ключкова Е.Н. Методические подходы к организации формирования системы управления операционным риском в кредитной организации // Современные аспекты экономики. 2016 (225). С. 68-73
5. Цифровая экономика. [Электронный ресурс] // URL: International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 4, no. 1, 2016. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий // дата обращения 16.06.2018

ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Сорокина О.С. - юрист, бакалавр
Института экономики управления и права (ИЭУиП) ФГБОУ ВО «ВГУВТ»,
Россия, г.Нижний Новгород

Аннотация

В предлагаемом материале авторы подтверждают актуальность дискуссионного вопроса относительно разрабатываемых изменений в законодательстве, не позволяющих в полной мере решить проблемы правового регулирования, связанные с правовым режимом маломерных судов, обладающих признаками движимых вещей, но, тем не менее, в силу прямого указания статьи 130 Гражданского Кодекса РФ наделенных характеристиками, присущими недвижимости. Авторы акцентируют внимание на то, что государственная регистрация создает гарантии необходимые сторонам при выполнении обязательств, и как следствие, способствует стабильности гражданского оборота в целом.

Ключевые слова

Маломерное судно, государственная регистрация, аренда, договор купли-продажи, страхование.

По смыслу статьи 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимым вещам относятся воздушные, морские суда и суда внутреннего плавания, подлежащие государственной регистрации. [1] Благодаря государственной регистрации достигаются частно - правовые цели, защищающие и охраняющие субъективные гражданские права собственника, иного законного владельца маломерного судна. Нужно заметить, что Федеральный закон « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», характеризующий предписания статьи 131 Гражданского кодекса РФ, изъял маломерные суда из сферы имущественных объектов, подлежащих на общих основаниях государственной регистрации, в связи с необходимостью принятия специального федерального закона. Так как данный законодательный акт имеет еще свою дорожную карту, то применяются «Правила государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России».[2] Данные правила имеют весьма существенные недостатки, в связи с отсутствием единого нормативно-правового акта, регламентирующего четкий порядок государственной регистрации прав на маломерные средства водного транспорта. На наш взгляд следует учесть, что порядок государственной регистрации большинства прогулочных, парусных и спортивных судов бытового назначения также не регулируется правилами ГИМС. В связи с тем, что отсутствует законодательный акт, регламентирующий единый порядок регистрации маломерных судов, выявляются разнообразные порядки приобретения и реализации гражданами прав собственности на водный транспорт, которые часто переходят черту административного проступка. Авторы акцентируют на том, что важно скорейшим образом поставить точку в формировании модернизированной правовой модели системы государственной регистрации маломерных судов, где предусматривался бы более широкий круг регистрации транспорта бытового назначения в качестве объектов недвижимого имущества.

Необходимо отметить, что контролем обеспечивающим безопасность людей на водных объектах является деятельность института государственной регистрации маломерных судов. В том числе, главным способом защиты прав собственника и охраны является государственная регистрация на маломерные суда. ГИМС МЧС часто

сталкивается с трудностями при регистрации прав на маломерное судно в связи с неоднозначным толкованием нормативно-правовых актов в области государственной регистрации.

Ставим вопрос: равнозначны ли государственная регистрация маломерного судна и права на него? В целом, регистрация прав и регистрации вещи не могут быть схожи – их следует различать.

Полагаем, что государственная регистрация маломерных судов является деятельностью органов исполнительной власти, которая направлена на осуществление учета и контроля маломерных судов, в том числе, реализуемая для ведения единой системы, выступающей как совокупность информации о маломерных судах на территории России. В то время как государственная регистрация прав на маломерные суда является юридическим актом, подтверждающим возникновение, переход, наличие, прекращение, а также ограничение права собственности на маломерное судно в соответствии с гражданским законодательством России.

В ходе исследования функций института государственной регистрации маломерных судов, авторы определили ряд формальных требований к нему.

Во-первых, требуется унификация процедуры государственной регистрации прав на маломерное судно. Данная система должна обладать едиными правилами, которые смогли действовать на территории России, как в данном случае, например, действуют правила о регистрации прав на недвижимое имущество.

Во-вторых, институт государственной регистрации прав на маломерные суда должен охранять и защищать интересы собственника от посягательств.

В-третьих, в деятельности ГИМС требуется законодательное обеспечение в сфере государственной регистрации, а также выявлено отсутствие единой системы государственной регистрации. Это оказывает негативное воздействие на защиту права собственности. Благодаря государственной регистрации прав на маломерные суда ГИМС МЧС обеспечивает надзор и контроль за судами, осуществляет охрану прав собственников маломерных судов.

В-четвертых, требуется совершенствование и принятие дополнительных нормативно-правовых актов для регулирования государственной регистрации прав на маломерные суда. На сегодня действуют Правила и Положения, которые прямо регулируют регистрацию маломерных судов. При государственной регистрации маломерных судов сотрудники ГИМС руководствуются общими положениями Гражданского Кодекса РФ.

Однозначно, новым развивающимся институтом для современного российского права является, в том числе и регистрация маломерных судов. И, стоит заметить, при рассмотрении практики, в данной области существует множество проблем и коллизий.

Нерешенными остаются проблемы в сфере аренды маломерного судна, а конкретно вопрос, связанный с необходимостью регистрации договора аренды данного вида объекта. Стоит заметить, что нынешнее законодательство не предусмотрела государственную регистрацию права аренды маломерного судна, как следствие снижает уровень защищенности прав арендатора по данному виду договору аренды маломерного судна. Можно дискутировать, что статья 608 Гражданского Кодекса РФ, в которой регламентируются вопросы о сдаче имущества в аренду лицом, не являющимся его собственником. В действующей редакции целесообразно внести определенные дополнения, указав, что сдавать в аренду имеет право, в том числе и собственник судна. Арендодателем может быть лицо, управомоченное собственником или законом сдавать имущество в аренду. Арендодателем не может быть лицо, у которого право собственности подлежит государственной регистрации в

установленном законном порядке, но в момент заключения договора аренды не зарегистрировано.

Таким образом, в целях уравнивания диапазона прав арендодателя, арендатора и прав третьих лиц, существует «острая» необходимость в регистрации маломерного судна бытового назначения.

По мнению авторов, характеризуя предмет договора аренды маломерного судна как значительного условия, должны присутствовать соответствующие дополняемые показатели: оборотоспособность, мореходность, а также самоходность объекта.

При раскрытии особенностей, связанных с расторжением договора аренды маломерного судна, были выявлены противоречия между нормами, содержащимися в статье 619 Гражданского Кодекса РФ, и статьей 65 КВВТ РФ, где говорится о случаях расторжения договора. Исходя из статьи 619 Гражданского Кодекса РФ, арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор при условии, если: арендатор существенно ухудшил имущество; пользовался имуществом с существенным или неоднократным нарушением условий договора; не вносил более двух раз подряд платежей, установленный договором в срок; не производил капитальный ремонт в сроки, установленные договором. Согласно статье 65 КВВТ РФ при гибели судна арендатор должен внести арендную плату за время, включающее в себя день гибели, а также в случаях, когда арендатор задерживает уплату арендной платы более чем на 15 суток, без предупреждения арендодатель изымает у арендатора судно, взыскивая в том числе с него с связи с этим понесенные убытки.[3] Рассматривая требования КВВТ РФ, предлагается внести их в качестве специальных.

Стоит заметить, что зачастую на практике возникают трудности при разграничении правового регулирования отношений, возникающих по поводу передачи маломерного судна, которое на момент заключения договора не было создано, но подлежит созданию в будущем. Авторами предлагаются следующие признаки, которые позволили бы отграничить договор строительного подряда, от договора купли – продажи маломерного судна, подлежащего созданию в будущем: соотносить стоимость результата и стоимость работ; определение промежуточных сроков работ; предмет договора; цель договора; момент перехода права собственности на маломерное судно; возможность права на односторонний отказ договора; порядок определения цены; последствия при обнаружении недостатков в маломерном судне.

Анализируя научную и юридическую литературу, судебную практику, действующее законодательство [4,5,6,7,8] не запрещает приобретать маломерные суда как на основании договора купли-продажи, где судно подлежит созданию в будущем, так и на основании договора подряда. Прежде всего, следует исходить из совокупности ряда критериев, и ни один из них не допускать приоритетным, целью которого является правильное применение норм действующего законодательства, и при приобретении в лизинг. [10,11,12,13]

При рассмотрении характеристики предмета договора купли-продажи маломерного судна весь перечень, предоставляющий сведения, не является исчерпывающим. Авторы предлагают включить в обязанности продавца предоставить покупателю на ознакомление технические и правоустанавливающие документы на маломерное судно в день заключения договора. И стоит заметить, что продавец должен предоставить только такое маломерное судно, которое не изъято или ограничено в обороте.

Как отмечено авторами, в договоре купли-продажи маломерного судна согласовывается не только условие о цене договора, но и определяется момент и порядок оплаты, когда обязательство покупателя считается исполненным при передаче денежных средств.

Наравне с существенными условиями договора значительным представляется согласование дополнительных условий договора. В связи с отсутствием четкой информации о месте передачи маломерного судна при исполнении договора, целесообразным было бы включить в текст договора сведения о том, что «передача маломерного судна ограничивается одним из портов захода судна (далее по тексту договора следует перечислить порты-приема)» [11,12].

Необходимо обратить внимание на то, что при анализе судебной практики и действующего законодательства выявлено значительное количество вопросов, связанных и исками о признании права собственности на маломерное судно. И главным условием удовлетворения требования выступает наличие государственной регистрации. Авторами предлагается произвести некоторые заимствования нормы, где одна из сторон уклоняется от регистрации перехода права собственности на маломерное судно, включив положение о принудительном порядке исполнения требования государственной регистрации перехода права собственности касательно к маломерному судну.

С новой редакцией КВВТ РФ в обязанности судовладельцев входит страхование своей ответственности перед третьими лицами (как физическим, так и юридическим). Напрямую данный вид страхования в КВВТ РФ обязательным не называется, но предусматривается санкция в случае отсутствия полиса. Все участники движения внутрироссийских водных путей должны предъявить страховку, за исключением маломерных судов. Целесообразно, внести законодательно поправки, где участник, а точнее судовладелец маломерного судна обязан застраховать свою ответственность перед третьими лицами, а также на случай загрязнений опасными веществами, исходя из того, что маломерное судно признается источником повышенной опасности. Гражданский кодекс РФ устанавливает особый, более строгий правовой режим ответственности [9] ввиду того, что эксплуатация водного транспорта сопряжена с высокой степенью опасности и негативных последствий такой деятельности на окружающих.

23 июня 2017 года на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был представлен проект Закона «О безопасности судоходства маломерных судов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В ходе общественного обсуждения данный проект закона получил негативные оценки официальных лиц, широких масс населения, а также предпринимателей [15]. Во-первых, данный законопроект вносил дублирующие требования уже к существующим приказам МЧС России. Во-вторых, в данном законопроекте не был урегулирован вопрос, связанный с возрастом управления маломерным судном. В – третьих, в законопроекте не указано, что те лодки, которые не подлежат государственной регистрации (это шлюпки, иные плавучие средства, которые будут являться принадлежностями судна, а также суда массой до 200 килограмм и мощностью 8 киловатт), никак не ограничиваются в районах плавания, как следствие, судоводитель маломерного судна может не обладать компетенциями применения и знаниями правил плавания, что может привести к возникновению ситуаций, угрожающих безопасности судоходства. В-четвертых, с 2016 года в Правилах Дорожного Движения существует исчерпывающие определения понятия «опасное вождение». Ни в правилах пользования, ни в проекте исследуемого Закона такое понятие отсутствует, лишь включено понятие «безопасность судоходства».

Полагаем, что данный законопроект требует доработки и определенных изменений. Считаю, что внесение изменений сыграет положительную роль [16,17,18] в регулировании договорных обязательств в сфере функционирования маломерного флота России и взаимодействии с зарубежными партнерами.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации(часть первая) от 30.11.1994 №51 – ФЗ (ред. От 01.06.2018)//Собрание законодательства РФ.-1994.- № 32 Ст. 3301.
2. Об утверждении правил государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: Приказ МЧС России от 24.06.2016 № 340//Зарегистрировано в Минюсте РФ от 25.07.2016 № 6787.
3. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24 – ФЗ (ред. 29.12.2017)//Собрание законодательства РФ.-2001.-№11. Ст.1001
4. Минеев В. И., Лобанов Г. В. Методы определения тарифов на грузовые перевозки водным транспортом//Транспортное дело России. 2009. № 7. С. 68-70.
5. Коломейченко Е.А., Крепак С.В., Фомичев М.Н. Теоретические и правовые аспекты государственного управления внутренним водным транспортом в России //Евразийский юридический журнал.2017.№4(107). С.145-147
6. Чих Н.В. Правовое регулирование страхования на речном транспорте в дореволюционной России // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2014. № 41. С. 38-42.
7. Чих Н.В., Алёхина О.К., Вискова К.А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере водного транспорта России // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2014. № 40. С. 38-44.
8. Чих Н.В., Вискова К.А. Правовые основы государственно-частного партнерства как формы участия государства в реализации инвестиционных проектов на водном транспорте // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2015. № 44. С. 42-48.
9. Фомичев М.Н. Правовое развитие в век научно-технического прогресса //Евразийский юридический журнал -2016.-№ 4 (95).-С.91-92.
10. Фомичев М.Н., Игнатъева Е.П. Финансовая аренда (лизинг) - гражданско-правовой механизм возрождения водного транспорта России. В сборнике: Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. 2017. С. 121-127.
11. Лоскот В.А., Воробьева И.С К вопросу об ответственности индивидуальных предпринимателей по гражданскому законодательству Российской Федерации. В книге: Актуальные проблемы государства, права и гуманитарных наук Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов. 2015. С. 101-104.
12. Лоскот В.А., Теркина Е.В. ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ В книге: Актуальные проблемы государства, права и гуманитарных наук Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов. 2015. С. 65-67
13. Лоскот В.А., Касьянова Л.А. ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА АРЕНДЫ: ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС ЕЕ КЛАССИФИКАЦИИ В книге: Актуальные проблемы государства, права и гуманитарных наук Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов. 2015. С. 96-101.
14. Лоскот В.А., Камова К.С. ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2015. № 44. С. 31-35.

15. Телегус А.В., Бутченко В.Н. Налогообложение доходов транспортной инфраструктуры, получаемых от продажи судоводных транспортных средств. Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2017. №52. С.233-236

16. Москвин Д.П. Территория опережающего социально-экономического развития; город Саров – импульс Нижегородской области В сборнике: Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего сборник материалов V Международной научно-практической конференции. Западно-Сибирский научный центр. Кемерово, 2017. С.26-30

17. Остроумов Н.В., Соловьев С.А., Фомичев М.Н. Правовые идеи утилитаризма в контексте экономической жизни Великобритании XIX века // Юридическая наука: история и современность. 2015. № 7. С. 165-172.

18. Фомичев М.Н., Лобанов Г.В., Правовые проблемы банкротства в России и пути их решения // Актуальные проблемы государства, права и гуманитарных наук Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов. 2015. С. 60-65.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лабутина А.А. – юрист, бакалавр ФГАОУ ВО ННГУ «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского»;

Фомичев М.Н. – доцент, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета института экономики управления и права (ИЭУиП) ФГБОУ ВО "ВГУВТ"; доцент кафедры гражданского права Дзержинского филиала ФГАОУ ВО ННГУ «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского».

Аннотация

В статье рассматривается «коррупция» как правовое явление, которое требует немедленного устранения. Предлагаются методы противодействия коррупции, высказываются мнения по поводу создания эффективных мер антикоррупционной деятельности. Исследуется вопрос: «Причины возникновения и явление коррупции в Российской Федерации?»

Ключевые слова

Коррупция, противодействие коррупции, президент РФ, Послание Президента РФ, меры антикоррупционной деятельности, Transparency International, лихоимства.

Всегда в основе коррупции, в том числе и коррупции в Российской Федерации лежит подрыв основных принципов, которые провозглашает государство. В Российской Федерации можно отнести такие принципы как Верховенства закона, принцип народного единства, и, конечно все те принципы, которые так или иначе связаны с экономическим развитием в стране, поскольку это как раз и затрудняет какие-либо действия, направленные на построение чистой не коррумпированной экономике.

Коррупция это основанная проблема в Российской Федерации, именно она стала камнем преткновения в тот момент, когда необходимо поднимать и развивать страну. Ведь экономика и ее развитие находится сейчас в таком состоянии, что можно сказать без раздумий, что темпы ее развития почти равняются нулю.

Коррупция в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» является злоупотреблением со стороны государственных органов или должностных лиц своего служебного положения «вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды»[1]. Здесь не имеет значения, какая выгода: деньги ли это, либо услуги имущественного характера, либо иные имущественные права. Главной целью является достижения поставленных целей любым способом, в нашем случае даже незаконным.

Важно рассматривать коррупцию с точки зрения правонарушения, и не давать этому никаких послаблений. «В качестве правонарушения коррупция проявляется в форме мздоимства, под которым понимается получение в нарушение установленного законом порядка лицом, состоявшим на государственной или общественной службе, каких-либо преимуществ за совершение законных действий (бездействия) по службе и лихоимства – получение каких-либо преимуществ за совершение по службе незаконных действий (бездействия)»[3].

Одним из основных документов после Федерального закона, является «Национальный план противодействия коррупции», который впервые появился в 2008 году, после того как был издан Указ Президента РФ. План охватывает период 2018-2019 гг. Данный документ направлен на создание мероприятий и мер, которые связаны с предупреждением коррупции в стране.

Впервые за все время существования таких планов у сотрудников уголовно-правой сферы появилось полномочие самостоятельно без получения ордера осматривать информацию о счетах и вкладах, как граждан РФ, так и юридических лиц.

Национальный план противодействия коррупции направлен на формирования в России такого отношения у граждан и юридических лиц, которое бы повлияло на пусть не полное устранение коррупции, но хотя бы часть, поскольку всю истребить невозможно, ведь, преступления будут совершаться всегда. И нет такой меры, которая бы смогла все исправить, но совершенствовать и улучшать необходимо.

Президент Российской Федерации ежегодно в своем Послании не оставляет без внимания данную правовую категорию. И в этом году в Послание от 1 марта 2018 года, Президент утверждает, что необходимо «убрать все, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами»[2]. Такое прошение, безусловно, обязывает государственных, правоохранительных и иных органов государственной власти к активным действиям. Чтобы те предприняли такие действия, которые смогли бы устранить коррупцию в Российской Федерации.

Именно Президент Российской Федерации занимается «разработкой основных направлений государственной политике в области противодействия коррупции»[1], об этом говорится как раз в Федеральном законе «О противодействии коррупции».

Противодействие коррупции – это методика, которая была создана для борьбы с коррумпированными государственными органами и должностными лицами. В основу ее закладывается выявление, предупреждение и устранение коррупции на любом из этапов. Она основывается на таких основных принципах как законность, неотвратимость ответственности и сотрудничество государственных органов с институтами гражданского общества.

«Transparency International» – это международная организация, которая была создана для борьбы с коррупцией, и именно она, ежегодно создает рейтинги о том, на каком месте находится та или иная страна. Россия по итогам 2017 года занимает 135 место из 180-ти возможных. Проводя анализ, за несколько лет, можно, безусловно, найти закономерность, что Россия ухудшила свое положение, поскольку занимала

ранее места на много ниже по сравнению с некоторыми другими странами, которые наоборот свое положение улучшили.

Многие авторы в своих работах, высказывают мнения, о том, что России в борьбе с коррупцией необходимо составить четкий план, в соответствии с которым она может действовать, и именно это позволит на порядок уменьшить коррупцию в стране.

Какие же факторы влияют на появление коррупции в стране? Для начала такие факторы можно систематизировать по группам. К первым группе факторов относятся экономические причины. На появление коррупции может повлиять несовершенная бюджетная и финансовая политика, неравенство, то есть одни могут купить, то, что другие купить не могут. И именно это подвигнет субъекты гражданских правоотношений совершать такие действия, которые бы позволили им встать на уровень со своим идеалом.

Ко второй группе факторов, можно отнести правовые причины. Это влияние несовершенного законодательства, нарушение прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц. Что также направит субъектов к совершению противозаконных действий.

Административные факторы, возникли по причине того, что органы государственной власти и их должностные лица не работают, открыто, и обычному человеку очень трудно попасться в их сферу, даже для обычного наблюдения или получения информации. Также государство не создает таких запретов, которые бы запретили органам государственной власти «сливаться» в предпринимательской деятельности. Исключения невозможны даже для семьи должностного лица.

Социальные факторы, появились ввиду того, что в большинстве своем большая часть населения находится на черте бедности. Уменьшение возможности разным категориям граждан в получении бесплатного образования тоже играет большую роль. Исправило бы эту ситуацию расширение перечня категорий и возможностей предоставления льготного образования и увеличение квот.

Четвертыми факторы, которые влияют на возникновение коррупции - являются административные факторы.

Необходимо рассматривать причины, которые влияют на возникновения коррупции в стране, именно в таком порядке, и ни в каком другом, поскольку необходимо систематизации в любом направлении деятельности.

В.Г. Попов и В.Н. Умников в своей монографии высказали мнения по поводу борьбы коррупцией, считая, что коррупция начинается с человека, и только он сам может ее устранить. «Для того, чтобы успешно бороться с коррупцией нужно не только построить сильное гражданское общество, но также воспитать в детях стойкое чувство неприятия любых злоупотреблений со стороны власти»[4].

Какие же антикоррупционные меры в борьбе с коррупцией наиболее эффективные? Во-первых, необходимо, на мой взгляд, больше издавать нормативно-правовых актов, которые бы в большей мере, смогли бы вести борьбу с коррупцией. И такие акты необходимо создавать не только на федеральном уровне, но и на региональном, и даже локальные акты, помогли бы в борьбе с коррупцией.

Во-вторых, необходимо увеличить сроки за совершение антикоррупционных действий, поскольку те сроки, которые представлены сейчас не устрашают в той мере, в которой необходимо.

В-третьих, предоставить в доступном виде для любой группы населения информацию, о деятельности тех или иных органов.

В-четвертых, создать специальное подразделение, которое бы осуществляло надзор, только за тем, чтобы органы государственной власти и другие должностные

лица не брали взятки в виде денег, имущества или других имущественных прав, то есть не использовали свое служебное положение в корыстных целях.

В-пятых, необходимо исследовать обращения граждан о фактах проявления коррупции. И создать такие условия, при которых любой гражданин мог бы с лёгкостью обратиться в специальный орган с жалобой, либо отправить по электронной или обычной почтой, но в укороченные сроки.

«В основе коррупции лежит незаконная двусторонняя сделка (в коррупцию всегда вовлечены две стороны: тот, кто подкупает, и тот, кто, будучи подкуплен, действует вразрез со своим служебным долгом)»[5]. Данную точку зрения поддерживает большинство авторов, считая, что коррупция – это самостоятельное правовое явление, но с участием других важных институтов.

Основываясь на проведённом анализе, считаем возможным отметить, что если государство и гражданское общество объединятся, это позволит более быстрее достичь результатов связанных с успешной борьбой с коррупцией. И самое важное государство должно создать равные условия для любого гражданина, в том числе предоставлять поощрения в случаях, если граждане занимают активную позицию в борьбе с таким значимым правовым явлением как коррупция. Только объединившись возможно устранение коррупции, либо ее минимизация.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О противодействии коррупции";
2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 "Послание Президента Федеральному Собранию";
3. Воронцов С.А., Понеделков А.В., Буров А.В. Основы противодействия коррупции. Учебно-методическое пособие [Текст]/ Под общей редакцией Н.Д. Ковалева. Ростов на Дону, 2016. -267с;
4. В.Г. Попов, В.Н. Умников. Коррупция: основные угрозы и меры противодействия. [Текст]. М.:АИПНБ. 2012. С. 150;
5. Меньшенина, Н. Н. Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы, технологии, противодействие: монография [Текст]/ Т. Е. Бейдина, С. Б. Быстрянец, Н. Л. Захаров, Л. В. Мась, Н. Н. Меньшенина под общ. ред. проф. Н. Н. Меньшениной ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал.федерал. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2014. С. 202.

Научное издание

**НАУЧНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ**

Сборник материалов
Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных
квалификационных работ

15 июня 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
25.06.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
1,42 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*

ISBN 978-5-6040761-8-7

9 785604 076187

sibscience.ru

